

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE INSTRUMENTAL ENDODÓNTICO EN EL
CAMPO DE TRABAJO ODONTOLÓGICO

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN
PARA OBTENER EL GRADO
ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
ODONTOLOGÍA (I-SEMIPRESENCIAL)

AUTOR: Danitza Arminda Monrroy Vega

TUTOR: M.Sc. Juan Gabriel Chipana Mamani

EL ALTO – BOLIVIA

2022

DEDICATORIA

La presente tesis está dedicada a todas aquellas personas ligadas a la investigación, cuyo aporte es fundamental para la ciencia y el progreso humano. En especial a mi mentor, el reconocido docente y fundador de la Sociedad Científica de Docentes de la UPEA: Ing. Daniel Yebara Catacora (†), quien siempre me brindó su apoyo incondicional en mi trayectoria como docente investigadora.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por la oportunidad de ejercer ésta noble profesión de la Odontología, por bendecirme con unos docentes ejemplares en la docencia y grandes maestros que apoyaron la realización de éste trabajo: Dr. Juan Gabriel Chipana, Dra. Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, Dr. Augusto Mamani Poma y a mis grandes profesores de la maestría que cada uno de ellos con sus conocimientos y experiencias impulsaron y reforzaron la idea de desarrollar ésta investigación. Así también a expositores apasionados por la investigación en endodoncia y colegas de los cuáles aprendo constantemente en la vida.

A mi familia por su apoyo y ánimo, quienes acompañan mis metas planeadas incondicionalmente y con paciencia esperan un espacio de mi tiempo para brindarme todo su amor y confianza.

A mis pacientes, estudiantes y colegas de trabajo por ser una inspiración que me motiva a seguir rompiendo fronteras en la investigación.

3.1.3.1	Técnicas de organización	92
3.1.3.2	Simplificación del trabajo	92
3.1.3.3	Metodologías y enfoque para el cambio en la organización ..	94
3.1.3.4	Diseño de organización	95
3.1.3.1	Organización tradicional de instrumentos endodónticos	96
3.2	Productividad Odontológica	99
3.2.1	Efectividad	106
3.2.1.1	Eficiencia.....	106
3.2.1.2	Eficacia	107
4.	MARCO LEGAL	107
	CAPÍTULO IV	110
5.	DESARROLLO METODOLÓGICO	110
5.1	Paradigma de la investigación	110
5.2	Enfoque de la investigación	110
5.3	Tipo de estudio	110
5.4	Diseño de estudio	110
5.5	Universo poblacional- unidad de análisis	111
5.6	Tipo y tamaño de la muestra o corpus de estudio	111
5.7	Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación	112
5.7.1	Método de investigación.....	112
5.7.2	Técnica de investigación	112
5.7.3	Instrumento de recolección de datos.....	113
5.8	DESCRIPCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	113
5.8.1	Procedimiento- Descripción de experiencias.....	114
	CAPÍTULO V	117
6.	RESULTADOS	117

6.1	FASE 1: Diagnóstico del proceso de esterilización de instrumental endodóntico	117
6.2	FASE 1: Diagnóstico de la productividad del operador durante la esterilización	141
6.3	FASE 2: Estudio correlacional: Comparación de dos sistemas convencionales de preparación de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico.....	144
6.4	FASE 3. Diseño, estructuración del sistema propuesta y Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.....	149
6.4.1	Diseño y estructuración del sistema propuesta. Instrumental endodóntico de pequeño tamaño que requiere esterilización.	149
6.4.1.1	Instrumental e insumos endodónticos de debridación	150
6.4.1.3	Instrumental endodónticos de ampliación o conformación ..	151
6.4.1.4	Instrumental e insumos de obturación	158
6.4.2	Evaluación de esterilidad y Cootización del sistema de empaque y organización de instrumental endodóntico. Propuesta.Gradilla Endodóntica REUTILIZABLE.....	159
6.4.3	Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.	161
6.4.4	Análisis de la productividad en relación al tiempo y costo de empaques convencionales con la propuesta.....	162
CAPÍTULO VI.....		167
7.	DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL ENDODÓNTICO.....	167
7.1	Flujograma de organización para la esterilización del instrumental endodóntico	167
7.2	Simplificación del trabajo	168
7.3	Metodologías y enfoque para el cambio en la organización	176

7.4	Implantación del rediseño organizacional	177
CAPÍTULO VII.....		178
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	178
8.1	Conclusiones	178
8.2	Recomendaciones	179
9.	BIBLIOGRAFÍA	181
10.	WEBGRAFÍA.....	192
11.	ANEXOS	194

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Análisis del problema "Técnica de Ishikawa"	5
Figura 2. Mesa de operaciones Finochietto	14
Figura 3. Variedad de mangos digitales por marcas.....	24
Figura 4. Variedad de mangos de limas rotatorias y mecanizadas.....	24
Figura 5. Evolución de las limas endodónticas	30
Figura 6. Clasificación de los indicadores químicos. ISO 11140-1.....	74
Figura 7. Tablas para el cálculo estimado de la vida estante del paquete	77
Figura 8. Envoltorio según el método de esterilización	82
Figura 9. Técnica de empaque de un kit de limas rotatorias.....	83
Figura 10. Descripción de la distribución de la caja Endostandard.....	98
Figura 11. Áreas de trabajo en el gabinete odontológico	102
Figura 12. Contenido del carrito auxiliar ubicado en la zona estática para uso del asistente.....	103
Figura 13. Contenido de la bandeja del equipo suspendida sobre el paciente	104
Figura 14. Prueba proceso de Clasificación de instrumental endodóntico.....	144
Figura 15. Prueba empaque de limas endodónticas con papel kraft y gasa ..	146
Figura 16. Prueba empaque de limas endodónticas con Papel Grado Quirúrgico y Gasa.....	147
Figura 17. Cotización de material para empaque con papel Kraft y papel quirúrgico.	149
Figura 18. Descripción de instrumental endodóntico para DEBRIDACIÓN, disponibles en el mercado	150
Figura 19. Descripción de sistemas manuales disponibles en el mercado	151
Figura 20. Descripción de sistemas rotatorios y sus elementos, disponibles en el mercado	153
Figura 21. Descripción de sistemas reciprocantes.....	156
Figura 22. Tipos de instrumentales e insumos e obturación en endodoncia..	158
Figura 23. Evaluación de esterilidad del sistema de empaque propuesto con cintas testigo	159
Figura 24. Propuesta de empaque de instrumental endodóntico específico..	160
Figura 25. Cotización de material para la propuesta Gradilla Endodóntica Reutilizable.....	160

Figura 26. Prueba empaque en Tubo de ensayo	161
Figura 27. Flujograma de organización y esterilización del instrumental endodóntico.....	167
Figura 28. Propuesta para la Organización y uso de instrumental endodóntico en el campo de trabajo.....	169
Figura 29. Descripción de la distribución de la Gradilla endodóntica 1era sección.	170
Figura 30. Descripción de la distribución de la Gradilla endodóntica 2da sección.	171
Figura 31. Flujograma de procedimientos durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental.....	173
Figura 32. Flujograma de procedimientos durante la DESINFECCIÓN del instrumental.....	174
Figura 33. Flujograma de procedimientos durante la PREPARACIÓN y EMPAQUETAMIENTO del instrumental	175
Figura 34. Flujograma de procedimientos durante la ESTERILIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA del instrumental.....	176
Figura 35. Flujograma de procedimientos realizados durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN del instrumental.....	176

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Variable Independiente.-Esterilización de instrumental endodóntico. . .	7
Tabla 2. Variable independiente. Organización del instrumental endodóntico ...	8
Tabla 3. Variable dependiente: productividad del operador	9
Tabla 4. Variable Objeto. - operador odontólogo	10
Tabla 5. Valores de calibre estandarizados para instrumentos tipo 1 y codificación de colores.. ISO 3630-2:2000.....	26
Tabla 6. Valores de calibre limas Golden Medium y codificación de colores..	38
Tabla 9. Grado académico de los participantes encuestados.....	117
Tabla 10. Distribución del encargado de esterilización	118
Tabla 11. Distribución de procesos ejecutados durante la esterilización	119
Tabla 12. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental	123
Tabla 13. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la DESINFECCIÓN del instrumental.....	129
Tabla 14. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO del instrumental	132
Tabla 15. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la ESTERILIZACIÓN del instrumental	135
Tabla 16. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante el ALMACENAMIENTO Y EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	137
Tabla 17. Distribución de los insumos más empleados en cada proceso de esterilización	142
Tabla 18. Distribución de frecuencias. Tiempo Clasificación de limas endodónticas (segundos).....	145
Tabla 19. Distribución de frecuencia de tiempo de preparación de limas para empaque con papel kraft y gasa	146
Tabla 20. Distribución de frecuencia de tiempo de preparación de limas para empaque con papel quirúrgico y gasa	148
Tabla 21. Distribución de frecuencias del tiempo de preparación de empaque en tubo de ensayo.....	161

Tabla 22. Prueba de normalidad de tiempos de empaque.....	162
Tabla 23. Prueba de ANOVA. Análisis de la varianza con un factor. Tiempos de empaque	163
Tabla 24. Prueba POST HOC. Tiempos de empaque	163
Tabla 25. Prueba HSD Tukey. Tiempos de empaque.....	164
Tabla 26. Análisis comparativo de la productividad con sistemas de empaque convencional y propuesta.	165

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Distribución porcentual grado académico alcanzado en Endodoncia	118
Gráfica 2. Distribución porcentual del encargado de esterilización	119
Gráfica 3. Distribución porcentual de la cantidad de procesos ejecutados durante la esterilización.....	122
Gráfica 4. Distribución porcentual de los procesos ejecutados durante la esterilización	122
Gráfica 5. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental.....	128
Gráfica 6. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la DESINFECCIÓN del instrumental.....	131
Gráfica 7. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO del instrumental	134
Gráfica 8. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la ESTERILIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA del instrumental	136
Gráfica 9. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	140
Gráfica 10. Distribución de los recursos invertidos en cada procedimiento de esterilización	141
Gráfica 11. Distribución de las medias de tiempo con diferentes sistemas de empaque	164
Gráfica 12. Costo medio proporcional con diferencia de producción (160 a 3200 empaques) con diferentes sistemas.....	165

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Evaluación inicial de mesas de trabajo endodontico.....	
Anexo 2: Formas de organización del instrumental y material endodóntico en el campo de trabajo. Clínica de especialidad de Endodoncia, Facultad de Odontología UMSA	
Anexo 3: Instrumentos de investigación.....	

RESUMEN

Ante el desarrollo de diferentes marcas, aleaciones de instrumental endodóntico en el mercado, existe la necesidad de clasificarlos y plantear una organización que garantice su esterilidad en el campo de trabajo odontológico. *OBJETIVO.* Demostrar que la implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico mejora la productividad del operador. *INTERVENCIONES.* Paradigma positivista, Enfoque cuantitativo, Estudio explicativo de operadores odontológicos que atienden tratamientos endodónticos. Estudio experimental de evaluación productiva en el proceso de esterilización con diferentes métodos de clasificación y empaque de instrumental endodóntico. *RESULTADOS.* Se encontró que la mayoría de los operadores odontológicos no cumplen a cabalidad los procesos recomendados por las normas de esterilización. Por otro lado también se identificó ausencia de un criterio uniforme respecto a la forma de organizar el instrumental endodóntico. Respecto a los recursos invertidos, se nota una gran inversión de recurso humano en todos los procedimientos, y mayor inversión de recurso económico y tiempo limpieza y empaque de instrumental endodóntico. Con la implementación del Sistema Gradilla endodóntica- Tubos de ensayo se disminuyeron los tiempos y costos de empaque *CONCLUSIONES.* Se demuestra que la implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico mejora la productividad del operador en cuanto a tiempo y economía invertida.

PALABRAS CLAVES: Esterilización, Organización, Instrumental Endodóntico

ABSTRACT

Given the development of different brands, endodontic instrument alloys in the market, there is a need to classify them and propose an organization that guarantees their sterility in the field of dental work. **OBJECTIVE.** Demonstrate that the implementation of the protocol for sterilization and organization of endodontic instruments in the field of dental work improves the productivity of the operator. **INTERVENTIONS.** Positivist paradigm, Quantitative approach, Explanatory study of dental operators who attend endodontic treatments. Experimental study of productive evaluation in the sterilization process with different methods of classification and packaging of endodontic instruments. **RESULTS.** It was found that most dental operators do not fully comply with the processes recommended by the sterilization standards. On the other hand, the absence of a uniform criterion regarding the way of organizing endodontic instruments was also identified. Regarding the resources invested, a great investment of human resources is noted in all the procedures, and a greater investment of economic resources and time for cleaning and packaging of endodontic instruments. With the implementation of the Endodontic Rack System - Test Tubes, packaging times and costs were reduced. **CONCLUSIONS.** It is shown that the implementation of the protocol for sterilization and organization of endodontic instruments improves the productivity of the operator in terms of time and economy invested.

KEY WORDS: Sterilization, Organization, Endodontic Instruments

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

Se conoce de la complejidad que conlleva la terapéutica endodóntica, considerando la diversidad de casos y tratamientos que se realizan y ni que decir de la duración y el número de sesiones por pieza dentaria (Toledo Reyes & Alfonso Carrazana, 2016). También se evidencia en diversos estudios científicos la evaluación del tiempo empleado del trabajo odontológico por sesión en relación con la “productividad” (Machicao Chacón & Hernández Añaños, 2013) (Sasso Garcia, Guerreriro Tanomaru, Devanir Figlioli, & Porto, 2005, págs. 1296-1299), planteando entre otras una estrategia interesante como es el trabajo en equipo. (Sasso Garcia, Guerreriro Tanomaru, Devanir Figlioli, & Porto, 2005) Sin embargo, ésta situación no es factible en todos los casos, considerando que la contratación de un personal auxiliar implica un gasto extra para el profesional odontólogo.

A fines del siglo pasado, se ha ido estudiando los tiempos empleados y los movimientos realizados por los operarios en sus tareas industriales, lo que viene a denominarse hoy en día, Ergonomía, cuya filosofía se basa en la economía del tiempo y energía, realizar el trabajo con menos movimientos corporales, basado en la organización. (Sasso Garcia, Guerreriro Tanomaru, Devanir Figlioli, & Porto, 2005). Estos principios a su vez mejoran la productividad del operador.

En la actualidad, en la especialidad de endodoncia se cuenta con una amplia gama de instrumentos y equipamiento tecnológico que se van diversificando y mejorando con el tiempo y los métodos de organización del instrumental e insumos que han sido planteados por distintos autores han quedado poco prácticos a la realidad.

Se conoce de los distintos planteamientos brindados para la organización del instrumental en el campo de trabajo, por la experiencia de los autores, los cuales ya no son acordes a la multiplicidad de instrumentales existentes en la actualidad.

Por otro lado se ha visto el incremento de instrumental y materiales con particular consideración en la especialidad de Endodoncia, que hace pensar en la imperante necesidad de replantear estrategias para efectivizar la organización

adecuada que permita disponer de todos estos elementos de trabajo y además la aplicación de las normas de bioseguridad en la selección y uso de dichos instrumentos.

En éste estudio se cuestiona la organización de la mesa de trabajo endodóntico y se plantea un protocolo metódico que efectiviza la esterilización y disposición de instrumentos endodónticos para economizar el tiempo de atención brindado por el operador.

CAPÍTULO II

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del problema

Velásquez (2016) en un estudio correlacional, con aplicación de encuestas y observación de procedimientos, demostró que no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y aplicación de normas de bioseguridad en 29 cirujanos dentistas. (Velásquez, 2016)

Díaz (2016), en un estudio observacional a 15 postgraduantes de la Especialización en Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, se evaluaron cuatro dimensiones del desempeño en cuanto a precauciones estándar de Bioseguridad durante la atención odontológica: lavado de manos, barreras de protección, control de riesgos de accidentes cortopunzantes y salpicaduras, manejo de materiales y superficies. Destacamos el porcentaje obtenido en cuanto a manejo de materiales y superficies con un 43% de cumplimiento. (Díaz Isla, 2016)

En el estudio de Gonzáles (2017), se evaluó el conocimiento y aplicación de normas de Bioseguridad en estudiantes de Endodoncia, de la Universidad Privada Antenor, encontrándose una relación significativa por niveles de formación entre el conocimiento y la aplicación de normas de Bioseguridad. Por otro lado, también se pone de manifiesto que la mayoría de los estudiantes no ponen en práctica el conocimiento acerca de Bioseguridad, ya que los participantes consideran que al realizar correctamente las medidas de Bioseguridad en un tratamiento de endodoncia, disminuye el tiempo para cumplir el récord clínico, requerimiento básico para la aprobación de sus asignaturas, considerando además que el tratamiento endodóntico es más largo y minucioso a diferencia de otros. (González Villarreal, 2017)

En el ámbito profesional odontológico, se sabe de la importancia de la aplicación de los principios de Ergonomía respecto a la economía del tiempo y de energía para mejorar la productividad. (Sasso Garcia, Guerreriro Tanomaru, Devanir Figlioli, & Porto, 2005)

Se conoce de los distintos planteamientos brindados para la organización del instrumental en el campo de trabajo, por la experiencia de los autores, los cuales ya no son acordes a la multiplicidad de instrumentales existentes en la actualidad. (Caja de endodoncia, 2021) (Hu-Friedy, 2021)

Por otro lado se ha visto el incremento de instrumental y materiales con particular consideración en la especialidad de Endodoncia, que hace pensar en la imperante necesidad de replantear estrategias para efectivizar la organización adecuada que permita disponer de todos estos elementos de trabajo y además la aplicación de las normas de bioseguridad en la selección y uso de dichos instrumentos.

Figura 1. Análisis del problema "Técnica de Ishikawa"

Fuente: Elaboración propia

2.2 Formulación del problema

¿La implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico mejorará la productividad del operador?

2.3 Preguntas científicas

- ¿Cuáles serán los procedimientos ejecutados durante la esterilización y organización del instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico?
- ¿La organización del instrumental endodóntico influirá en la productividad de los operadores durante el tratamiento endodóntico?

- ¿Cuál será la percepción que tienen los operadores odontológicos en relación con la organización del instrumental endodóntico?

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo general

Demostrar que la implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico mejora la productividad del operador.

2.4.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar el proceso y los insumos empleados por el operador en la esterilización y organización del instrumental endodóntico.
- Determinar el tiempo y costos de los insumos empleados en los sistemas de organización de instrumental endodóntico utilizados con mas frecuencia.
- Comparar la productividad del operador con los sistemas de esterilización y organización del instrumental endodóntico convencionales frente a la propuesta.

2.5 Hipótesis

Una hipótesis, según Hernández Sampieri, son las guías precisas hacia el problema de investigación o fenómeno que se estudia. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

HIPÓTESIS VERDADERA

La implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico mejora la productividad del tiempo de atención odontológica brindada por el operador.

HIPÓTESIS FALSA

La implementación del protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico no mejora la productividad del tiempo de atención odontológica brindada por el operador.

Tabla 1. Variable Independiente.-Esterilización de instrumental endodóntico.

Conceptualización de variables	Dimensiones	Formulación de preguntas	Indicadores	Técnica	Instrumento
<p>La esterilización se define como la eliminación o destrucción total de todas las formas de vida microbiana, organismo vivo, patógeno y no patógeno, en forma vegetativa o espora presente en la superficie del instrumental endodóntico, a través de procesos físicos y químicos, basados en la normativa de la Organización Panamericana de la Salud.</p>	<p>Procesos físicos y químicos: -Limpieza -Acondicionamiento -Desinfección -Preparación -Empaquetamiento -Esterilización -Almacenamiento -Control de proceso de esterilización</p>	<p>¿Quién realiza principalmente su proceso de esterilización ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Operador clínico odontológico - Asistente dental 	Encuesta	Cuestionario
		<p>De los procesos de esterilización establecidos por la OPS ¿Cuáles son los que se cumplen en su práctica clínica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cumple - No cumple 		
		<p>¿Cuáles son los recursos más implicados en cada uno de estos procesos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos - Recursos tecnológicos - Recursos económicos 		

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Variable independiente. Organización del instrumental endodóntico

Conceptualización de variables	Dimensiones	Formulación de preguntas	Indicador	Técnica	Instrumento
<p>El instrumental endodóntico se caracteriza por su particular tamaño de 26 mm en promedio. Para su reutilización requerirá de un proceso de esterilización minucioso evitando la pérdida de sus componentes así como organizandolos para su selección eficaz durante el tratamiento endodóntico.</p> <p>La organización se refiere al diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades que implica el establecimiento de métodos, y</p>	<p>Instrumental endodóntico por su finalidad de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inst. auxiliar - Inst. para exploración - Inst. para desbridación - Inst. para ampliación o conformación - Inst. para obturación <p>Instrumental endodóntico por su mecanismo de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentación manual - Instrumentación mecanizada - Inst. rotatorio - Inst. recíprocante <p>Inst. endodóntico por su metalurgia:</p>	<p>¿Cuáles son los sistemas de organización (empaquetado) del instrumental endodóntico utilizados con mayor frecuencia?</p> <hr/> <p>¿Cuánto tiempo se emplea en los sistemas de organización (empaquetado) del instrumental endodóntico utilizados con</p>	<p>- Los instrumentales se encuentran organizados por áreas</p> <p>- Las limas se encuentran dispersas en varias partes de la mesa de trabajo</p> <p>Segundos</p>	<p>- Encuesta</p> <hr/> <p>Observación de campo</p>	<p>Cuestionario</p> <hr/> <p>Guía de observación</p>

<p>aplicación de técnicas tendientes a la simplificación de la preparación del instrumental endodóntico para su esterilización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable - NiTi - NiTi Fase R - M-Wire - CM Wire - Gold (oxido de titanio en la superficie por calentamiento) - Blue (oxido de titanio en la superficie por Calentamiento y enfriamiento) - Nitinol <p>Inst. endodóntico por su conicidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2% -Conicidades variables 	<p>mayor frecuencia?</p> <p>¿Cuál es el costo unitario de cada empaque en los sistemas de organización del instrumental endodóntico utilizados con mayor frecuencia?</p>	<p>Bolivianos</p>		
---	--	--	-------------------	--	--

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Variable dependiente: productividad del operador

Conceptualización de variables	Dimensiones	Formulación de preguntas	Indicador	Técnica	Instrumento
<p>El operador odontólogo que trabaja de forma individual se encarga de los procesos de atención clínica, administrativa y del</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos humanos • Recursos económicos • Recurso tiempo: 	<p>¿Cuál será la productividad del operador con el sistema de organización propuesta?</p>	<p>Costo (Bs)</p> <p>Tiempo (seg)</p>	<p>Observación de campo</p>	<p>Guía de observación</p>

<p>cumplimiento de las normas de bioseguridad (esterilización) de su área de trabajo, lo cual demanda además de su tiempo. La productividad es la relación entre la cantidad de productos generados y los recursos empleados para obtener dicha producción.</p>					
---	--	--	--	--	--

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Variable Objeto. - operador odontólogo

Conceptualización de variables	Dimensiones	Formulación de preguntas	Indicadores	Técnica	Instrumento
<p>Participantes voluntarios con conocimientos teórico-práctico en Endodoncia.</p>	<p>Características del operador</p>	<p>¿Qué características debe cumplir el operador odontólogo?</p>	<p>Conocimientos teórico-prácticos sobre instrumental endodóntico</p> <p>Conocimientos teórico-prácticos sobre Bioseguridad</p>	<p>Encuesta</p>	<p>Cuestionario</p>

Fuente: elaboración propia

2.6 Justificación

El presente estudio surge de la experiencia profesional odontológica propia en la que se identifica una alta demanda de recursos humanos, económicos y de tiempo para la esterilización y organización del instrumental odontológico. Particularmente la organización, identificación y selección de los instrumentales endodónticos, por su pequeño tamaño y multiplicidad de sistemas, se convierten en un reto para el operador.

Por otro lado, cabe señalar que la mayor parte de profesionales odontólogos no cuentan con asistentes por lo que el tiempo invertido en la práctica clínica se ve perjudicado con la aplicación de sistemas convencionales de esterilización y organización del instrumental, ni que decir de los costos que implican los mismos o por el contrario algunos optan por acortar procedimientos rompiendo de esta manera las normas de esterilidad establecidas por la OPS.

Por lo que se identifica la necesidad emergente de evaluar estrategias que mejoren la productividad del operador, cumpliendo las normas de esterilidad y mejorando la organización del instrumental endodóntico. *“La organización vence al tiempo” (Juan Domingo Perón); “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien” (Nelson Mandela).*

Así también se puede ver el valor diverso que aporta la aplicación de la propuesta de éste trabajo:

- Valor teórico, ya que no se encuentra en la literatura un análisis sistemático teórico que estandarice la organización del campo operatorio odontológico.
- Valor económico, porque al reducir el tiempo empleado en la organización y esterilización de instrumental endodóntico se reduce la relación tiempo-trabajo, es decir mejora la productividad del operador en la atención clínica. Por otro lado la cotización del material propuesto para ésta implementación de organización de instrumental es más económica que la suma de los sistemas convencionales.

- Valor práctico, ya que este sistema de organización innovador puede ser aplicado por cualquier operador que realice tratamientos endodónticos en cualquier parte del mundo.
- Valor social, porque al organizar el instrumental endodóntico se reduce el estrés del operador tanto para mantener un adecuado sistema de esterilización como para su rápida identificación y selección al momento de requerirlos durante la atención a los pacientes.
- Valor metodológico ya que el método para la evaluación de la organización del campo de trabajo será innovador.

El presente estudio es viable para su replicación por cualquier operador odontólogo ya sea profesional o estudiante que esté implicado en la atención de tratamientos endodónticos, permitiéndole así una mayor productividad y empleo de energía en la práctica clínica. Es accesible económicamente ya que justamente se realizará un análisis de costos del sistema propuesto de tal manera que signifique una ventaja frente a los sistemas convencionales de empaque de esterilización de instrumental endodóntico. También es un estudio altamente trascendente al posgrado de Investigación en Odontología en la UPEA, ya que servirá de estrategia organizacional para ahorrar el empleo de recurso tiempo y humano de los operadores odontológicos en su desempeño clínico en la especialidad de Endodoncia, mejorando así su productividad.

CAPÍTULO III

3. MARCO TEÓRICO

La pérdida de dientes se ha vuelto menos aceptable para la mayoría de la población lo que exige del profesional odontólogo la atención de una mayor demanda de tratamientos conservadores. La especialidad de endodoncia trata y previene patologías pulpares y perirradiculares, incluso en casos de gran pérdida coronaria, para su posterior rehabilitación.

A la par del avance tecnológico y del desarrollo de nuevos procedimientos más especializados también se han ido creando una diversidad de instrumentales, por lo que es imprescindible la planificación cuidadosa de cada caso clínico, su plan de tratamiento así como la organización del instrumental a utilizar de manera que facilite el desenvolvimiento del operador. (Toledo Reyes & Alfonso Carrazana, 2016)

3.1 Campo de trabajo odontológico

El instrumental odontológico es el conjunto de elementos utilizados en distintos procedimientos de acuerdo al tratamiento a realizar, es así que tenemos instrumental de restauración, quirúrgico, ortodóntico, endodóntico, etc. Son utensilios costosos y muy sofisticados. Por ello su cuidado debe ser meticuloso y estar estandarizado; deben someterse al proceso de descontaminación, limpieza y esterilización, para luego ser dispuestos en el campo de trabajo odontológico que es el área de soporte y de organización para su aplicación en el paciente. Los instrumentos se diseñan para proporcionar herramientas que permitan al operador realizar maniobras básicas; las variaciones son muy numerosas y el diseño se realiza sobre la base de su función. (Sánchez Sarría, González Díez, Hernández Dávila, & Dávila Cabo de, 2014)

El instrumental quirúrgico odontológico se clasifica según el procedimiento a realizar en: diéresis, excéresis, síntesis e instrumental auxiliar, que sirve igualmente de noción para la organización del instrumental en la mesa de trabajo. (Condori Calle, 2011) La distribución del instrumental en el campo de trabajo quirúrgico se realiza por áreas basadas en la propuesta de Finochietto, que asegura una instrumentación eficiente a la hora de trabajo odontológico. Sin embargo las otras especialidades no han recibido atención respecto a la organización de la instrumentación.

La mesa de operaciones propuesta por el Dr. Enrique Finochietto, consta de una superficie grande y una de menor tamaño a su derecha con escalón. Cada una de ellas divididas estratégicamente para la distribución de instrumentales, cuya disposición consta de las siguientes áreas:

- a. Separadores
- b. Instrumental de síntesis
- c. Pinzas de presión continua
- d. Pinzas hemostáticas
- e. Instrumental de diéresis

En el escalón inferior de la mesa, dividida en dos partes, contendrá:

- a. Paños de campo
- b. Gasas (Véase Figura 2. Mesa de operaciones Finochietto)

Figura 2. Mesa de operaciones Finochietto

Superficie mayor			Superficie menor (escalón)
a. Separadores	c. Pinzas de presión continua	e. Instrumental de diéresis	Instrumental especial (algunos casos)
			a. Paños de campo
b. Instrumental de síntesis	d. Pinzas hemostáticas		b. Gasas

Fuente: Guía de Estudios de Cirugía General. Mesa de instrumental quirúrgico-toma y pedido del instrumental. (Sappía, 2014)

Como podemos visualizar el criterio de clasificación fue basado en los procedimientos quirúrgicos. (Sappía, 2014)

Así también se plantea una metodología de trabajo que debe cumplir todo el equipo quirúrgico, consistente en:

- Se debe hablar solo cuando sea necesario y por iniciativa del cirujano.
- Mantener la mesa limpia y ordenada.
- Las compresas sucias se deben apartar del campo estéril.
- En caso de necesidad de cambio de posición los individuos limpios deben pasar la espalda contra espalda o frente de frente.
- Cuando el instrumento vuelve a la mesa con secreciones y o sangre, debe limpiarse y secarse con una gasa estéril para su posterior utilización.
- En caso de prescindir un instrumento del acto quirúrgico, se sacará de la mesa de operaciones, y en el caso de tener cremallera se lo debe fijar en la parte lateral del paño de mesa, por fuera de la superficie estéril.
- Los instrumentos se deben pasar con movimientos decididos y firmes, talque el cirujano los tenga a la mano, sin desviar la vista del lugar de la operación.
- Se aplican señas manuales ampliamente aceptadas, para acelerar el paso de instrumentos en la mesa de operaciones y evitar tener que hablar en ciertas situaciones. (Sappía, 2014)

3.1.1 Instrumental endodóntico

Existen dos normas ISO aplicables a los instrumentos endodónticos. La norma ISO 3630-1 se aplica a las limas tipo K, las limas Hedström, los raspadores y escariadores barbados o tiranervios. La norma 3630-3 se aplica a condensadores, compactadores y espaciadores.

+ GRUPO I: INSTRUMENTOS DE USO MANUAL

- Limas tipo K reamer
- Limas tipo K (Kerr)
- Limas tipo H (Hedström)
- Raspas tipo R (conocidas también como "limas cola de ratón")

- Tira-nervios
- Sondas y aplicadores
- Espaciadores y condensadores

+ GRUPO II: INSTRUMENTOS RADICULARES, ACCIONADOS CON MOTOR: VÁSTAGO EN DOS PARTES Y UNA PORCIÓN ACTIVA

Incluyen instrumentos que tienen tallos o vástagos diseñados para su uso solamente en una pieza de mano recta con contrángulo o contraángulo con diseño especial para endodoncia. Las cabezas operativas son idénticas a las de los instrumentos del grupo I además de los ensanchadores o léntulos, la diferencia es que son accionados por motor.

- Ensanchador, Limas tipo K, Lima tipo hedstrom (e instrumentos rotatorios), raspas
- Ensanchador B-2
- Ensanchador de 1/4 de vuelta
- Léntulos

+ GRUPO III: INSTRUMENTOS RADICULARES, TRÉPANOS ACCIONADOS CON MOTOR: VÁSTAGO EN UNA PARTE Y UNA PORCIÓN ACTIVA:

- Fresas B-1
- Tipo A
- Tipo D
- Tipo O
- Tipo Ko
- Tipo T
- Tipo M
- Alisador radicular
- Ensanchador Tipo G (Gates Glidden) y tipo P (Pesso reamer).-

Estas fresas se usan principalmente en el tercio coronario del conducto, a veces hasta el tercio medio, para ensanchar el orificio, preparar espacio para un perno y como instrumentos auxiliares para darle forma infundibular. (Cohen, 2002)

Los ensanchadores o fresas Gates glidden, tiene un extremo cortante corto y en forma de llama, hojas cortantes laterales levemente espiraladas con ángulo muy inclinado respecto de la vertical. Generalmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo para minimizar su potencial de perforación, la cabeza cortante está conectada al vástago por un fino y largo cuello. Esta numerado del 1 al 6 mediante marcas en el tallo del instrumento.

Están diseñados con un punto débil en la parte del eje más cercano a la pieza de mano, de forma que el instrumento fracturado pueda ser retirado fácilmente del conducto. (Ingle, Mullaney, Grantich, Taintor, & Sahit, 1987)

Se fabrican de acero inoxidable y con un largo total de 32 mm (desde la punta hasta el contraángulo miden de 18 a 19 mm), aunque también se fabrican en largos totales de 28 y 38 mm.

El ensanchador o fresa tipo Pecho, tiene una parte cortante larga y ahusada con hojas de corte lateral levemente espiraladas, las hojas tienen gran angulación con respecto a la vertical. El extremo cortante está unido al vástago por el cuello corto y grueso. Este ensanchador es el que se emplea con mayor frecuencia en la preparación de la parte coronaria del conducto radicular para el poste y muñón. Tanto en su material, largo y diámetro, los ensanchadores Pecho siguen las especificaciones de las Gates Glidden. (Cohen, 2002)

+ GRUPO IV: PUNTAS ENDODONTICAS

- Puntas absorbentes (conos de papel)
- Puntas para obturación: (conos de gutapercha)
- Plástico
- Plata
- Vitallium (Cohen, 2002) (Wiggs, 1991)

De acuerdo a la clasificación de Grossman, los instrumentos pueden ser divididos en cuatro tipos según su función:

+ Instrumentos para exploración.- cuya función es la de localizar el orificio de entrada del conducto, consta de:

- Explorador

- Espejo

- Sonda periodontal

+ Instrumentos para desbridación.- integra los instrumentos para extirpar la pulpa y desalojar otros materiales extraños.

- Excavador

- Tiranervios

- Limas y ensanchadores

- Fresas especiales

- Fresas comunes

+ Instrumentos para ampliación o conformación.- que permitirán ensanchar los conductos:

- Limas

- Ensanchadores

- Fresas especiales

+ Instrumentos para obturación.- cuyo propósito se dirige a cementar y empacar la gutapercha y otros materiales de obturación.

- Obturadores o condensadores

- Espaciadores (Mejía Henríquez, Ordoñez Carpio, Pérez López, & Rosales Ascencio, 2004)

En el compendio de contenidos y ejercitaciones de la Universidad Nacional de Córdoba (2013), se describe la clasificación de instrumental y material para el

tratamiento endodóntico de acuerdo al procedimiento a seguir, se cita a continuación los instrumentales de cada procedimiento:

Instrumental accesorio o auxiliar:

+ Inspección o diagnóstico

- Espejo
- Pinza para algodón
- Explorador recto
- Sonda periodontal

+ Anestesia

- Jeringa carpuler

+ Aislamiento absoluto

- Arco de Young
- Perforador de goma dique
- Portaclamps
- Clamps o grapas

Instrumental principal o específico:

+ Coronario

- Rotatorio: fresas y piedras
- Manual: cucharillas de Black
- Localización: explorador recto

+ Radicular

- Sondeo-cateterismo: Lima tipo K
- Exéresis: pulpótomo
- Preparación quirúrgica:
 - Regla milimetrada

- Escariadores, Limas K, Flex, NT
- Limas Hedstrom
- Fresas de Gates glidden
- Nuevos instrumentos
- Sistemas mecanizados

-Irrigación

- Jeringas y agujas descartables

-Obturación

- Espátulas y loseta
- Espiral de léntulo
- Espaciador: finger Spreaders
- Atacador: finger plugger
- Tijera
- Gotero de Peter Thomas
- Hoja de bisturí (Gioino, Gomez, Llompart, & Menis de Mutal, 2013)

En la utilización del instrumental, el éxito depende de la forma en que se relacionan el material, su diseño, y la técnica empleada con la fuerza ejercida sobre el instrumento. El conocimiento de los conceptos básicos, de la conducta y de las propiedades de los materiales puede ayudar en la labor del profesional optimizando la utilización de los instrumentos y minimizando la incidencia de accidentes durante el tratamiento endodóntico.

Debido a su tamaño, los instrumentos endodóntico, especialmente en lo que respecta a las limas, éstos van a presentar distintas acciones y reacciones dependientes de las fuerzas aplicadas.

El estrés que sufren podría definirse como la fuerza deformante medida en un área determinada, la cual tiene un límite denominado “punto de concentración del estrés”,

punto en el que se ocasiona un cambio brusco de su forma geométrica. La tensión es la cantidad de deformación que experimenta una lima.

El límite de elasticidad: es un valor establecido que representa la máxima tensión que puede sufrir una lima sin deformarse. Cuando se elimina la tensión, las fuerzas internas residuales vuelven a cero. (Besrani, 2000) Si la deformación es reversible estamos haciendo referencia a la deformación elástica, cuando la deformación es permanente se denominará deformación plástica.

La memoria plástica es una situación que se presenta cuando el límite de elasticidad es, sustancialmente, más alto, propio de los metales convencionales. Permite que un instrumento recupere su forma original, después de haber sufrido deformación.

El límite de plasticidad es el punto en el que una lima que ha sufrido deformación plástica se rompe, esto va a depender de la resistencia mecánica de la lima, que representa su capacidad para resistir el sometimiento externo estático o dinámico, sin presentar fracturas. Su capacidad de soportar deformaciones va a depender de la rigidez, que es medida por el módulo de elasticidad, a mayor elasticidad, mayor rigidez. (Cohen, 2002) (Besrani, 2000)

Debido a que los instrumentos endodónticos de acero inoxidable son muy poco flexibles y que se tornan más rígidos cuando va en aumento su calibre, los fabricantes han intentado resolver estos problemas mediante la introducción de variaciones en los instrumentos. El propósito de la biomecánica propuesta por Schilder se enmarca en establecer una forma cónica de estrechamiento continuo del conducto y que el diámetro menor del conducto sea apical.

3.1.1.1 Estandarización de las limas endodónticas

Durante mucho tiempo las limas fueron fabricadas, bajo el criterio del fabricante, por lo que existían muchas diferencias entre ellas. Ingle y Levine (1958), utilizando un microcomparador encontraron variaciones tanto en diámetro y conicidad y sugirieron un incremento definido en el diámetro relacionado al tamaño progresivo manteniendo una conicidad constante sin importar el tamaño.

Los requisitos de la estandarización original que propusieron fue:

- a) Progresión de número del 10 al 100, con saltos de cinco unidades hasta el tamaño 60 y saltos de diez unidades hasta el tamaño 100.
- b) El número representará el diámetro del instrumento en su primera vuelta desde la punta, en centésimas de milímetro (D1)
- c) Los bordes cortantes empezarán en el diámetro 1 (D1) extendiéndose exactamente 16 milímetros hasta el vástago, terminando en el diámetro 2 (D2)
- d) El diámetro de D2 será $32/100$ o .32 mm mayor que el de D1. Estas medidas aseguran un aumento constante en la conicidad de 0.02 mm por cada mm del instrumento sin importar el tamaño.

Algunas especificaciones adicionales fueron, la adición de los números 6 y 8 para una mayor versatilidad. El mango del instrumento ha sido codificado con colores para un reconocimiento más sencillo. Los instrumentos se fabrican en longitudes de 21, 25, 28 y 31 mm de largo desde la punta hasta la unión del mango y vástago.

En 1962, se creó el Comité de Estandarización que luego pasó a ser parte de la ISO (International Standards Organization).

Desde enero de 1976 hasta marzo de 1981, el American Standards Institute aprobó la "especificación número 28 de la ADA para limas y ensanchadores endodónticos tipo K" que permitió la estandarización internacional. Estas normativas determinaron parámetros relativos a la resistencia a la fractura durante la torsión, la rigidez, la resistencia a la corrosión, las dimensiones (largos y diámetros), y los índices de tolerancia para todas estas variables. Además se estableció una clave cromática universal o codificación de color para diecinueve tamaños diferentes de instrumentos. Una posterior revisión, en 1982, de la especificación n°28 introdujo el tamaño 0,06 de lima, y la estandarización de las limas de tipo Hedstroem.

En 1989, se publicaron nuevas modificaciones para estas normas, que fueron revolucionarias. La ADA y a FDI (Federación Dental Internacional) determinaron con la norma ISO/ANSI (American National Standards Institute) que todos los instrumentos que se fabricasen desde ese momento debían cumplir con ciertos requisitos. El objetivo de esta determinación era que por medio de la codificación, cualquier endodoncista pueda conocer las características del instrumento elegido en cada

momento. Otra ventaja ligada a la estandarización tiene que ver con la posibilidad de diseñar técnicas secuenciales en el empleo del instrumental en función de las necesidades de preparación y limpieza de los conductos radiculares que surjan en la práctica.

A partir de la estandarización, se especificaron las características del alambre piramidal del cual se obtiene el instrumento (largo diámetro y conicidad), las de la punta (largo, ángulos y diámetros) y las longitudes de las partes activas de los vástagos metálicos, además de los índices de tolerancia para todos estos valores. Asimismo, se establecieron la codificación por colores y la nomenclatura, a fin de poder clasificar los instrumentos más allá de las marcas o los fabricantes.

Las secciones de las partes activas fueron codificadas de acuerdo con la forma geométrica de los instrumentos originarios, identificándolas mediante el correspondiente símbolo: para las limas tipo k, el cuadrangular; para los escariadores tipo K, el triangular; para las limas Hedstroem, el circular; y para las “colas de ratón”, el estrellado. (Lopreite & Basilaki, 2015)

Esto cambió el nombre del sitio original D1 (donde empiezan los filos cortantes) y actualmente se denomina D0, y 16 mm más adelante hacia el vástago se denomina ahora D16. (Ingle, Mullaney, Grantich, Taintor, & Sahit, 1987) (Lopreite & Basilaki, 2015)

En cuanto a las longitudes totales (de la punta al mango), se establecieron tres medidas: 21,25 o 31 mm.

Otra característica que se sumó fue la de implementar una codificación de colores (rosa, gris y violeta) para los tres instrumentos más delgados y luego otros seis (blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro) que se repetirán en series sucesivas por incremento de calibre.

En 1985, a partir de las publicaciones de J. Roane, comenzaron a generarse cambios más relevantes en el diseño y la fabricación de los instrumentos, que implicaron una serie de modificaciones radicales.

Actualmente existe una variada y profusa oferta de instrumentos endodónticos por fuera de las normas de estandarización descritas, con el fin de alcanzar las mejores

propiedades físicas alta flexibilidad y que al mismo tiempo tenga alto límite de plasticidad. Éstos presentan diferencias en cuanto a la metalografía, a la morfología, al tipo de instrumentación para la que fueron diseñados, a la cinemática aplicada, a la función y al objetivo de empleo. (Lopreite & Basilaki, 2015)

Figura 3. Variedad de mangos digitales por marcas.

Figura 4.49 Mangos digitales de los instrumentos ProTaper Universal, K File (Dentsply-Maillefer), K file (Micro-Mega), Mor Flex (Moyco-Union Broach), Triple Flex (Kerr), K-File (Sendoline), K File Colorinox (Maillefer), FlexR (Moyco-Union Broach), K File (Deltajet), Micro Titane (Micro-Mega), Reamer (Thomas), Rat Tail (Endodontics), Hedström (Pulpadent), Hedström Colorinox (Maillefer), Hedström (Kerr), Hedström (ELA), Hedström (FKG), Ergo H File (FKG). Obsérvense las distintas características morfológicas de tamaño, perfil y ranurado, acordes a la cinemática de empleo.

Fuente: Morfología aplicada. Claves de la endodoncia mecanizada. Lopreite y Basilaki (2015)

Figura 4. Variedad de mangos de limas rotatorias y mecanizadas.

Figura 4.50 De izquierda a derecha: S5 (Sendoline), K3, TF y TF Adaptive (Sybron Endo), MTwo (VDW), ProTaper D, WaveOne y ProTaper Universal (Dentsply-Maillefer), RaCe y BioRaCe (FKG), PowR y NiTi-TEE (Sendoline). Obsérvense las distintas longitudes de las monturas y la diferente ubicación de las marcas de codificación de calibres y/o conicidad mediante anillos coloridos, de acuerdo a cada serie. En varios de los ejemplos, la codificación se encuentra centrada en la montura o próxima a la parte activa, lo cual consideramos conveniente.

Fuente: Morfología aplicada. Claves de la endodoncia mecanizada. Lopreite y Basilaki (2015)

Para la clasificación de cada uno de los instrumentos al margen de la norma, se emplea una terminología específica, que considera sus características y se establecen como puntos de referencia para determinar calibres, tamaños y proporciones. Esta terminología corresponde a la norma ISO 1942 y se encuentra vigente al día de hoy.

- Instrumento endodóntico del conducto radicular (Root canal endodontic instrument).- instrumento dental designado a la exploración, la conformación, la limpieza o la obturación del conducto radicular.
- Instrumento tamaño estándar (Standard-size instrument).- instrumento endodóntico dentro de los rangos de medidas estándares, con una conicidad uniforme de 0,02 por milímetro de longitud.
- Instrumento tamaño no estándar (Standard size- instrument) instrumento endodóntico que presenta otros tamaños de punta diferentes de los estandarizados.
- Instrumento medido por su conicidad (Taper size instrument).- instrumento endodóntico cuyo calibre es determinado en función del diámetro de su punta y que presenta conicidades diferentes de 0,02 por milímetro de longitud.
- Instrumento medido por su forma (Shape sized instrument).-instrumento endodóntico cuya parte activa presenta un contorno continuo.
- Instrumento sin conicidad ni forma (Non-taper-sized instrument), instrumento endodóntico cilíndrico a lo largo de su eje.
- Instrumento medido por su conicidad no uniforme (Non-uniform taper-sized instrument) Instrumento endodóntico con más de una conicidad a lo largo de su parte activa.

De acuerdo con lo establecido por la norma ISO 3060/1: 2008, el instrumental endodóntico se clasifica en cinco tipos, en función del filo, la conicidad y el tamaño de la punta:

TIPO 1. INSTRUMENTO ESTANDARIZADO CON CONICIDAD 2% (Standard-sized instruments, taper 2%)

- Longitud: el largo de la parte activa debe presentar un mínimo de 16 mm. Tanto el largo de la parte activa como la longitud total del instrumento pueden presentar, como máximo una desviación de $\pm 0,5$ mm.
- Calibre y diámetros.- su conicidad va ir en incremento de 0,02 mm de diámetro en cada milímetro a partir de su diámetro inicial D1 (Véase Tabla 5. Valores de calibre estandarizados para instrumentos tipo 1 y codificación de colores.. ISO 3630-2:2000.)
- Corte de la punta: A criterio del fabricante
- Longitud y ángulo de la punta: el largo de la punta depende de la angulación. A la punta más larga posible le corresponde un ángulo de 60°, mientras que a la punta más corta le corresponde una angulación de 90°.
- Identificación del diámetro por colores. Existe un color específico para cada lima. (Véase Tabla 5. Valores de calibre estandarizados para instrumentos tipo 1 y codificación de colores.. ISO 3630-2:2000.)

Tabla 5. Valores de calibre estandarizados para instrumentos tipo 1 y codificación de colores.. ISO 3630-2:2000.

Nominación	D1 (mm)	Color
006	0,06	Rosa
008	0,08	Gris
010	0,10	Púrpura
015	0,15	Blanco
020	0,20	Amarillo

025	0,25	Rojo
030	0,30	Azul
035	0,35	Verde
040	0,40	Negro
045	0,45	Blanco
050	0,50	Amarillo
055	0,55	Rojo
060	0,60	Azul
070	0,70	Verde
080	0,80	Negro
090	0,90	Blanco
100	1,00	Amarillo
110	1,10	Rojo
120	1,20	Azul
130	1,30	Verde
140	1,40	Negro

Fuente: Instrumental endodóntico. Regulaciones. Lopreite y Basilaki (2015)

TIPO 2. INSTRUMENTO CON CONICIDAD CONTINUA DIFERENTE AL 2% (Taper-sized instruments, taper other than 2%)

Longitud: la parte activa debe medir 16 mm y el largo total será definido por criterio del fabricante, con una tolerancia de $\pm 0,5$ mm respecto de la especificación.

Longitud y ángulo de la punta: a criterio del fabricante

Asignación del calibre: El instrumento se identifica con tres dígitos que expresan el diámetro, seguido de dos dígitos que expresan el taper o conicidad.

Asignación del diámetro: El diámetro inicial D1 se expresa en centésimas de milímetro.

Asignación del taper o conicidad: Se expresa en porcentajes. En el caso de un instrumento rotatorio K3 el taper es del 3% significa que la conicidad va a aumentar gradualmente 0,03 mm de diámetro por milímetro de longitud, se expresa como 3 o .03.

Identificación del diámetro por colores. Cuando se utilicen colores para codificar el diámetro de una serie de instrumentos, la secuencia deberá ir del color más claro al más oscuro, blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro. Si la serie presenta más de seis instrumentos, se deberá repetir la secuencia de colores en el mismo orden.

Identificación de la conicidad por colores o anillos: Se procede de la misma manera que para identificar el diámetro. Cuando se empleen anillos u otras marcas identificadoras, se le deberá asignar un anillo al instrumento de la serie que presente el menor porcentaje de taper.

TIPO 3. INSTRUMENTO CON FORMA CONTINUA (CORTE ARCO) (Shape-sized instruments, arc shape)

Longitud: la longitud de la parte activa y el largo total del instrumento quedan a criterio del fabricante con una tolerancia de $\pm 0,5$ mm

Asignación de diámetro: El calibre corresponde al valor del diámetro inicial D1 que representa el máximo diámetro de la parte activa.

Filo de la parte activa: a criterio del fabricante. Un ejemplo particular de este grupo de instrumentos son las fresas Gates Glidden, que vienen con D1 igual a 0,50; 0,70; 0,90; 1,10; 1,30; 1,50 mm.

Identificación por colores la ISO 3630-2 determina que a cada calibre del instrumento endodóntico del tipo 3 le corresponda un color. Estas señales deben realizarse en la montura y representan el tamaño de la parte activa. Los colores en sí no se incluyen en la especificación 3630-2, por lo que quedan a criterio del fabricante.

TIPO 4. INSTRUMENTOS SIN CONICIDAD (CONICIDAD CERO) (Non-taper-sized instruments, zero taper)

Longitud: el largo de la parte activa y el largo total quedan a criterio del fabricante, con una tolerancia de $0,5 \pm$ mm

Asignación de tamaño y diámetro: El diámetro debe determinarse según las especificaciones de la Tabla 5. Valores de calibre estandarizados para instrumentos tipo 1 y codificación de colores.. ISO 3630-2:2000. Dado que la parte activa es cilíndrica, el diámetro de la punta D1 es equivalente en todo el largo.

TIPO 5: INSTRUMENTOS CON CONICIDADES MÚLTIPLES (Non uniform taper-sized instruments, more than one taper)

Longitud: los largos de la parte activa y de la totalidad del instrumento quedan a criterio del fabricante, con una tolerancia de $\pm 0,5$ mm

Largo y ángulo de la punta: a criterio del fabricante

Asignación de tamaño: el instrumento se identifica con tres dígitos que expresan el diámetro inicial, seguido de dos dígitos que expresan el taper o conicidad.

Asignación de diámetros: la asignación de D1 debe respetar lo especificado en la tabla 1. Esto no excluye que existan otros tamaños D1. La determinación de la posición y de la longitud de los distintos diámetros queda a criterio del fabricante

Asignación de taper o conicidad: el taper debe ser expresado en centésimas. Se determinan los valores en los distintos puntos, desde el inicio hasta el final de la parte activa o la punta, pudiendo codificarse con hasta 3 conicidades distintas.

Identificación del diámetro por colores: La secuencia deberá ir del color más claro al más oscuro: blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Si la serie presenta más de seis instrumentos se deberá repetir la secuencia de colores en el mismo orden.

Identificación de la conicidad por colores y anillos: Se deberá asignar el número 1 al instrumento de la serie que presente el menor porcentaje de taper. (Lopreite & Basilaki, 2015)

El año 2020, se actualizó esta clasificación con la nominación ISO/FDIS 3630-5 en la que se reconoce la siguiente clasificación:

- Instrumentos clase 1 (standard) Estandarizados
- Instrumentos clase 2 (taper) de conicidad progresiva y constante
- Instrumentos clase 3 (non-taper) sin conicidad.

- Instrumentos clase 4 (non-uniform taper) de conicidad variable
- Instrumentos clase 5 (shape)

3.1.1.2 Limas endodónticas manuales

Las limas endodónticas son instrumentos destinados al alisado y ensanchamiento de los conductos radiculares para la adecuada desinfección y eliminación del tejido infectado. (Mejía Henríquez, Ordoñez Carpio, Perez Lopez, & Rosales Ascencio, 2004)

Bien lo dijo Rodriguez, 2017:

“La preparación quirúrgica de los conductos radiculares está íntimamente relacionada con el instrumental seleccionado, por lo tanto se debe conocer con precisión sus características, propiedades y cinemática.” (Rodriguez, 2017)

Las limas endodónticas han ido siendo modificadas para mejorar su efectividad en el tratamiento endodóntico, es así que Rodriguez, 2017 presenta los cambios y modificaciones que han ido teniendo las limas endodónticas:

Figura 5. Evolución de las limas endodónticas

Fuente: . (Rodriguez, 2017)

Las limas endodónticas son instrumentos especializados para el alisado y ensanchamiento de los conductos radiculares por acción manual y digital.

ESCARIADORES TIPO K (KERR).

Los escariadores son vástagos metálicos de acero al carbono o acero inoxidable, provistos de un mango de plástico, y que se caracterizan porque presentan su parte activa en la forma de una espiral de pasos largos. (Leonardo & Leal, 1994)

Estos instrumentos presentan de 0.80 a 0.28 estrías de corte por milímetro del extremo de trabajo (Cohen, 2002)

Los escariadores han sido fabricados para su uso de forma manual y también de forma mecánica. Su principal característica radica en su capacidad para agrandar los conductos con un cuarto de vuelta o media vuelta en sentido horario para trabar sus hojas cortantes en la dentina y tracción con presión lateral contra las paredes del conducto. El corte se logra durante la retracción y el proceso se repite. (Leonardo & Leal, 1994)

LIMAS TIPO K

La lima tipo K son vástagos flexibles de acero inoxidable con una parte de trabajo que presenta una torsión más ajustada a diferencia de los escariadores, la cual es utilizada para desgastar las paredes dentinarias del canal radicular por medio de movimientos de entrada y salida. Presentan 1.97 a 0.88 estrías cortantes por milímetro del extremo de trabajo. (Leonardo & Leal, 1994)

Las limas y escariadores son los que menor riesgo de fractura presentan a menos que tengan un defecto de fabricación o si el instrumento se deforma o se esfuerza más allá de su límite, esto es, que se rote sobre su eje una vez enganchados sus filos en la dentina.

La diferencia esencial entre las limas tipo k y los escariadores es la cantidad de espiras o estrías cortantes por unidad de longitud. Los escariadores presentan menor cantidad de estrías de corte ya que su torsión es más espaciada en sus giros. (Cohen, 2002)

El corte de las limas K se produce por acción cortante o por acción abrasiva. El ángulo de las hojas efectúa una acción cortante al ser retirado el instrumento, se ejerce presión contra la pared del conducto y, manteniendo esta presión, el instrumento se gira.

Las limas tipo K de diámetro pequeño también se utilizan para explorar los conductos, para colocar cemento sellador, girando el instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj y en algunas técnicas de obturación. (Ingle, Mullaney, Grantich, Taintor, & Sahit, 1987) (Leonardo & Leal, 1994)

La capacidad de corte va a definirse por la estructura granular del alambre matriz y toda la masa metálica de la porción activa, la ductibilidad del instrumento, ya sea de acero al carbono o acero inoxidable y el endurecimiento mecánico inducido durante su fabricación.

El endurecimiento por el trabajo aplicado al alambre depende de la dimensión, la forma y el paso de torsión para una cantidad de vueltas dada.

- A mayor dimensión del instrumento mayor será el endurecimiento mecánico porque las tensiones inducidas en su superficie externa y en sus bordes son mayores.
- Un instrumento con sección transversal cuadrada, con más masa en sus extremidades externas tendrá más endurecimiento mecánico que un instrumento con tallo de sección triangular.
- Cuanto menor sea la torsión del vástago mayor será el endurecimiento mecánico inducido, como el caso de escariadores a diferencia de las limas tipo K
- El acero inoxidable es más dúctil que el acero al carbono.

Los vástagos metálicos de los escariadores o de las limas tipo K pueden ser de una matriz de tres o cuatro lados, por lo que en el corte transversal pueden mostrar secciones triangulares o cuadrangulares. Los estudios de Oliet y Soria demostraron que los de sección triangular son más eficaces por el hecho de que el ángulo de corte es más agudo y forma una lámina más afilada. Estas afirmaciones han sido confirmadas también por Holland y colaboradores (Cohen, 2002) (Leonardo & Leal, 1994)

Un tallo triangular requiere una rotación de un tercio del instrumento para lograr un corte completo de la pared del conducto, mientras que un tallo cuadrado requiere un cuarto de vuelta para conseguir el mismo resultado.

Un instrumento con tallo triangular produce un corte más profundo y con virutas o partículas desprendidas del corte más gruesas que un instrumento con tallo cuadrado, porque el ángulo de contacto del tallo triangular con la pared del conducto es menor.

Una ventaja del diseño de tipo K es que suele resultar obvio cuando una lima se deforma permanentemente debido al estrés.

Cuando esto sucede, las estrías de la parte de trabajo, aparecen compactadas y dañadas o abiertas y más anchas. Este signo es una indicación clara de que la lima se ha deformado y debe desecharse.

El instrumento tipo K se debe utilizar con cuidado cuando se fuerza en dirección antihoraria.

Como podemos observar, las limas tipo Kerr son instrumentos de gran utilidad en la preparación de los conductos radiculares, pues no solo funcionan como escariadores abriendo espacio cuando son impulsadas en sentido apical, con rotación discreta, sino también porque liman las paredes al ser traccionadas con presión. También son útiles para realizar la exploración de los conductos con un movimiento de cateterismo, es decir, de penetración y oscilación.

Se sabe más a cerca de las limas y los escariadores tipo K que de los otros tipos de instrumentos endodóncicos, no sólo por su amplia aceptación, sino también por el ímpetu dado a la investigación de instrumentos por el desarrollo de estándares nacionales e internacionales. (Cohen, 2002)

Las limas tipo Kerr presentan la mayor variedad de diámetros desde 06 a 140 con longitudes de 21, 25, 28 y 31 mm. (Leonardo & Leal, 1994)

LIMAS TIPO HEDSTROM (H)

La lima Hedstrom es un instrumento de acero inoxidable redondo fabricadas por desgaste mecánico del vástago metálico para formar una serie de conos superpuestos de tamaño sucesivamente mayor desde la punta hacia el mango.

El instrumento presenta en su parte activa mayor filo, por lo tanto posee mayor eficiencia en el corte que cualquier otra lima. El ángulo helicoidal de los instrumentos habituales tipo H se acerca a 90° o sea aproximadamente perpendicular al eje central

del instrumento. Las limas tipo Hedstrom son instrumentos metálicos cónicos y con punta, accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes espiralados dispuestos de manera tal que el corte ocurre con movimientos de entrada y salida. Se utilizan para agrandar los conductos radiculares, sea por corte o por abrasión, no deben utilizarse con acción de torsión, ya que por sus ángulos marcados puede incrustarse en la dentina al girar en sentido horario, por lo que presenta mayor riesgo de fractura.

Los estudios de Mizrahi y col. Demostraron que aisladamente este tipo es la que extrae mayor cantidad de residuos de los conductos.

Existe en el mercado una numeración de 15 a 40, de 45 a 80, de 90 a 140 de 21, 25, 28, y 31 mm de longitud. (Leonardo & Leal, 1994)

Contrariamente a los instrumentos tipo K, la lima H es difícil de doblar para conseguir la curvatura deseada, el instrumento puede romperse al desarrollar fisuras, seguidas por pérdida de la ductilidad. (Cohen, 2002)

LIMAS FLEX

En base al diseño de las limas tipo K o tipo H, se diseñaron las limas Flex, gracias a los adelantos técnicos de la metalurgia que posibilitaron el uso de acero templado que lo vuelve ultra flexible con bordes extremadamente cortantes, mucho más resistentes a la fractura. Con mayor longevidad del filo. Estos instrumentos son fabricados por torsión o microprocesamiento. (Leonardo & Leal, 1994)

-Limas flexofile.

Su parte activa es semejante a la de la lima tipo K común, pero ofrece mayor número de espirales por unidad de longitud.

Una de las grandes ventajas que ofrece la lima flexofile es su ultra flexibilidad, que favorece su paso por las porciones curvas del conducto radicular y reduce de modo considerable la posibilidad de trepanaciones y formación de escalones.

Estas limas están indicadas para la exploración, extirpación del contenido del conducto, ensanchamiento y limado, la cinemática del empleo es la misma de las limas tipo K. (Leonardo & Leal, 1994)

Se presenta en tamaños ISO del 6 al 140. (21 mm y 25mm) Las Flexofile también son fabricadas en medios números para facilitar la transición entre instrumentos así como el nuevo largo de 31mm. Es adecuada para conductos curvos y angostos.

-Limas k- flex.

Las limas K-Flex se obtienen por torsión de un vástago de acero inoxidable de sección romboidal o en forma de diamante. Un instrumento con tallo de sección romboidal combina dos ángulos diedros agudos y dos ángulos diedros obtusos, con lo cual se aumenta la eficiencia del corte de un instrumento con cuatro caras. Las espirales o estrías son producidas por el mismo procedimiento de torcido empleado para producir el borde cortante de las limas tipo K normales. La forma romboidea atribuye a esta lima estrías altas y bajas que forman espacios mayores para la retención de fragmentos dentinarios. Este nuevo diseño presenta cambios significativos en cuanto a flexibilidad y eficiencia de corte. Los bordes cortantes de las hojas altas están formados por los ángulos agudos del rombo y presentan mayor filo y eficacia cortante. Las hojas bajas alternadas formadas por los ángulos obtusos de los rombos actúan como un barrenador, proporcionando mayor área para la eliminación de mayor cantidad de residuos.

La cinemática del empleo de estas limas es la misma que para las limas tipo Hedstrom (Leonardo & Leal, 1994)

-Limas triple – flex.

Son instrumentos manuales con mango anatómico diferenciado y se construyen a partir de un vástago metálico (acero inoxidable) de sección triangular, con guía de penetración de forma cónica, son ultraflexibles y ofrecen alta capacidad de corte. Están indicadas para la exploración, limpieza, ensanchamiento y limado del conducto radicular, con la misma cinemática de empleo de las limas tipo K (Leonardo & Leal, 1994)

-Limas flex – R

Se trata de un instrumento tipo K, fabricado a partir de un vástago triangular con estrías más agudas y el ángulo de raspado es más negativo que en una lima tipo K

tradicional y enroscada. Roane, su diseñador, por el que lleva R en su denominación, redondeó la punta y eliminó además el ángulo de transición lo cual hace que el instrumento siga más fácilmente el conducto sin producir escalones, vías falsas ni trasposición del conducto además que provee un mejor control del instrumento y una menor incidencia de transportación del canal

Son empleadas con la misma cinemática de las limas tipo K, están indicadas para la exploración, ensanchamiento y limado, principalmente de conductos radiculares atrésicos y acentuadamente curvos. (Leonardo & Leal, 1994) (Hudson, Remeikis, & Van Cura, 1992) (Zmener & Marrero, 1992)

-Limas unifile.

Son instrumentos muy semejantes a la lima Hedstrom pero que presentan dos bordes cortantes en lugar de uno. Los surcos de la parte activa de este instrumento mantienen la misma profundidad en toda su extensión. Este detalle de fabricación tiene por finalidad atribuir a la lima mayor resistencia a la fractura y mayor flexibilidad en la porción apical, porción que corresponde a la posición curva de muchos conductos radiculares.

La cinemática de empleo al entrar en contacto con las paredes dentinarias se le imprime una rotación de un octavo de vuelta en sentido horario, se retira inmediatamente y posteriormente se le imprime una rotación inversa en sentido antihorario. Se repite este movimiento hasta alcanzar el límite apical. (Leonardo & Leal, 1994)

-Limas helifile.

Se construyen a partir de un vástago cilíndrico que sometido a micro procesamiento ofrece tres bordes cortantes.

El objetivo fundamental para la fabricación de un instrumento con tres bordes cortantes es el de permitir la centralización de la lima en los conductos radiculares.

Estos instrumentos se presentan en las medidas de 21, 25 y 29 mm de longitud y en los números 15 a 60. La cinemática del empleo de esta lima es la misma que la de la Unifile.

-Limas S – file.

Estas limas presentan la parte activa con bordes extremadamente cortantes, con mayor acción de desgaste en el tercio medio y coronario.

La porción final de la lima presenta bordes cortantes, con menor poder de desgaste, asegurando una instrumentación segura en el “modelado” del tercio apical del conducto radicular.

Esta lima presenta una sección transversal en forma de S que combina bordes extremadamente cortantes con flexibilidad y resistencia a la fractura.

La cinemática de empleo de estas limas es la misma de las limas tipo Hedstrom.

LIMAS MANUALES SET.

La sociedad Endo Técnica (SET, Marsella, Francia) ofrece limas manuales con un cabo anatómico que permite mayor control. Su forma impide una rotación superior a los 45 grados, la parte activa de esta lima es semejante a la de la Hedstrom.

El ángulo de corte y la profundidad de las láminas (bordes cortantes) aumentan desde la punta hacia la base de la parte activa.

Como no presenta bordes en su punta (guía de penetración) esta lima evita la formación de escalones o la determinación de una “cremallera”.

Su gran flexibilidad permite la exploración de conductos radiculares. Estos instrumentos se hallan disponibles en las medidas de 21 y 25 mm de longitud. Para los números 08 a 60 y de 31mm para los números de 15 a 60. La cinemática de empleo de estas limas es la misma de la lima de tipo Hedstrom. (Leonardo & Leal, 1994)

Los instrumentales fueron sufriendo modificaciones para minimizar la transportación del foramen y la formación de escalones. Por otro lado diversos autores modificaron también su perspectiva al plantear nuevas formas de movimiento o técnicas de instrumentación para minimizar la transportación del foramen, la formación de escalones y la perforación de la raíz. (Sabala, Roane, & Southard, 1988) (Powell, Simon, & Maze, 1986) (Roane & Powell, 1986)

(Powell, Simon, & Maze, 1986) (Southard, Oswald, & Natkin, 1987)

LIMAS GOLDEN MEDIUM

Tabla 6. Valores de calibre limas Golden Medium y codificación de colores..

Nominación	D1 (mm)	Color
012	0,12	Púrpura
017	0,17	Blanco
022	0,22	Amarillo
027	0,27	Rojo
032	0,32	Azul
037	0,37	Verde

Fuente: (Maggiolo, 2011)

LIMAS MANUALES DE NUEVAS ALEACIONES

Actualmente se fabrican limas de Níquel Titanio con 55 % de Níquel y 45% de Titanio.

El Niti es una aleación conocida como super elástica y de bajo módulo de elasticidad, por lo que estas limas penetran bien las curvaturas y recuperan su forma recta al sacarlas del canal, debido a esto no pueden precurvarse.

Las limas de Niti se utilizan preferentemente en la preparación de canales curvos por sus características de:

1. mayor flexibilidad
2. memoria elástica
3. punta inactiva

Sin embargo no son buenas en canales estrechos, ya que al ser tan flexibles se doblan con más facilidad que con la que penetran.

Los conductos radiculares también se pueden preparar con instrumental accionado por motor. El empleo de estos instrumentos se hace con la idea de obtener mayor eficiencia en menor tiempo, capacidad de remoción de residuos y de corte de las paredes dentarias. Sin embargo, como el operador no tiene tacto a través del motor, pierde el control sobre lo que está realizando el instrumento, aumentando el peligro de provocar falsas vías, así como la posibilidad de fracturar los instrumentos al ser

forzados es mayor, lo que es inherente a toda instrumentación mecánica. De este modo su uso, incluso en manos expertas, requiere de un adiestramiento previo especial y hacerse con mucha precaución. (Maggiolo, 2011)

3.1.1.3 Limas endodónticas mecanizadas

La mayor parte de errores en el procedimiento de la instrumentación de los conductos se daban por la rigidez del acero inoxidable y movimientos inadecuados dentro del conducto, es por esto que surge la necesidad de un nuevo material. Civjan et al. en 1975 sugirieron que la aleación Níquel-Titanio se ajustaba bien a los instrumentos endodónticos, lo que impulsó el desarrollo de los sistemas rotatorios en endodoncia.

Walia, Brandtly y Gerstein, en la década de los ochenta refirieron el uso del alambre de ortodoncia de Nitinol para la fabricación de limas endodónticas manuales. Estas limas poseían dos o tres veces más flexibilidad elástica que las de acero inoxidable, además de mayor resistencia a la fractura por torsión, siendo posible de desarrollar de manera práctica otro tipo de instrumento semejante a las limas que pudiera ser eficaz como instrumento rotatorio en los canales radiculares, especialmente los curvos, ejecutando una rotación de 360°. (Barzuna, 2000)

A lo largo de la historia de la endodoncia para la instrumentación de los conductos se han empleado diferentes mecanismos y recursos: la rotación continua a distintas velocidades, los movimientos oscilantes, los movimientos vibratorios aleatorios, los giros alternados con introducción y el ultrasonido, entre los más destacados. La aplicación clínica de estos recursos ha arrojado resultados dispares, es decir ventajas y desventajas.

En la actualidad, las técnicas más analizadas y probadas se resumen en los siguientes tipos de movimientos:

- Rotatorio horario continuo (360°).-
- Reciprocante simétrico
- Reciprocante asimétrico
- Combinación de rotatorio discontinuo y reciprocante asimétrico (adaptive motion)
(Lopreite & Basilaki, 2015)

La cinemática recíproca fue propuesta por las casas comerciales en busca de mayor simplicidad, rapidez, efectividad y seguridad. Además proporciona:

- Tiempo de trabajo reducido
- Mayor adaptabilidad al terreno anatómico
- Mayor resistencia a la fatiga cíclica de los instrumentos
- Menor tendencia al efecto atornillamiento
- Disminución del estrés de los instrumentos
- Mayor seguridad en cuanto a la resistencia de las aleaciones
- Mantenimiento de la trayectoria original de los conductos (Lopreite & Basilaki, 2015)

SISTEMA PROTAPER.

Este sistema fue diseñado por los doctores Clifford Ruddle, John Weste y Pierre Machtou, fue presentado en el año 2001 en el Congreso de la Asociación Americana de Endodoncistas celebrado en Nueva Orleans.

Según el doctor Ruddle son recomendables en conductos muy curvos, finos y calcificados que pueden presentar concavidades y otras dificultades anatómicas; también añaden que están diseñadas para profesionales habituados a emplear instrumentos rotatorios de níquel titanio.

En su diseño se ha necesitado un balance entre los ángulos de las estrías helicoidales y el eje central, consiguiendo una mayor eficacia y facilitando la eliminación de restos; presentan una sección triangular, lo que hace que corten más que las limas en forma de U reduciéndose así la zona de contacto entre la dentina y la lima. Además presentan una conicidad progresiva consiguiendo por ello una preparación del conducto con una conicidad continua y suave que facilita que se llegue fácilmente al ápice empleando menos limas.

Funciona a 250-300 rpm y está constituido por seis instrumentos: Tres para la configuración o preparación corono-apical del conducto (SX, S1 y S2) y tres para el acabado de la zona apical (F1, F2 y F3). Son confeccionados con una aleación de

níquel titanio, de conicidad variable y progresiva, con unas espiras más separadas unas de las otras a medida que nos acercamos al mango. La punta del instrumento es ligeramente activa, su mejor indicación son los conductos estrechos y curvos ya que son muy flexibles y con buena capacidad de corte; el mango tiene una longitud de 13 mm para favorecer el acceso a los dientes posteriores, con un tope de silicona de 1.5 mm.

Las limas S se caracterizan por aumentar de conicidad a partir de D0 en dirección al mango, su objetivo es crear una preparación corono-apical con una conicidad progresiva y continua desde la entrada del conducto en la cámara hasta la porción apical del mismo.

La lima SX tiene una longitud de 19 mm con un segmento cortante de 14 mm, el calibre en D1 es de 0.19 mm y la conicidad del 3.5 %. Esta va aumentando progresivamente hasta D9 donde es

del 19 % con un calibre de 10.9, luego la conicidad se mantiene constante en un 2% hasta D14 donde el calibre es de 1.19 mm.

Las limas S1 y S2 tienen una longitud de 20 ó 25 mm con un segmento cortante de 14 mm , la S1 tiene en D1 una conicidad del 2% y un calibre de 0.17mm, la conicidad y el calibre aumentan progresivamente hacia el mango hasta ser en D14 del 11% y 1.19 mm respectivamente. La lima S2 tiene en D1 una conicidad del 4 % y un calibre de 0.20mm; la conicidad y el calibre aumentan de forma similar a la S1 de modo en que D14 la conicidad es del 11.5 % y el calibre de 1.19 mm.

Las limas F se caracterizan por tener su mayor conicidad en la punta disminuyendo ligeramente en dirección hacia el mango, la F1 tiene en D1 una conicidad del 7% y un calibre de 0.20 mm., la F2 del 8% y 0.25 mm y la F3 del 9% y 0.30 mm. En D14 las conicidades son del 5.5% para F1 y F2 y del 5 % para F3 con un calibre próximo a 1.2 mm. Ello permite preparar los conductos complicados con cuatro o seis limas como máximo en función del calibre apical que deseemos alcanzar.

Una serie de precauciones deben tomarse para conseguir una buena conformación del conducto y disminuir el riesgo de roturas de instrumentos, la mayoría comunes a todos los sistemas de instrumentos rotatorios:

- a) Velocidad lenta y continua entre 250 y 300 rpm.
- b) Irrigar los conductos tras el uso de cada instrumento y lubricar éstos con un gel hidrosoluble.
- c) Pasar con frecuencia la lima de permeabilización apical (08-10) para evitar taponamientos apicales y mantener abierta la luz del conducto.
- d) No forzar nunca las limas, se emplean hasta hallar la mínima resistencia y entonces se retiran sin dejar de girar.
- e) Graduar el torque del motor en valores bajos.
- f) Las limas S las utilizamos una o dos veces pues son las que sufren más al dar conicidad al conducto, las F permiten más usos pero debe vigilarse cualquier deformación de las mismas.

SISTEMA DE LIMAS K-3.

La preparación de los conductos radiculares mediante conjuntos de limas accionadas de modo rotatorio continuo mediante contraángulos se está imponiendo en la práctica diaria por conseguirse una conformación adecuada del conducto, con una sección circular, centrado en la raíz y con mínimo transporte apical. Por otro lado, representa un menor esfuerzo para el profesional y, al efectuarse con una técnica corono-apical, se consiguen mejores postoperatorios.

El sistema rotatorio K3 es desarrollado por Analytic en un conjunto eléctrico motor y manual, la velocidad del motor varía de 50 a 20.000 rpm.

Descripción del Sistema K3.

Las limas K3 han sido presentadas recientemente por la firma Kerr. Representan una evolución de las limas Quantec ya que en su diseño han participado McSpadden e ingenieros de Kerr. Sus características principales son:

Tres planos radiales, para mantener centrada la lima en el conducto
Tres hojas de corte con el ángulo positivo. Diámetro variable del alma de la lima, es decir, a medida que se avanza desde la punta de la misma hasta el mango el alma va aumentando de tamaño, lo que confiere una mayor resistencia a la fractura. Ángulo helicoidal de las estrías (ángulo de corte del eje de la lima) variable. En el inicio del segmento cortante

es de unos 43° mientras que a unos milímetros de la punta es de unos 31°, lo que proporciona mayor resistencia a la fractura. Punta de la lima inactiva. Mango reducido. Ello significa que el mango penetra en el interior de un contraángulo 4 mm más que otro tipo de lima y 5 mm más si empleamos el contraángulo de Kerr. El resultado es una mejor accesibilidad a los conductos en dientes posteriores. La magnitud de la cabeza de un contraángulo con una lima de 21 mm es de 37.2 mm, mientras que con el presentado por Kerr con una lima K3 es de 32.3 mm. Tres tipos de instrumentos: dos Orífice Opener (0.0.) de calibre 25 y conicidades de 0.10 y 0.08, con una longitud de 17 mm y limas K3 de calibres 15 a 60 en conicidades del 0.06 y 0.04 y longitudes de 21 y 25 mm. Dos códigos de colores en el mango: una banda superior que indica la conicidad (0.04 verde, 0.06 naranja) y una inferior con el color del código ISO. Angulo positivo de corte.

Se recomienda utilizar un motor eléctrico con posibilidad de giro inverso cuando la lima sufra excesiva resistencia y control de torque ajustado entre los valores 1-3. La velocidad no será mayor de 300 rpm., imprimiendo a la lima una ligera presión apical, limado lineal y manteniéndola girando en el mismo punto del conducto un máximo de 2-3 segundos.

Se recomienda una técnica corono-apical. Tras permeabilizar el conducto con una lima 10-15 se emplea los 0.0 del 10 y 8%. A continuación, en función de la dificultad del conducto, se eligen limas K3 de conicidades 4% o 6%, siguiendo la secuencia 40, 35, 30, 25 y 20, aumentando el calibre apical del conducto hasta que se considere necesario.

Es una técnica propuesta para conductos curvos o estrechos, que simplifica el trabajo clínico utilizando un menor número de limas en cada conducto radicular.

SISTEMA PROFILE.

Una nueva generación de elementos níquel titanio permite dar forma a los conductos estrechos y curvos. Estas preparaciones obtuvieron una puntuación más elevada que con limas de acero inoxidable con menos zips y escalones hay instrumentos de níquel titanio con mayor conicidad con la esperanza de que el incremento en la inclinación a lo largo del eje crearía automáticamente la inclinación precisa en la forma del conducto. El sistema Profile viene en 10 tamaños y 2 tipos de puntas diferentes. La

punta estándar es de una conicidad de 0.04 mm/mm de longitud, y también está disponible en tamaño de 0.06 mm/mm. Este instrumento no está clasificado en función de su tamaño según las normas ISO/ANSI, pero el fabricante sí establece dicha norma. Dado que su punta es más grande, el instrumento es algo rígido antes de que la preparación apical sea lo bastante ancha, lo cual limita su uso en los conductos radiculares estrechos y curvos. El grupo Profile también cuenta con un perforador de orificio. La velocidad de rotación que se utiliza en el sistema Profile está en un rango de 150-350 rpm. Este sistema presenta "Patines" en vez de filos, los denominados Radial Lanas. Durante los movimientos rotacionales el instrumento se desliza sobre estos patines a lo largo de la pared del canal de forma que queda centrado dentro del mismo rebajando circularmente una cantidad uniforme de dentina. (Canalda & Brau, 2001)

La conicidad de estos (0.04mm/mm), es el doble de los instrumentos convencionales (0.02mm/mm). El aumento de la conicidad cuando se usa en una técnica crown down modificada permite que las limas más pequeñas trabajen con menor tensión y mayor percepción táctil de la longitud de trabajo. Los perfiles se obtienen tallando tres surcos en forma de U equidistantes alrededor del eje de níquel titanio.

El tipo de instrumentación del conducto radicular usado con el sistema Profile varía según la técnica de obturación que se empleará posteriormente. Si los conductos se obturarán con la técnica Thermafil, la instrumentación empieza con un Shaper de calibre Orifice, y se prepara sólo la parte recta. Si la primera lima alcanza esta longitud y rota libremente en el conducto, se introduce un Profile 06 a la misma longitud de trabajo, a continuación se introduce un Profile 04 en el segmento apical del conducto y solo entonces se introduce el Profile del #2 en toda la longitud de trabajo. El ensanchamiento apical se consigue con instrumentos Profile de los # 3 hasta el 7, no se lleva a cabo mayor ensanchamiento coronal. Los Perfiles rotatorios de níquel titanio proporcionan una preparación más centrada con menor transportación apical que las limas manuales; incluso estudiantes sin experiencia endodóncica pueden aprender fácilmente a utilizar Profile con éxito y conseguir una buena geometría del conducto radicular.

SISTEMA TRI Auto ZX.

Al intentar obtener un desbridamiento completo de un sistema de conductos radiculares, podemos empujar hacia el tejido perirradicular restos como virutas de dentina, tejido pulpar necrótico, bacterias o soluciones de irrigación; estos restos pueden dar lugar a dolor y molestias postoperatorios. La instrumentación manual o mecánica con limas de níquel titanio que emplean un sistema de rotación parece reducir significativamente la cantidad de restos acumulados apicalmente, en comparación con la técnica de impulsión tracción (limado). El número de restos arrastrados es significativamente mayor cuando el limado se realiza hasta el foramen apical, en cuyo caso no es significativa la técnica utilizada. (Beer, Baumann, & Kim, 2000)

El sistema Tri Auto Zx es un aparato electrónico manual, inalámbrico, con base cargadora que permite la instrumentación rotatoria acoplada a un localizador apical electrónico. Este aparato reúne varias características ideales para la conformación del sistema de conductos radiculares como monitorear la posición del instrumento en el interior del conducto, opera a bajas velocidades de 50 a 280 rpm. La pieza de mano inicia el movimiento automáticamente cuando se introduce el instrumento en el conducto radicular y se detiene cuando el mismo es removido. El localizador apical se puede utilizar automáticamente durante la instrumentación rotatoria o a través de la localización y adaptación de un instrumento manual. (Leonardo & De Toledo, 2002)

Las características de seguridad incluyen la inversión apical automática (Auto Apical Reverse, AAR) para evitar la sobreinstrumentación.

Los instrumentos endodóncicos de níquel titanio se introdujeron para facilitar la instrumentación de los conductos curvos. A pesar de su mayor flexibilidad, la separación sigue siendo motivo de preocupación con los instrumentos de níquel titanio y se ha publicado que sufren fracturas inesperadas. La separación puede producirse sin ningún signo visible de deformación permanente previa, aparentemente por fuerzas dentro del límite elástico del instrumento. En un estudio de Rowan y colaboradores (1996), las limas de níquel titanio con conicidad de 0.02 se fracturaban significativamente antes que las limas de acero comparables sin embargo, Wolcott Himel (1997) demostraron una fuerza de carga más elevada de los instrumentos de

níquel titanio con una conicidad de 0.04 que en los instrumentos del mismo material con una conicidad de 0.02. Al margen de esto, una segunda característica de seguridad del contraángulo de Tri Auto ZX es la inclusión de inversión automática de torque para evitar la fractura de la lima. La instrumentación del conducto con el contraángulo ajustado a 1.0 permitía consecuentemente aproximarse a la constricción apical sin fracturar la lima ni provocar la transportación del conducto. La fractura de las limas de níquel titanio es menos probable si la lima se emplea a la velocidad más baja recomendada. (Beer, Baumann, & Kim, 2000)

INSTRUMENTACION QUANTEC SERIE 2000.

La Serie 2000 de Quantec utiliza instrumentos de níquel titanio de conicidades graduales. El instrumento Quantec incorpora muchas configuraciones de diseño innovador que incluyen un ángulo de corte de la hoja más ajustado, estrías diseñadas para ayudar a eliminar los restos de dentina a medida que se forman áreas radiales amplias para evitar la formación de fisuras en el instrumento y para ayudar a desviar el instrumento siguiendo las curvaturas, asimetría de las superficies de corte para ayudar a mantener la integridad del eje central del conducto y por último, una punta de corte facetada para ayudar a preparar conductos calcificados, curvos y estrechos. Los instrumentos Quantec preparan el conducto radicular en tres fases:

El Quantec n.º 1, un instrumento del calibre 25 de 17 mm de largo con conicidad de 0.06, se usa para abrir orificios. El Quantec n.º 2, un instrumento del calibre 15 con conicidad de 0.02, se emplea para estimar la longitud de trabajo.

En la segunda fase, el lecho apical se ensancha hasta el calibre 25. El Quantec n.º 5, un instrumento del calibre 25 con conicidad de 0.03, se usa para unir la preparación coronal y la apical al inicio de la tercera fase.

El Quantec n.º 8, un instrumento del calibre 25 con conicidad de 0.06 completa el ensanchamiento del conducto.

Los instrumentos Quantec alcanzaron proporciones de centrado más elevadas en la zona apical. No hubo diferencias en la dirección de la transportación del conducto. El tiempo de preparación del conducto más corto fue con Profile, seguido por el Endo Gripper, el sistema Quantec y las limas Shaping Hedstrom en el contraángulo M 4. La

exploración de con MEB de la superficie interna del conducto radicular preparado reveló una superficie interna lisa tras la preparación manual con Flexofile, pero con estrías en la dirección axial; la instrumentación con Quantec creó superficies de corte más lisas y rectas sin estrías axiales. Los instrumentos Quantec resultaron efectivos en la eliminación de cantidades significativas de tejido del conducto radicular, pero esta eliminación fue incompleta. El objetivo del estudio de Uemura y colaboradores (1998) fue establecer la cantidad de material de obturación remanente en las paredes del conducto, restos que se extruyen apicalmente y el tiempo de retratamiento cuando se utilizan Quantec, limas K y limas Hedstrom. El grupo de limas Hedstrom precisó menos tiempo; los aparatos mecánicos no demostraron ser mejores que las técnicas de instrumentación manual. (Beer, Baumann, & Kim, 2000)

SISTEMA WAVE ONE

Salió al mercado, gracias a la casa comercial Dentsply Maillefer, se basa en una cinemática de movimiento recíprocante asimétrico, compuesto por tres instrumentos descartables de diferentes calibres y conicidad entre los cuales se escoge uno.

El fabricante provee la motorización del sistema, que posee una cinemática particular, de 170° en sentido antihorario y 50 en sentido horario, a un ritmo de 600 ciclos por minuto, generando una rotación completa de la circunferencia del instrumento cada tres ciclos de reciprocidad. Debe tenerse en cuenta la configuración del helicoides de los instrumentos utilizados por este sistema, que se encuentran en sentido inverso, motivo por el cual el avance hacia apical se produce durante el movimiento.

El motor de Dentsply brinda la posibilidad de seleccionar automáticamente los ciclos, la velocidad y el torque entre valores predeterminados, recomendados para cada instrumento de la serie Wave One. También es posible utilizarlo en rotación continua con otros instrumentos, como fresas de gates glidden o sistemas de instrumentación de la firma Dentsply, Protaper Universal, Pathfile, Profile-GT, para lo cual cuenta con programas pretesteados con los valores de velocidad y torque recomendados. (Lopreite & Basilaki, 2015)

El nuevo sistema NiTi Wave One de una sola lima se ha introducido por Dentsply Maillefer (Ballaigues, Suiza)

Este sistema está diseñado para ser utilizado con un movimiento alterno de rotación del motor. Consta de 3 limas de un solo uso ellas se fabrican con aleación NiTi M-Wire (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) lo cual le otorga una mejor resistencia a la fatiga cíclica y están diseñadas para preparar todo el conducto radicular a lo largo de su longitud de trabajo:

- WaveOne Small (amarillo): conductos estrechos y curvos (Mv2, curvaturas apicales, incisivos mandibulares) (ISO 21 y taper de 6%).
- WaveOne Primary (rojo): conductos radiculares de calibre promedio (conductos mesiales de molares inferiores, bucales de molares superiores, premolares con dos conductos etc.). (ISO 25 y taper 8%)
- WaveOne Large (negro): conductos radiculares amplios ISO 40 y taper 8%) (Berutti, y otros, 2012)

SISTEMA RECIPROC

Consiste igualmente en instrumentación con cinemática recíprocante asimétrica, es desarrollada por la firma VDW. Funciona con un movimiento recíproco que se descompone en un giro de 150° en sentido antihorario y otro de 30° en sentido horario, a un ritmo de 600 ciclos por minuto, generando una rotación completa de la circunferencia del instrumento cada tres ciclos de reciprocidad.

Los instrumentos poseen helicoide en sentido antihorario, por lo que el avance hacia apical y el descombro más importante se producen en sentido CCW.

Es posible seleccionar de manera automática los ciclos, la velocidad y el torque entre valores predeterminados recomendados para cada instrumento de la serie. Los valores de torque y de velocidad también pueden ajustarse a voluntad. Además posee preajustes recomendados para la instrumentación rotatoria continua con los sistemas MTwo (VDW) de preparación y desobturación. Por medio de un puerto USB, es posible actualizar el programa o cargar otros nuevos. (Lopreite & Basilaki, 2015)

Con el objetivo de encontrar un modo más simple, conveniente y seguro de preparar exitosamente un conducto radicular, el Prof. Ghassan Yared (quien por entonces se desempeñaba como profesor del Programa de Endodoncia para estudiantes de grado y posgrado en la Universidad de Toronto) comenzó a investigar y a probar la técnica

recíproca mecánica con instrumentos de níquel-titanio. En 2008 publicó un artículo clínico que explicaba cómo preparar el conducto con un solo instrumento de NiTi activado por motor y se unió a VDW para desarrollar Reciproc®, un sistema diseñado específicamente para el uso con técnica recíproca

El sistema Reciproc se basa en la preparación de conductos con un único instrumento de níquel titanio, en rotación recíprocante y sin la necesidad de utilizar limas manuales para el ensanchamiento previo del conducto.

En la técnica recíproca, el instrumento es impulsado en primer lugar en una dirección de corte y luego se produce un giro en sentido inverso para liberar el instrumento en cuestión. Una rotación de 360° se completa con varios movimientos recíprocos. El ángulo en la dirección de corte es mayor que el ángulo en sentido inverso (horario y antihorario), de forma que el instrumento avanza continuamente hacia el ápice. Los ángulos de la técnica recíproca son precisos y específicos para el diseño del instrumento Reciproc® y los motores de endodoncia de VDW. Han sido diseñados para ser inferiores a los ajustes de ángulo, donde se llegaría al límite de elasticidad del instrumento, lo que minimiza el riesgo de fractura de instrumentos.

El sistema consta de 3 limas:

- R25 prepara el conducto radicular a un diámetro de 0,25 mm con una conicidad de .08 en los primeros milímetros apicales.
- R40 prepara el conducto radicular a un diámetro de 0,40 mm con una conicidad de .06 en los primeros milímetros apicales.
- R50 prepara el conducto radicular a un diámetro de 0,50 mm con una conicidad de .05 en los primeros milímetros apicales. (Gavini, Caldeira, Akisue, & Candeiro, 2012)

SISTEMA MTWO

Los instrumentos endodónticos Mtwo (VDW Munich, Alemania) son una nueva generación de instrumentos rotatorios de NiTi introducidos en el mercado mundial. Fundada en 1869 por C.W. Zipperer, en Múnich, Alemania, teniendo sus Inicios en la industria relojera, la cual a la postre incursionaría en el campo odontólogo.

Los estándares de este sistema incluyen cuatro instrumentos con un tamaño de punta variable que oscila de 10 a 25 y con conicidad de .04 y .07 los aros de colores en el mango identifica el tamaño según las normas ISO, estas identifican la conicidad del instrumento, siendo un anillo .04, dos anillos .05, tres anillos .06 y cuatro anillos .07. Los instrumentos están en longitudes de 21 mm, 25 mm y 31 mm. Teniendo a su vez una porción de corte extendida de 21 mm y su parte convencional de 16 mm para que así el instrumento corte en la porción coronal y en las paredes de acceso a la cavidad y eliminar las posibles interferencia dentinarias que puedan existir. La sección transversal de Mtwo es una "S itálica con dos hojas de corte, constituido por un ángulo de rascado y un ángulo del surco o hélice. (Arens, 1996) Determinando una mayor eficacia de corte para los instrumentos mayores y una alta resistencia mecánica.

Mtwo presenta tres limas de preparación apical: A1: (D0) de 0.20 mm y 15% de conicidad en el primer milímetro midiendo 0.35 mm en D1 A2:(D0) de 0.25 mm y 15 % de conicidad en el primer milímetro midiendo 0.40 mm en D1. A3 (D0) de 0.25 mm y 20 % de conicidad en el primer milímetro midiendo 0.45 mm en D1 El resto de instrumentos desde D1 a D16 tienen una conicidad del 2 %

Se emplean con una velocidad de 300 rpm, la tendencia de avanzar espontáneamente por los conductos radiculares de los instrumentos menores es necesaria para progresar en el conducto durante la primera etapa del procedimiento y es allí donde el operador debe generar movimientos de retirada, sujetando el instrumento en rotación, y por ende potenciando las características de eliminar residuos y eficacia de corte. El aumento de la conicidad en la zona apical también proporciona resistencia contra las presiones de condensación de la obturación y evita la extrusión de material de obturación.

SISTEMA PROTAPER NEXT

La principal innovación de Protaper Next es la sección del instrumento, rectangular y descentrada, que genera un movimiento "serpenteante" en el interior del conducto radicular. Además el material M-wire NiTi, otorga a la lima más flexibilidad, así como una mayor resistencia a la fatiga cíclica. Como consecuencia de todo ello, con Protaper Next podemos conformar los casos clínicos más difíciles, mejorando la seguridad del instrumento y de la pieza dental en un menor tiempo de instrumentación.

El nuevo sistema Protaper Next de Maillefer se basa en la filosofía Protaper, que incluye una secuencia para todos los casos clínicos, conicidad variable para mejorar la técnica corono apical y los diámetros más comúnmente aceptados para el acabado apical:

- Protaper Next x1 / 017 /04 instrumento de conicidad variable
- Protaper Next x2 / 025 /06 instrumento de conicidad variable
- Protaper Next x3 / 030 /07 instrumento de conicidad variable
- Protaper Next x4 / 040 /06 instrumento de conicidad variable
- Protaper Next x5 / 050 /06 instrumento de conicidad variable

La parte cortante de estos instrumentos está fabricada con una aleación de níquel titanio denominada M-Wire®. Los instrumentos Protaper Next se utilizan en los tratamientos endodónticos para la limpieza y conformación de los conductos radiculares. Estos instrumentos solo deben ser utilizados en clínicas por profesionales cualificados.

Contraindicaciones. Al igual que todos los sistemas mecanizados para la preparación de conductos radiculares, los instrumentos Protaper Next no deberían utilizarse en aquellos casos que presenten curvaturas apicales severas y bruscas.

Se deben considerar las siguientes advertencias, por parte del fabricante:

- No se debe usar en personas con alergia al níquel.
- Se recomienda utilizar dique de goma durante su uso.
- El producto Protaper Next se provee estéril; su reutilización puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada o de ruptura.
- Las limas Protaper Next son instrumentos de un solo uso. Después de muchos usos pueden resultar menos eficaces, provocando esfuerzos inadecuados en la lima. Esto puede hacer que la lima se fracture.
- Utilizar cuidadosamente en el área apical y alrededor de curvaturas muy pronunciadas.

- Por su propia seguridad, utilice equipo de protección personal (guantes, gafas, mascarilla).
- Estos instrumentos no deben sumergirse en una solución de hipoclorito de sodio
- Irrigar el conducto en forma abundante y frecuente durante el procedimiento de conformación.
- Se recomiendan lubricantes como NaOCl, EDTA, ProLube, Glyde.
- Crear una permeabilidad reproducible del conducto utilizando limas manuales pequeñas y/o limas mecanizadas específicas para permeabilidad.
- Utilizar a una velocidad de rotación constante de 300 rpm con una ligera presión apical.
- Para un uso óptimo se recomienda usar motores con control de torque a 2Ncm (ajustable hasta 5.2 Ncm según la experiencia del profesional)
- Limpiar las espiras con frecuencia y observar si aparecen signos de alteración o desgaste
- Se recomienda utilizar los instrumentos Protaper Next en forma mecánica (en curvaturas muy severas) con un movimiento continuo en el sentido de las agujas del reloj
- Se recomienda utilizar los instrumentos Protaper Next con un movimiento de cepillado, fuera de las concavidades radiculares externas, para facilitar la limpieza de las espiras y el avance de la lima apical
- Utilizar las limas Protaper Next para avanzar pasivamente por el conducto hasta llegar a la longitud de trabajo (Manrique García & Triana Machado, 2016)

SISTEMA AXIX-SYBRON ENDO

Estados Unidos, presentó el sistema de instrumentación TF Adapative para la preparación quirúrgica mecanizada de los conductos radiculares, poseen un sistema

similar a los del sistema TF (Sybron Endo), desarrollado para la instrumentación rotatoria horaria continua.

La particularidad de este sistema de instrumentación es la cinemática de su motorización, compuesta por un movimiento patentado y único que, según el fabricante, se adapta al estrés que sufren los instrumentos.

Mientras que el instrumento no se encuentra en sobrecarga de estrés en el conducto, el motor produce una rotación horaria de 600°, se interrumpe y vuelve a repetir otro ciclo similar de forma continua. Esta cinemática garantiza un corte eficaz y la remoción de las virutas dentinarias hacia cervical, tal como los instrumentos para rotación horaria continua. Se aconseja combinar con un movimiento de cepillado (brushing) hacia cervical, a fin de disminuir sensiblemente el efecto de atornillamiento.

Una vez que el instrumento comienza a trabajar con estrés y consecuentemente la fatiga del metal aumenta, el motor pasa automáticamente a generar un movimiento recíprocante, con un giro de 370° en sentido horario- clockwise (CW) y de hasta 50° en sentido antihorario-counter clockwise (CCW). Dependiendo de la carga que sufra el instrumento que está en función de variables anatómicas, determinadas por un algoritmo propio del software, los ángulos de los movimientos pueden ser constantes o no.

Es preciso aclarar que el clínico no es capaz de percibir el cambio que realiza el motor en este tipo de cinemática, es decir, ni el freno que se produce en la rotación horaria discontinua ni la modificación de los ángulos del movimiento recíprocante.

El motor puede ser programado también para utilizarse en rotación horaria continua con los sistemas K3, K3XF, Light Speed, contraángulo M4. Además las revoluciones y el torque pueden ser ajustadas de manera personalizada.

Esta cinemática tiene la ventaja de brindar un movimiento muy similar a la rotación continua horaria apropiado para la eliminación de restos de adentro del conducto. El giro de 600° En sentido CW y luego interrumpido frena la rotación dentro de los límites de resistencia a la torsión propios de los instrumentos endodónticos confeccionados en níquel-titanio. Esto obra como una protección ante el estrés de torsión por atornillamiento generado durante el trabajo por rotación continua, lo cual permite la recuperación elástica del metal antes de un nuevo ciclo de giro.

3.1.2 Esterilización del instrumental endodóntico

El odontólogo durante su labor profesional ejerce procedimientos de riesgo de contaminación biológica, que varían de mayor a menor grado según la especialización. La atención en Endodoncia se considera como procedimiento de alto riesgo.

Dentro de la práctica odontológica, nos guiamos bajo la consigna de que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta que se demuestre lo contrario, por lo que los procedimientos de control de la infección deben ser estrictos. (Chauca, 2004)

Las limas endodónticas son instrumentos que están en contacto con la sangre, saliva, tejido necrótico y patógeno, por lo que es importante asegurar su esterilidad y reducir al mínimo cualquier riesgo asociado con la contaminación cruzada. Los microorganismos son los causantes de patología en endodoncia y, por lo tanto, la esterilización de estos instrumentos dentales es un paso obligatorio de la técnica aséptica en esta especialidad. (González Villarreal, 2017)

Entre las enfermedades que podrían ser provocadas por contaminación cruzada destacan el VIH SIDA y Hepatitis B, en el primer caso se trata de una enfermedad que no tiene cura y en el segundo caso se la caracteriza por ser una enfermedad muy contagiosa y con graves consecuencias sistémicas que evolucionan de forma silenciosa. El riesgo de morir por una infección causada por el virus de Hepatitis B es 1,7 veces mayor que la causada por VIH

Así también se refiere el alto riesgo de transmisión de viruela, conjuntivitis viral, sarampión y tuberculosis, entre pacientes y personal de salud.

La esterilización se define como la eliminación o destrucción total de todas las formas de vida microbiana, organismo vivo, patógeno y no patógeno, en forma vegetativa o espora presente en la superficie del material, a través de procesos físicos o químicos, la cual supera a la desinfección que elimina la mayoría de agentes patógenos con excepción de esporas bacterianas a través del uso de productos químicos o pasteurización húmeda. (Laneve, y otros, 2019) (Chauca, 2004)

La esterilización debe realizarse con un método repetible, estandarizado, verificable y documentable. (Laneve, y otros, 2019)

Previamente el instrumental debe pasar por procesos de limpieza, descontaminación y desinfección

La limpieza se reconoce como un procedimiento previo a la desinfección y esterilización, en la cual se elimina todo material extraño a través del agua, acción mecánica y detergentes.

La descontaminación se refiere al tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar microorganismos patógenos antes de su eliminación.

La asepsia es la técnica utilizada para prevenir la entrada de microorganismos a un individuo donde podrá causar una infección.

Antisepsia se refiere a la prevención de infecciones mediante la destrucción o inhibición del crecimiento de microorganismos en piel u otros tejidos corporales.

El antiséptico será la sustancia germicida química formulada para uso en la piel o tejidos que inhibe el crecimiento y desarrollo de microorganismos. No deben ser utilizados para objetos animados.

El esterilizante químico destruye todas las formas de su vida microbiana. (Chauca, 2004)

La clasificación de Spaulding describe el grado de contaminación según el grado de contacto de los elementos o materiales con el paciente que determinará el riesgo de infección.

- Instrumentos, dispositivos y equipos críticos

Son los instrumentos que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles (piel o mucosa no intacta, es decir penetra tejido blando o hueso) incluyendo el sistema vascular. Estos van a requerir limpieza, desinfección y esterilización por vapor o esterilización química para instrumental termo-sensible.

Se consideran dentro de este grupo: instrumental quirúrgico, básico de: operatoria, endodoncia, periodoncia, pieza de mano autoclavables, bandas, agujas hipodérmicas, botones y aditamentos, removedores de bandas y ligaduras, piedras y fresas de uso

intraoral, lijas y discos de desgaste interproximal. (Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 2001) (Lambert, 2001)

- Instrumentos, dispositivos y equipos semicríticos

Son aquellos instrumentos que entran en contacto con la piel y mucosa oral intacta y no penetran superficies corporales. Este grupo requerirá limpieza y preferiblemente esterilización al vapor. (Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 2001) (Crawford & Broderius, 1988) (Bagga, Murphy, Anderson, & Punwani, 1984) (Lambert, 2001)

Para los elementos termosensibles preferiblemente esterilización química o desinfección de alto nivel, enjuague con agua estéril y secado.

Porta amalgamas, cubetas de impresiones (Kugel, Perry, Ferrari, & Ialacata, 2000) brackets, ligaduras metálicas y elastoméricas, cadenas elásticas, cortadores de ligaduras y de extremo distal, pinzas ortodónticas, instrumental para cementado de brackets, pieza de mano, micromotor y vibradores ultrasónicos, retractor de carrillos, tenedor del arco facial, espátulas de cementos.

- Instrumentos, dispositivos y equipos no críticos

Son todos aquellos que sólo entran en contacto con la piel intacta, y NO entran en contacto con la mucosa oral. Estos instrumentales van a requerir limpieza y desinfección de nivel bajo o nivel intermedio si el elemento está visiblemente contaminado con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. (Epstein JB, 1984)

Bandeja de Instrumental, vaso dappen, cabezal de Rayos X, sillón y lámpara, torre o conformador de arcos, pinzas de torque, pinzas ortodónticas de uso extrabucal, espejo facial, lámpara de fotocurado lápices de cera, reglas milimetradas, articulador (OMS-OPS, 2007)

Pasos en el proceso de limpieza de Instrumental y Dispositivos (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

- Clasificación

El instrumental se clasifica de acuerdo al tipo de material en: metálico, polietileno, goma, plástico y vidrio. Así también debe considerarse los riesgos de infección relacionados con el empleo de los equipos médicos.

- Prelavado, remojo o descontaminación del material

Proceso o método físico destinado a reducir el número de microorganismos (biocarga) de un objeto inanimado, dejándolo seguro para su manipulación. Este proceso se realiza sumergiendo el material en una bandeja o recipiente perforado con detergente enzimático (de acuerdo al tiempo recomendado por el fabricante) inmediatamente después de su uso para evitar que la biocarga (sangre, materia orgánica u otros) se seque y dificulte aún más el lavado, pasando luego el material por el chorro de agua. Previo a toda limpieza, los materiales deben ser totalmente desensamblados, es necesario abrir las pinzas y desarmarlas si fuera necesario. Debe colocarse el instrumental ordenadamente, comenzando por el más pesado al fondo del recipiente metálico o de plástico perforado.

En este punto es necesario: desechar las soluciones utilizadas, hacer correr la solución con abundante agua a través del desagüe, no utilizar el jabón enzimático para guardar o almacenar el instrumental, no olvide que el detergente enzimático irrita los ojos y la piel, es tóxico al ser inhalado y es dañino si es ingerido.

- Lavado y enjuague del material

Con un cepillo de cerdas blandas (no de metal), o paño suave y agua se limpiarán mecánicamente todas las superficies del instrumental con la solución de jabón enzimático. El cepillado debe realizarse bajo el nivel del agua. Si se realiza fuera del nivel del agua creará aerosoles que contienen microorganismos peligrosos para el operador, tratando de llegar a los lugares más inaccesibles. Nunca se deben frotar las superficies con polvos limpiadores domésticos, abrasivos, lana de acero, esponja de metal, cepillos de alambre, etc., ya que éstos rayan y dañan los metales, y aumentan las posibilidades de corrosión de los mismos. Se debe evitar salpicar el ambiente físico u otras personas durante el lavado. Se enjuaga sólo cuando se cuenta con la

seguridad de haber removido toda la suciedad, retirando los posibles restos adheridos a las superficies.

Enjuagar energicamente con agua corriente potable (dura), distribuyendo el agua a través de todos los canales, para quitar posibles rastros del detergente enzimático y desinfectar los cepillos de limpieza al finalizar la jornada con una solución de hipoclorito de sodio 2500 ppm durante 10 min.

Luego se debe revisar los engranajes y los espacios internos de las pinzas. Lavar a presión las mangueras, cánulas y otros instrumentos tubulares.

En el caso del material tubular de polietileno, goma, plástico o latex se debe hacer uso de una jeringa de 60 ml sin aguja para llenar todo el lumen con la solución de jabón enzimático. Dejar escurrir al medio ambiente y luego secar.

Para limpiar el interior del frasco de vidrio se usará un cepillo (tipo biberón o hisopos) de acuerdo al tamaño requerido. Enjuagarse repetidas veces bajo el chorro de agua corriente (dura). Secarlo únicamente por fuera con un paño.

La limpieza y desinfección de las limas y fresas pueden producir un deterioro en las superficies de corte durante su procesamiento (Sofu, Larsen, Fiehn, & Owall, 2002) y después de repetidos ciclos se generan fracturas potenciales que se hacen evidentes durante el tratamiento del paciente (Leung & Shonfed, 1983) (Huizing, Palenik, Setcos, Sheldrake, & Miller, 1994) (Miller & Palenik, 1998). Estos factores y el desgaste durante el uso normal que presentan, puede ser argumentos para considerarlos elementos de un solo uso (OMS-OPS, 2007). Sin embargo en caso de ser reutilizadas, su estado físico debe ser verificado antes de emplear nuevamente. La limpieza y esterilización se realizará siguiendo el siguiente protocolo: (Golanski, Guiot, & Rouillon, Hospital infection control practices advisory commitee. Guideline for isolation precautions in hospitals, 1996) (Anesthesiologists, 1999) (Kugel, Perry, Ferrari, & laliacata, 2000) (Golanski, Guiot, & Rouillon, Experimental Evaluation of Personal Protection Devices against Graphite nanoaerosols. Fibrous Filter Media, Masks, Protective Clothing and Gloves, 2009)

- Sumergir en un recipiente con detergente enzimático
- Lavar con cepillo de cerdas metálicas

- Enjuagar a chorro de agua
- Ubique el endocontainer y empaque en “Bolsas de polipropileno”.
- La esterilización por vapor debe realizarse a 134°C (237°F) durante 18min.
- Usar autoclaves al vacío preferiblemente (de acuerdo a EN13060, EN 285). Usar procedimientos de esterilización validados de acuerdo a la norma ISO17665-1.

Almacenar en el empaquetado de esterilización en un ambiente limpio y seco. La esterilidad no puede ser garantizada si el empaquetado está abierto, dañado o mojado (comprobar el empaquetado antes de utilizar el instrumental)

Si los dientes extraídos se requieren para algún estudio, deben ser sometidos a limpieza y desinfección de nivel intermedio. Sin embargo, si un paciente solicita sus dientes, estos le serán devueltos y en estos casos las disposiciones de estas normas no aplican. Si los dientes se requieren para uso en la formación educativa pre-clínica, se debe retirar la materia orgánica que estos presenten y mantenerse hidratados en un recipiente bien cerrado. El contenedor debe estar etiquetado con el símbolo de riesgo biológico. Antes de ser utilizados en un entorno educativo, los dientes deben ser sometidos a desinfección de alto nivel, esterilización química con peróxido de hidrogeno ó esterilizados por calor húmedo para permitir una manipulación segura, el crecimiento microbiano puede ser eliminado usando un ciclo de autoclave durante 40 minutos, siguiendo las precauciones estándar. El autoclave no parece alterar suficientemente las propiedades físicas de los dientes para comprometer la experiencia de aprendizaje de laboratorio pre-clínico, cabe aclarar que los dientes extraídos que contienen restauraciones con amalgama no deben ser esterilizados térmicamente debido al peligro potencial para la salud de la vaporización del mercurio y la exposición; en estos casos se realizará desinfección de alto nivel o esterilización química. (Lowbury & Lilly, 1960).

Las prótesis dentales, aparatos ortopédicos y elementos utilizados en su fabricación (impresiones, registros de mordida, etc.) son fuentes potenciales de contaminación cruzada y deben ser tratados de manera que se evite la exposición de agentes infecciosos. Por tal motivo la limpieza y desinfección se realizarán en el área clínica y

de esto se informará al laboratorio correspondiente sobre el método, tipo de desinfectante y el tiempo que se utilizó para limpiar y desinfectar el material para evitar duplicidad en la desinfección y por consiguiente daño o deformación en los materiales a causa de la sobreexposición a desinfectantes. (Lambert, 2001) Los materiales clínicos que no estén descontaminados deben cumplir las regulaciones de transporte y envío de materiales infecciosos establecidas por la OSHA (Department of Labor, 2001) El operador es el responsable de los procedimientos de desinfección de nivel bajo o intermedio antes de entregar al personal que recibe el trabajo de laboratorio (aparatos, prótesis, etc.) y al recibirlo. De ser devueltos al laboratorio, estos elementos deben ser sometidos a limpieza profunda, desinfección de nivel intermedio y enjuague antes de ser enviados (Lambert, 2001). El mejor momento para limpiar y desinfectar las impresiones, prótesis o aparatos es tan pronto como sea posible después de retirarlos de la boca del paciente, antes del secado de la sangre o de otro tipo carga biológica. Enviar artículos no desinfectados al laboratorio aumenta las posibilidades de infección cruzada.

Si durante la manipulación de un material o dispositivo en el laboratorio se hace evidente cualquier tipo de materia orgánica, se repetirán los procedimientos de limpieza y desinfección. El manejo incorrecto de las impresiones contaminadas, prótesis, aparatos y/o modelos ofrece una oportunidad para la transmisión de microorganismos incluso durante 7 días. (Gooch, Marianos, & Ciesielski, 1993) (Larson, Early, Cloonan, Sugrue, & Parides, 2000) (Pittet, Hugonnet, & Harbarth, 2000) (Larson, Butz, Gullette, & Laughon, 1990) (Bagga, Murphy, Anderson, & Punwani, 1984) Si los elementos de laboratorio (fresas, puntas de pulir, felpas, discos, etc.) se utilizan en los aparatos contaminados o potencialmente contaminados, prótesis, u otros materiales, deben ser esterilizados térmicamente, desinfectarse entre pacientes, o ser descartados (Bagga, Murphy, Anderson, & Punwani, 1984) (Lambert, 2001) (OMS-OPS, 2007)

- Secado del material

Es muy importante secar los instrumentos inmediatamente luego del enjuague, para evitar su contaminación posterior. El secado debe realizarse con paños suaves de tela absorbente o de fibra de celulosa desechable, cuidando que no queden pelusas o

hilachas sobre la superficie o en su interior, otra opción es realizar el secado con aire comprimido.

- Lubricación

Después de la limpieza, los instrumentos pueden manifestar rigidez y dificultad en el manejo así como también pueden presentar manchas u otros eventos, por lo que es importante la lubricación después de la limpieza y antes de la esterilización.

Se realiza sólo para el instrumental quirúrgico. La solución lubricante utilizada debe ser soluble en agua y haber sido específicamente elaborada para esterilización. No deben utilizarse aceites minerales o de silicona, ni aceite de máquinas, pues los agentes esterilizantes no penetran debidamente y por lo tanto los microorganismos no serían destruidos. Existen lubricantes que contienen un inhibidor de óxido útil para prevenir la electrólisis de las puntas y filos. El uso del lubricante es el primer paso del mantenimiento preventivo para el instrumental.

3.1.2.1 Áreas de la Central de esterilización

El procesamiento de instrumentos requiere múltiples etapas para conseguir la esterilización o desinfección de alto nivel.

El área de esterilización debe incluir los esterilizadores y suministros relacionados con el espacio adecuado para la carga, descarga y enfriamiento, incubadoras para el análisis de las pruebas de esporas y el almacenamiento para artículos estériles y artículos desechables (de un solo uso) (Bagga, Murphy, Anderson, & Punwani, 1984)

La esterilización es un proceso complejo que requiere de equipo especializado, infraestructura física adecuada, personal calificado que reciba formación continua permanente y un seguimiento regular para el aseguramiento de la calidad. (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrekk, & Stahl, 2001) La correcta limpieza, embalaje, procedimientos, métodos de carga del esterilizador, esterilización o métodos de alto nivel de desinfección se deben seguir para asegurar que un instrumento está debidamente procesado y seguro para su reutilización en los pacientes. (OMS-OPS, 2007)

La Central de Esterilización CE debe cumplir con ciertos requerimientos generales como: contar con agua destilada o desmineralizada permanentemente que será usada tanto para la limpieza como para alimentar los autoclaves de vapor; los pisos y paredes deben ser de materiales lavables, que no desprendan fibras ni partículas; los techos deberán ser contruidos de manera que no queden ángulos expuestos y presenten una superficie única (ángulos sanitarios) para evitar la condensación de humedad, polvo u otras posibles causas de contaminación. No se permitirá la instalación de ventiladores en la CE, pues generan gran turbulencia de polvo en el aire y también microorganismos que se proyectan desde el piso a las mesas de trabajo. Es deseable que el ambiente mantenga una temperatura estable entre 18°C y 25°C, una humedad relativa ambiente de 35-50%. Mayor temperatura y humedad favorecen el crecimiento microbiano, y por debajo de los niveles recomendados, pueden quedar afectados determinados parámetros de la esterilización, como la penetración del agente esterilizante. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

El área de procesamiento de instrumental debe estar dividida en dos secciones la primera para limpieza y descontaminación y la segunda preparación y empaque. Adicionalmente la central de esterilización estará dividida en tres secciones: preparación y empaque de instrumental; esterilización y almacenamiento (Faoagali, Fong, George, Mahoney, & V, 1995) (Hobson, Woller, Anderson, & Guthery, 1998) (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrekk, & Stahl, 2001) Antes de la desinfección o esterilización definitiva, los instrumentos deben ser manejados como contaminados. (OMS-OPS, 2007)

- Sección de limpieza y descontaminación

En esta sección se reduce la carga microbiana y la materia orgánica de los instrumentos y dispositivos médicos para su posterior procesamiento. Esta debe estar separada por una barrera física de la sección de preparación, procesamiento y depósito; también debe ser fácilmente accesible desde un corredor exterior. La importancia de la separación física se basa en la necesidad de evitar que aerosoles, microgotas y partículas de polvo sean transportados desde el área sucia a la limpia por las corrientes de aire, dado que en este sector (por el cepillado de instrumental) se genera una gran cantidad de aerosoles. Los pisos, paredes, techos y superficies

de trabajo deberán estar contruidos con materiales no porosos, que soporten la limpieza frecuente (diariamente, como mínimo) y las condiciones de humedad.

La circulación de las personas es restringida y controlada y sólo el personal adecuadamente vestido ingresará a la misma. No se deberán usar ventiladores de ningún tipo dentro del área. Las ventanas tienen que estar permanentemente cerradas. Estructura física mínima necesaria: Pisos y paredes lavables. Dos piletas profundas. Mesón de material lavable. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

La limpieza debe preceder a cualquier tipo de desinfección y proceso de esterilización, debe involucrar la remoción de desechos, así como la descontaminación orgánica e inorgánica (Epstein JB, 1984). La eliminación de los desechos y la descontaminación se logra ya sea por lavado con un agente tensoactivo, detergente y agua; si el residuo visible o la materia orgánica o inorgánica, no se elimina, interferirá con la inactivación microbiana y puede poner en peligro el proceso de desinfección o esterilización. (Kolstad, 1998) (Crawford & Broderius, 1988). Después de la limpieza, los instrumentos deben ser enjuagados con agua para eliminar el residuo químico o detergente. Las salpicaduras deben minimizarse durante la limpieza y desinfección.

Si la limpieza no se realiza inmediatamente, los instrumentos se mantendrán en remojo en un recipiente con tapa resistente a la punción con detergente, o un limpiador enzimático evitando así el secado del material y facilitando la limpieza y ahorrando tiempo (Crawford & Broderius, 1988) (Epstein JB, 1984) El lavado del instrumental se realizará con un cepillo de mango largo para mantener las manos lejos de los instrumentos (Price, 1938) y para evitar lesiones por instrumentos cortantes. Los instrumentos cortopunzantes reutilizables (fresas, limas, etc.) deben depositarse en contenedores diferentes del recipiente donde se deposita el resto del instrumental, de no poseer estos contenedores debe contar con pinzas para retirar estos elementos. (OMS-OPS, 2007)

El personal debe usar guantes resistentes, camisolín impermeable, protectores oculares y barbijo.

El lavado podrá efectuarse: manualmente. mecánicamente o por ultrasonido.

El lavado se hará utilizando detergentes enzimáticos formulados para uso médico, cepillo de cerdas blandas, agua a temperatura entre 40-45°C, todo perfectamente compatible con el elemento el cual se debe sumergir de modo que contacten sus superficies internas y externas en forma total con la solución limpiadora.

No se deben utilizar productos que alteren la superficie de los mismos.

Tanto la lavadora mecánica como la ultrasónica realizan el proceso completo (lavado, enjuague y secado) en el interior de la cámara del equipo o en módulos sucesivos. El proceso puede considerarse más seguro ya que evita cortes y lastimaduras del personal, salpicaduras de agua en el área del lavado, etc.

En el caso de utilizar las máquinas lavadoras (mecánica y/o ultrasónica) se deben seguir estrictamente las indicaciones del fabricante respecto de su instalación y uso.

Se recomienda también las siguientes precauciones:

- No poner en contacto el instrumental con soluciones salinas.
- Si durante el procedimiento quirúrgico, el instrumental se pone en contacto con sustancias cáusticas, debe eliminarse dicha sustancia inmediatamente, antes del prelavado.
- El agua utilizada en el prelavado, lavado y enjuague debe tener calidad potable, preferentemente desmineralizada, pH neutro. En caso de usar agua que no sea de red, se debe filtrar utilizando filtros químicos y biológicos.
- Desmontar totalmente cada instrumento para su profunda limpieza, enjuague y posterior secado.
- Asegurar la correcta limpieza del instrumental con lúmenes.
- No utilizar ningún tipo de agente ni elemento corrosivo durante la limpieza.
- La lavadora debe encontrarse para su uso, en perfecto estado de higiene, pues estas máquinas muchas veces actúan como vectores de contaminación (biofilm) de los elementos a lavar.

- Todo el instrumental contenido en la unidad quirúrgica se debe lavar al mismo tiempo.
- También se debe lavar muy bien el contenedor o caja. (Ministerio de Salud Argentina, 2004)

- Sección de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización

Aquí el instrumental ingresará completamente limpios y secos, además serán revisados para velar por su limpieza, integridad y funcionalidad. El tránsito de las personas será estrictamente controlado, y sólo quien esté adecuadamente vestido ingresará al área. Los dispositivos, las cajas de instrumentos, la ropa, etc. son preparados para el proceso de esterilización. Debe tener: pisos y paredes lavables, sillas, lupas para confirmación de la limpieza, lavamanos para el personal, estante para mantener el material no estéril.

- Sección de almacenado del material estéril

A esta sección ingresará únicamente el equipo o instrumental estéril, envuelto, para ser colocado en estantes abiertos o armarios cerrados. Todos los paquetes estériles deben ser almacenados a una distancia mínima de 30 centímetros del piso. El tránsito de las personas está prohibido, y sólo el personal autorizado y adecuadamente vestido ingresará al área. Debe tener: Pisos y paredes lavables, armarios para guardar el material después del proceso de esterilización, antes de la entrada contar con un lavamanos para el personal. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

- Sección administrativa

Esta sección debe ser anexa y estar separada del área técnica, está destinada para complementar las actividades administrativas del personal y de los insumos. Además, en esta área se debe guardar toda la documentación generada por la CE, tales como: controles de los ciclos de esterilización, controles del número de materiales, equipos e insumos, funciones del personal y todos los otros procesos administrativos de una CE.

- Área de apoyo

Esta sección debe estar constituida, al menos, por: un vestidor, para el cambio de la ropa de calle, resguardo de la misma y de los objetos personales. Un área de depósito de los productos químicos, detergentes y productos de limpieza. Esta área debe contar con una pileta adicional para el lavado de los accesorios utilizados en la limpieza del ambiente.

Las visitas, técnicos de otras áreas, o proveedores deben ser recibidas en el área administrativa de la CE. Para tener acceso al área de procesamiento, toda visita o proveedor deberá vestirse apropiadamente de acuerdo a las normas: uso de bata, polainas y gorro; y estar acompañado de la persona responsable de la CE. Sólo el personal autorizado tendrá acceso al área de procesamiento y esterilización de materiales. A las áreas limpias y estériles, no podrá entrar ninguna persona ajena al Servicio, a menos que dicha persona lo haga con la autorización del Jefe de la CE y esté apropiadamente vestida de acuerdo a las normas. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

Transporte y procesamiento de instrumental contaminado crítico o semicrítico.

Los instrumentos contaminados deben ser manejados con cuidado para evitar lesiones percutáneas (en piel no intacta, o membranas mucosas de los ojos, nariz y boca), para lo cual deben ser colocados en recipientes inmediatamente después de su uso para su posterior transporte al área de procesamiento.

3.1.2.2 Principios generales de Empaquetado

En la sección de preparación y empaque del instrumental debe verificarse que los instrumentos y otros suministros se encuentren perfectamente limpios y se clasifican para su empaque, teniendo en cuenta que cuando un paquete es abierto y expuestos al aire, eventualmente puede contaminarse, porque permite la exposición al polvo y organismos transportados por el aire, perdiendo por tanto su estado estéril. (Bagga, Murphy, Anderson, & Punwani, 1984) No olvidar que los instrumentos articulados deben empacarse abiertos y desbloqueados.

Los materiales de empaque deben ser diseñados para el tipo de proceso de esterilización que utiliza, entre ellos encontramos: envolturas de esterilización tejidos

y no tejidos, bolsas plásticas o de papel, recipientes, cubetas de instrumental perforadas que permiten la penetración del agente de esterilización y mantienen la esterilidad del material procesado después de la esterilización y durante su transporte y almacenamiento. (OMS-OPS, 2007)

Todo paquete debe presentar un control de exposición, una identificación o rotulado del contenido, servicio, lote, caducidad e iniciales del operador. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

Esta etapa comprende la inspección y verificación de los artículos, la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el sellado, la identificación del paquete y la evaluación del mismo

- Inspección y verificación de los artículos

La inspección y verificación de los artículos deberá preceder a la etapa de preparación para detectar fallas del proceso de limpieza, así como las condiciones de integridad y funcionalidad de los artículos.

Para cumplir con esta actividad y evitar que los materiales se contaminen garantizando que ellos estén en perfectas condiciones de uso, el personal deberá tener una buena iluminación ambiental, disponer de lubricantes no oleosos y una lupa. Se deberá realizar la inspección visual de cada artículo observando fallas del proceso de limpieza, corrosión y otros daños como podrían ser quebraduras del artículo.

También se deberá realizar la inspección funcional de cada artículo, verificando el corte de tijeras, encaje de dientes en el caso de pinzas de disección, sistema de traba en cremalleras de pinzas hemostáticas y sus condiciones de lubricación. Se retirarán los artículos que no estén en condiciones de uso, reemplazándolos en el menor tiempo posible.

Los objetos que son esterilizados y después almacenados, tales como instrumental, campos, accesorios o equipos, deben estar envueltos. El propósito de cualquier sistema de envoltorio es el de contener estos objetos y protegerlos de la contaminación por suciedad, polvo y microorganismos. El paquete debe preservar la esterilidad de su contenido hasta el momento de su apertura, momento a partir del

cual será utilizado en área estéril. El material de envoltorio seleccionado y usado debe mantener la esterilidad el contenido del paquete después de la esterilización.

El armado y acondicionamiento de los paquetes debe ser hecho de tal modo que el proceso de esterilización sea efectivo, debe tener la capacidad de penetrar el paquete y ponerse en contacto con el objeto a ser esterilizado. Los objetos deben estar envueltos de tal manera que el envoltorio que los contiene pueda ser abierto y su contenido extraído sin contaminaciones, y con máxima conveniencia para el usuario.

El armado y contenido de un paquete debe responder a la necesidad de uso, facilidad de uso y seguridad de procedimiento. Un paquete deberá contener la cantidad necesaria de material para un solo procedimiento o prestación. Un paquete debe ser diseñado para permitir el fácil uso de su contenido, esto en lo relativo a su tamaño, ordenamiento interno, apertura aséptica, etc.

- Selección y evaluación de empaques

Se debe contar con procedimientos escritos para la selección de empaques de acuerdo a los métodos de esterilización disponibles en el establecimiento. Antes de incorporar nuevos empaques, se debe hacer evaluación y validación en relación a compatibilidad, facilidad de uso y costo/beneficio de los mismos a nivel local. Debe existir un programa de supervisión continua para evaluar los empaques que verifiquen la integridad de la capa externa, la integridad de los sellos, la compatibilidad con el método de esterilización, el viraje del indicador químico y la fecha de vencimiento.

- Empaque propiamente dicho. Sellado

Una técnica adecuada de empaque, brinda una adecuada protección, identificación y mantenimiento de la esterilidad, además facilita el transporte, el manejo por el usuario, la apertura y la transferencia del material estéril con técnica aséptica, permitiendo una utilización segura de este.

En los equipos de ropa se colocará arriba lo que se use primero.

El plegado de las gasas debe realizarse manteniendo los bordes hacia adentro, sin dejar hilachas y pelusas. Diseñar las medidas necesarias. Confeccionarlas en gasa hidrófila.

El tamaño de los paquetes no debe ser mayor a: 28 x 28 x 47 cm. Si se utilizan paquetes de 25 x 25 x 20 cm, se puede disminuir el tiempo de exposición y el tiempo de secado. En cuanto al peso, no deben superar los 4 Kg a 5 Kg.

Otros elementos utilizados para el empaque son: Cinta adhesiva de control químico externo. Indicador o integrador químico interno. Protectores de instrumentos cortopunzantes. Selladora en el caso de utilizar empaques mixtos. Empaques mixtos o simples de polietileno.

Modelos de empaque

Se reconoce mundialmente la confección manual de los siguientes modelos para el empaque de los productos de uso médico en la CE:

Bolsas de papel: existe un considerado rango de tamaños que requieren plegarse y sellarse con cinta o por sellado con calor por medio de máquinas. Deben ser de papel grado médico, con fuelle que facilite la apertura aséptica, poseer la cara interna satinada, si posee testigo químico impreso, debe ser indeleble al vapor. El adhesivo de las bolsas debe ser resistente a los procesos de esterilización. Pouch o papel ventana (papel - film): Es un empaque que tiene sólo un frente transparente y se encuentra sellado a un papel por acción del calor. Pueden estar formados por poliéster y polietileno, o poliéster y polipropileno.

Tipo sobre: para elementos pequeños, redondeados y livianos. La apertura se hace sobre la mano del operador, siguiendo los siguientes pasos:

- Posicionar el material diagonalmente en el centro del empaque.
- Colocar el indicador o integrador químico interno en el centro del paquete.
- Doblar la punta que da a la persona que está preparando de tal manera que llegue al centro del paquete cubriendo el artículo.
- Luego realizar un dobléz con la punta hacia fuera.
- Doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de sobre, siempre haciendo un dobléz en la punta.

- Realizar el mismo procedimiento en el otro lado de modo que ambas cubran el artículo.
- Completar el paquete levantando la cuarta y última punta hacia el centro del paquete y fechar con cinta indicadora de proceso envolviendo todo el paquete.
- No se debe poner menos de 5 cm de cinta de control.

Tipo rectangular: para elementos grandes y pesados (cajas de instrumentos y paquetes de ropa). La apertura se hace sobre la mesa.

- Es importante para el buen desarrollo de las actividades quirúrgicas, que el material quirúrgico textil esté preparado en paquetes que contengan la cantidad de prendas necesarias para el tipo de intervención que se efectuará.
- Teniendo en cuenta que las compresas, batas de mayo son de tal densidad que sirven de obstáculo a la penetración del vapor, se hace conveniente envolver estos elementos en paquetes que no excedan de 30 x30 x 50 cm.
- Si los paquetes fueran de mayor tamaño, se corre el riesgo de bloquear el flujo del agente esterilizante dentro del autoclave, impidiendo que el aire se elimine y los paquetes sean esterilizados.

Pouch o papel ventana

- Sólo se deberán llenar las $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, ya que sino no se podría efectuar un sellado eficaz, así como existiría el peligro de que el empaque explote.
- Recordar que al acomodarlos en la cámara de esterilización, sea el método que fuere, situar la cara de polímero contra la otra de polímero, ya que el intercambio de aire, vapor o gases pasa solo a través del papel.
- Precaución con el sellado: en caso de una muy elevada resistencia del cordón de sellado, puede haber problemas al abrir la bolsa, con posible rotura del papel transparente.

- No olvidar verificar siempre el cordón de sellado y reducir la resistencia de éste bajando la temperatura de sellado.

- Sellado

La finalidad del sellado hermético es mantener después de la preparación, esterilización, almacenamiento y distribución, la esterilidad del contenido de los paquetes antes y durante el momento de uso. El sellado del paquete deberá ser muy seguro y evitar todo tipo de apertura de los mismos. Las bolsas de papel se doblarán dos veces y luego se sellarán con cinta adhesiva, la que se colocará en forma vertical al cierre. No se deberán sellar las cajas (metálicas o plásticas) con ningún tipo de cinta adhesiva. El sellado deberá permitir una posterior apertura aséptica y de fácil técnica para evitar caídas o roturas del material. Se podrá realizar de acuerdo a las siguientes técnicas: con cintas adhesivas, doblado manual, termosellado, no utilizar para el sellado: ganchos, alfileres u otros elementos cortantes, todos estos elementos producen la rotura del envoltorio. Durante el sellado se debe verificar lo siguiente:

- Observar las condiciones de integridad del paquete en cuanto a arrugas y áreas quemadas.
- Se regulará la selladora al nivel adecuado de temperatura para un sellado eficaz.
- Realizar el sellado dando al empaque un margen mínimo de 3 cm. Desde los bordes que permitan una apertura del paquete en forma aséptica.
- El sellado de papel y láminas de plásticos o polietileno debe garantizar el cierre hermético del empaque.
- Existen dos tipos de equipos para sellar material para esterilizar: los manuales y los automáticos.

- Identificación del paquete o rotulado

El rotulado debe ser claro, fácil de interpretar y conocido por los usuarios. Puede ser: manual o mecánico. El rotulado mecánico se hace con máquinas o plantillas destinadas a este fin. El rotulado manual se debe hacer sobre etiquetas autoadhesivas

o sobre el doblado o pestaña del envoltorio cuidando no perforar el mismo, y que las tintas de escritura no manchen el dispositivo de uso médico. El producto de uso médico debe estar identificado con los siguientes datos: nombre del contenido, fecha de esterilización, iniciales del responsable, número de la autoclave, número de la carga, número de lote, cualquier otra aclaración considerada necesaria. La adecuada rotulación del paquete permite una identificación de la carga, almacenamiento, período de caducidad y posibilidades de rastrear los paquetes esterilizados en caso que ocurran problemas de orden técnico con el equipamiento o algún evento infeccioso atribuido a la falla del proceso de esterilización. Se pueden usar para ello etiquetas adhesivas o cinta adhesiva, código de barras o una etiquetadora manual. Se debe establecer un sistema de registro de almacenamiento y distribución de los artículos y todos los usuarios deben conocer este sistema de registro. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

- Evaluación del proceso de empaque

Los paquetes deben ser sometidos a una evaluación continua para verificar lo siguiente: integridad del material de la capa externa, integridad de los sellos, identificación correcta, posición del indicador químico, lectura de la fecha de vencimiento. Se deberá establecer procedimientos de tiempo, personas (auditores externos) para evaluar el proceso del empaque.

La técnica de apertura del doble envoltorio de pliegues de papel, debe evitar que la cara externa del empaque interior se contamine. Esta posición tiene consecuencias para la técnica de extracción en quirófano. Los instrumentales no deben rozar la cara externa del empaque. El empaque exterior o segundo envoltorio debe ser abierto por ayudantes o circulantes, que sólo tocará el material estéril. Una de las formas más comunes de contaminar el empaque interior, al abrir el exterior, es por arrastre del polvo en la cara del empaque externo.

Cuando se sella el papel-plástico (empaque mixto), en el momento de la apertura pueden desprenderse fibras y producir reacciones adversas si éstas toman contacto con tejido humano. Se deberá, por lo tanto, prestar mucha atención al momento de abrir estos paquetes. Lo ideal es dejarles una aleta para que la apertura sea más práctica. El sellado del paquete debe ser siempre inspeccionado previamente a su

esterilización y en el momento previo a abrirlo, para evaluar su integridad. (Epstein JB, 1984)

El papel crepado en estante cerrado tiene un tiempo de garantía de esterilidad de 8 semanas y en estante abierto 3 semanas cuando tiene envoltura única y con más de una envoltura en estante abierto es de 10 semanas y las bolsas de polipropileno es de 1 año.

Medios de Control

El seguimiento de los procedimientos de esterilización debe incluir una combinación de los parámetros mecánicos, químicos y biológicos, dejando el registro de estos parámetros para cada carga estos parámetros evalúan tanto las condiciones de esterilización como la eficacia del procedimiento. (Epstein JB, 1984)

- Indicadores mecánico o físico

El monitoreo técnico y mecánico incluye la evaluación del tiempo de ciclo, la temperatura y presión mediante la observación de los indicadores o pantallas del esterilizador. Si cualquiera de los indicadores mecánicos o indicadores químicos internos o externos indica que el procesamiento es inadecuado, los elementos de la carga no deben utilizarse hasta ser reprocesado. (Bowden & Milejczak, 2005) (Epstein JB, 1984)

- Indicadores químicos

Un indicador químico interno debe ser colocado en cada paquete y uno externo (cinta de indicador químico) cuando el indicador interno no pueda observarse desde el exterior del paquete y para cada carga como mínimo, un indicador químico interno se colocará en la bandeja o caja El uso correcto de los indicadores químicos debe corresponder a las instrucciones del fabricante. Los instrumentos críticos y semicríticos que serán almacenados deben envolverse y colocarse en recipientes (cajas o bandejas organizadoras) diseñadas para mantener la esterilidad durante el almacenamiento (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrek, & Stahl, 2001) (Epstein JB, 1984) (Faoagali, Fong, George, Mahoney, & V, 1995) (Larson, Early, Cloonan, Sugrue, & Parides, 2000)

Los indicadores químicos internos y externos evalúan las condiciones físicas de tiempo y temperatura durante el proceso de esterilización; no prueban que la esterilización se haya logrado, sino que permiten la detección de mal funcionamiento del equipo y pueden ayudar a identificar los errores de procedimiento. Los externos aplicados al exterior de un paquete (cinta de indicadora química o marcas especiales) cambian de color rápidamente cuando un parámetro específico se alcanza, y comprueban que el paquete ha sido expuesto al proceso de esterilización. Los indicadores internos deben utilizarse dentro de cada paquete para asegurarse que el agente esterilizante ha penetrado en el material de empaque y llegado efectivamente a los instrumentos en el interior. Un indicador de un solo parámetro interno proporciona información relativa a un único parámetro de esterilización (tiempo o temperatura). Los indicadores multiparámetros interno están diseñados para reaccionar a mayor de dos parámetros (tiempo y temperatura, o tiempo, temperatura y presencia de vapor de agua) y puede proporcionar una indicación más fiable y completa que no solamente incluye que las condiciones de esterilización se hayan satisfecho. Los indicadores multiparámetro internos sólo están disponibles para los esterilizadores de vapor. Pueden proporcionar una indicación temprana de un problema y que problema pudo surgir durante el proceso

Figura 6. Clasificación de los indicadores químicos. ISO 11140-1

CLASE 1: Indicadores de proceso	Distinguen entre unidades procesadas de las no procesadas
CLASE 2: Indicadores para usar en pruebas específicas	Test d BOWIE Dick
CLASE 3: Indicadores de un parámetro	Responden a un parámetro ej: temperatura.
CLASE 4: Indicadores de múltiples parámetros	Responden a más de un parámetro crítico como temperatura y tiempo.
CLASE 5: Indicadores integradores	Responden a todos los parámetros críticos y es ajustado a la respuesta de los indicadores biológicos.
CLASE 6: Indicadores emuladores	Responden a todos los parámetros críticos y es ajustado a los de un ciclo conocido.

Fuente: Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos de Salud (Ministerio de Salud Argentina, 2004)

- Indicadores biológicos

Los indicadores biológicos (IB) o las pruebas de esporas son el método más aceptado para el seguimiento del proceso de esterilización, ya que evalúa directamente la

eliminación de los microorganismos altamente resistentes como las *Geobacillus* o especies de *Bacillus*, en lugar de simplemente probar las condiciones físicas y químicas necesarias para la esterilización. Debido a que las esporas utilizadas en los IB son más resistentes que los contaminantes microbianos comunes y están presentes en mayor número en equipos de atención del paciente, un IB inactivado indica que otros patógenos potenciales en la carga han sido eliminados.

El correcto funcionamiento de los ciclos de esterilización debe ser verificado a través de los IB para cada esterilizador periódicamente (al menos semanalmente) en la primera carga del día (Epstein JB, 1984) (Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 2001) (Organización Panamericana de la Salud, 2009) (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrek, & Stahl, 2001).

La carga que contenga dispositivos implantables debe ser controlada con dichos indicadores obligatoriamente y debe dejarse en cuarentena hasta que los resultados del IB se conozcan. El fabricante debe determinar la colocación y ubicación de IB en el esterilizador. Por cada lote se debe incubar un IB control (no sometido a esterilización) con uno IB de prueba, donde el primero debe producir resultados positivos para el crecimiento bacteriano.

Se han determinado algunos procedimientos a seguir en caso de una prueba positiva de esporas. (Epstein JB, 1984) (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrek, & Stahl, 2001) Si los indicadores mecánicos como tiempo, temperatura y presión y químicas interna o externa demuestran que el esterilizador está funcionando correctamente, una sola prueba de esporas positiva probablemente no indica un mal funcionamiento del esterilizador, en este caso la prueba de esporas debe repetirse inmediatamente después de la carga usando el mismo ciclo que produjo el error. Se suspenderá el uso del esterilizador, los procedimientos operativos llevados a cabo en la central de esterilización tales como empaque, carga y pruebas de esporas serán revisados con todas las personas que trabajan allí para determinar si hubo algún error durante el proceso, pues la sobrecarga, falta de separación adecuado entre paquetes, y material de empaque incorrecto o excesivo son razones comunes para un IB positivo en ausencia de una falla mecánica de la unidad de esterilizador. En este caso los paquetes a partir de la última carga con IB negativo deben recuperarse y retenerse.

hasta que se conozcan los resultados de la segunda prueba con el IB. (189). (Epstein JB, 1984) (Faoagali, Fong, George, Mahoney, & V, 1995) (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrekk, & Stahl, 2001)

Si la segunda prueba es negativa, pero los indicadores químicos y mecánicos de monitoreo indican un procesamiento adecuado, el esterilizador puede volver a ponerse en servicio. Si la segunda prueba del IB es positiva, y se ha confirmado que los procedimientos de empaque, carga y funcionamiento se realizaron correctamente, el esterilizador debe permanecer fuera de servicio hasta que haya sido inspeccionado, reparado, y expuesto de nuevo a pruebas de IB en tres ciclos consecutivos donde la cámara de esterilización esté vacía y los paquetes incluidos desde la última prueba IB negativa deben ser reprocesados, para ello se informará a todos los usuarios la necesidad de reprocesar estos paquetes (Epstein JB, 1984) (Larson, Butz, Gullette, & Laughon, 1990) (Lowbury & Lilly, 1960)

- Almacenamiento de productos y suministros esterilizados

El área de almacenamiento debe tener un espacio cerrado para material estéril y artículos desechables (de un solo uso). Las prácticas de almacenamiento de instrumentos esterilizados serán actualizadas de forma permanente. Los recipientes que contienen materiales estériles deben ser inspeccionados antes de su uso para verificar la integridad del empaque y su posible humedad.

Los productos esterilizados pueden permanecer indefinidamente almacenados, a menos que un evento lo contamine como los empaques rotos o húmedos. La fecha de esterilización debe ser colocado en la parte exterior del paquete, también se debe indicar el esterilizador utilizado para facilitar la recuperación de los artículos procesados cuando falle el proceso de esterilización (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrekk, & Stahl, 2001) Si el empaque se ve comprometido, los instrumentos deben volverse a limpiar, empaquetar y esterilizar. El material estéril debe guardarse en muebles cerrados o cubiertos. Los suministros dentales e instrumentos no deberán almacenarse en lugares donde puedan mojarse.

Figura 7. Tablas para el cálculo estimado de la vida estante del paquete

Envoltorio	Papel crepe	Tela no tejida	Bolsa de papel	Pauche papel grado médico poliéster/ polipropileno	Pauche polietileno prensado/ polipropileno	Contenedor
Primer envoltorio	20	40	40	80	100	100 (con filtro)
Segundo envoltorio	60	80	80	100	120	250

Contenedor con filtro + embalaje en tela no tejida: 210

Embalaje de protección:

Bolsa de polietileno sellada	400
Contenedor o emb. de protección	60

Medio de almacenamiento:

Cajones	0
Amarrios abiertos	0
Amarrios cerrados	100

Lugar de almacenamiento:

Habitación del paciente	0
Office de enfermería	50
Depósito de material	75
Depósito de material estéril	250
Depósito en quirófano o esterilización	300

Fuente: Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos de Salud (Ministerio de Salud Argentina, 2004)

- Control y registro del material de la central de esterilización

El material que entra o sale de la CE debe ser registrado con relación a los siguientes ítems: tipo, cantidad, condiciones de conservación (si tienen manchas, si están oxidados, si hay fallas de funcionamiento, etc.). Las cajas de instrumental quirúrgico deben contener una descripción del contenido para facilitar el trabajo del armado de las cajas en la CE, y deberán ser sometidas a un recuento o reseña, en sala de cirugía, antes y después de cada procedimiento.

A pesar de las innovaciones tecnológicas en el área de desinfección y esterilización con equipamientos automatizados, estos equipos requieren operadores entrenados que deben conocer los procesos de esterilización que están realizando. La centralización de los servicios de limpieza y esterilización en una CE garantiza la calidad de los procesos, además de optimizar y economizar los recursos humanos y

materiales. Cada una de las áreas restantes deberá disponer de 1 o más profesionales que puedan ejercer actividades en las diversas áreas limpias. Debe existir un programa de entrenamiento continuo para todo el personal de la CE que contemple: nociones de microbiología, funcionamiento de los equipos, principios de limpieza, desinfección y esterilización, selección y empaquetado de instrumental, preparación de material textil, cargas de autoclaves, control de los procesos, almacenaje de material estéril, recolección y entrega de material, y uso del equipo de protección personal (EPP). (Sistema de Gestión de calidad en Salud, 2012)

3.1.2.3 Selección del material de empaque

El material de empaque debe: cumplir con las normas nacionales, internacionales u otra normativa vigente a la fecha, ser adecuado para el método de esterilización usado, debe permitir la penetración del agente esterilizante, confiable, no ser un vehículo bacteriano, durable, eficiente al usar, a prueba de integridad, resistente a la abrasión, rotura y humedad, repelente al agua, resistente a los líquidos, fácil de abrir, flexible, estar libre de perforaciones, aún las más pequeñas, estar libres de toxinas o colorantes, ni desprender pelusas o fibras, no reaccionar con el agente esterilizante, permeable al agente esterilizante, no reaccionar con el material que se empacará, no desprender olor, económico y disponible. El uso de tambores metálicos, papel de diario y envoltorios de material reciclado estarán prohibidos.

El propósito principal que debe alcanzar cualquier material para envolver es, básicamente, el de contener los objetos, mantener la esterilidad de su contenido y facilitar su presentación aséptica. Al mismo tiempo, debe ser económicamente efectivo. Existen algunos factores a tener en cuenta para la selección del sistema de empaque a utilizar.

Para calor húmedo se recomiendan los siguientes envoltorios: cajas organizadoras metálicas con perforaciones, cajas organizadoras metálicas con filtro, cajas plásticas con perforaciones y termorresistentes, cajas organizadoras plásticas con filtro y termorresistentes, frascos y tubos de vidrio con tapón de gasa y papel, papel grado médico, bolsas doble faz papel grado médico/polietileno, tejido 140 hebras/pulgada² o algodón doble, polipropileno y policarbonatos y papel crepado.

- Porosidad / permeabilidad

El material de empaque debe permitir que el agente esterilizante penetre y salga del paquete mientras que, provee una barrera bacteriana realmente efectiva. El flujo del aire o permeabilidad se expresa en litros por minuto cada 100cm². Mientras más baja es la cifra, menor será el flujo del aire. El flujo del aire es necesario para asegurar la esterilidad de los contenidos en el envoltorio; cuando la cifra es más elevada, el resultado será mejor. Una buena penetración del vapor, permite lograr mejores condiciones de esterilidad en los materiales. Por el contrario, son típicos de los papeles tales como el kraft, crepe, pergamino, etc., el poseer una trama muy cerrada que no permite un adecuado flujo del vapor o el gas empleado.

- Fortaleza

Los factores que deben considerarse para medir la fortaleza de un envoltorio para la esterilización son tres: resistencia al estallido, desgarró y abrasión. La resistencia al estallido está referida a los pinchazos o posibles punzaduras que producen las esquinas de las bandejas de instrumentos o el instrumental empaquetado. La presión requerida se mide en libras por pulgada cuadrada (PSI). Cuanto mayor es el valor, mejor será la resistencia que ofrece el material. La resistencia al desgarró no es tan importante como la resistencia al estallido porque las pruebas de resistencia al desgarró sólo miden la fuerza que es necesaria aplicar para continuar el desgarró, pero una vez que éste ya ha ocurrido. La resistencia a la abrasión, en cambio, es muy importante en dos aspectos: tanto por la resistencia que ofrece el material a la abrasión, como por el menor desprendimiento de pelusas o micropartículas. Si el envoltorio de esterilización se desgasta con los roces, el material se debilita y resulta más vulnerable a los agujeros y desgarró.

- Pelusas o partículas

Se debe seleccionar un producto o material que no desprenda pelusas. Las micropartículas de pelusa deben ser reducidas al mínimo en áreas donde el paciente está sometido a procedimientos quirúrgicos. Un envoltorio para esterilización cuyo material tenga un alto desprendimiento de pelusas es un riesgo potencial para los pacientes. La pelusa sirve como vehículo para la transmisión de microorganismos. Si

penetra en los tejidos críticos del paciente causará una reacción a cuerpo extraño, y puede penetrar en la sangre y causar embolia. Como se mencionó anteriormente, la abrasión es una fuente importante de pelusas. Otra fuente es la extracción mecánica de elementos fibrosos, por ejemplo, el sacar la cinta que sella el paquete produce desprendimientos de pelusas. Lo ideal es un material que tenga un coeficiente cero de desprendimiento de micropartículas o pelusas.

- Repelencia

El envoltorio para esterilización debe ser repelente a los líquidos tales como el agua o una solución salina. Esto es para prevenir su penetración por los líquidos y mantener la esterilidad del contenido. Cuanto más prolongado es el tiempo medido en minutos y segundos, la barrera protectora es más eficiente. Se requiere un mínimo de 30 minutos para ser considerado aceptable. Además de la repelencia al agua, el envoltorio debe demostrar resistencia y repelencia a los alcoholes.

- Memoria

Una vez que el paquete ha sido procesado y está listo para ser abierto en el área estéril debe permitir su apertura fácilmente y mantener, al mismo tiempo, la asepsia de sus contenidos. Todos los envoltorios tienen alguna memoria, esto es la habilidad para mantenerse donde es puesto. Durante su apertura, los extremos del envoltorio deben permanecer donde son colocados sin que los bordes se vuelvan o regresen sobre el contenido del paquete (mala memoria).

- Facilidad de manipulación

Los materiales no tejidos para envoltorio deben ser fáciles de manipular durante todos los procesos de su uso. El material debe ser suave, dúctil y permitir practicar un envoltorio sin ofrecer resistencias. La suavidad es importante para prevenirla irritación de la piel del profesional que manipula muchos paquetes por día. Los materiales que son duros y poco dúctiles tienen bordes filosos que pueden causar pequeños tajos que constituyen una fuente de contaminación tanto para el profesional como para el paciente.

- Materiales usados e indicaciones

Ya no quedan dudas a nivel mundial que para empacar los artículos biomédicos sólo se debe utilizar los productos fabricados para este fin, es decir aquellos que reúnen las condiciones de grado médico.

Los empaques de esterilización se clasifican de acuerdo a su origen o fabricación en materiales grado médico, grado no médico y contenedores rígidos. Dentro de estos a su vez existen materiales que son desechables y otros reutilizables. El término grado médico es utilizado por la industria de empaques de esterilización para denominar a materiales especialmente diseñados para ese fin y cuya elaboración se encuentra estandarizada. Este tipo de empaques tiene una porosidad controlada de no mayor a 0.5 micrones y repelencia al agua. En los empaques que no son grado médico, su elaboración no está estandarizada y pueden no cumplir con las principales características requeridas para asegurarlas condiciones de esterilidad de los artículos. Por lo general este tipo de empaques no cuenta con garantía de calidad en lo que se refiere a permeabilidad, resistencia ni porosidad controlada dado que no fueron diseñados específicamente como empaques de esterilización. Por lo anterior, pueden no constituir una barrera adecuada. Se trata de materiales constituidos por fibras naturales tejidas, ya sea celulosa, algodón, lino o una mezcla de algodón y poliéster. (Curbelo, Stolovas, Bazzino, Tomasina, & Meerovich, 2010)

Figura 8. Envoltorio según el método de esterilización

ENVOLTORIO	Calor Húmedo	Calor seco	ETO	Flash	Formaldehído,	H2O2
Bolsas (pouche) doble faz - papel grado médico / poliéster / polipropileno	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cajas o envases metálicos con tapa hermética	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Cajas organizadoras metálicas con filtro de aire	SI	NO	SI	SI-1	SI	SI-2
Cajas organizadoras plásticas con filtro	SI-1	NO	SI	SI-1	SI	SI-2
Bolsas (pauche) doble faz. Polietileno/polipropileno.	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tela de polipropileno grado médico	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Frascos de vidrio con tapa	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Frascos y tubos con tapón de gasa y papel o sólo papel	SI	NO	SI	SI	SI	NO
Tela de algodón:142 hebras/pulg. ó 55 hilos/cm2	SI	NO	NO	NO	SI	NO
Papel grado médico	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Poliamida	NO	SI	NO	NO	NO	NO

Fuente: Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos de Salud (Ministerio de Salud Argentina, 2004)

En los casos 1, se refiere al uso de cajas con diseño especial para éste método, en los casos 2 se refiere a que el filtro debe ser carente de celulosa o algodón

Figura 9. Técnica de empaque de un kit de limas rotatorias

Fuente: Ergonomía en Endodoncia. (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

En la publicación de Rivera y colaboradores (2009) se pone de manifiesto también la importancia del registro de número de usos de las limas, por conducto, en la identificación de los empaques: (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

3.1.2.4 Métodos de esterilización

Los métodos de esterilización pueden clasificarse en: esterilización química y por calor.

La esterilización química es un método utilizado para la descontaminación de instrumentos termosensibles, que no pueden soportar ciclos de esterilización por calor y a elevadas temperaturas.

La esterilización por calor, se subclasifica a su vez en: vapor saturado, vapor químico y calor seco. (Laneve, y otros, 2019)

El vapor por sí mismo es un agente germicida dado que produce hidratación, coagulación e hidrólisis de las albúminas y proteínas bacterianas. El autoclave permite la esterilización de material reutilizable y material potencialmente contaminado que vaya a ser eliminado. En la esterilización por calor húmedo no debe utilizarse en

sustancias grasas, instrumental con piezas termosensibles y sustancias que no sean hidrosolubles. (Lewis, Arens, & Appleton, 1992)

En el estudio de Pumarola y colaboradores (1990), en una prueba laboratorial con *Bacillus subtilis*, han demostrado la capacidad de esterilización de limas endodónticas con:

-Esterilización por vapor a presión- Autoclave a 121°C, 1 atmósfera de presión, durante 20 minutos (Chauca, 2004) o a 134°C a 1 atmosfera de presión durante 7 minutos.

-Esterilización por calor seco- Poupinel:

- 160°C, 60 minutos
- 160°C 120 minutos
- 170°C 40 minutos
- 170°C 60 minutos
- 180°C 20 minutos

-Óxido de etileno, 3 Horas. El óxido de etileno es un gas muy eficaz en cuanto a método de esterilización y aún más para el instrumental que soporta mal el calor y la humedad, pero difícilmente aplicable como metodología rutinaria en la esterilización del instrumental en el consultorio dental, debido a que precisa un mínimo de tres horas para destruir toda forma microbiana y aproximadamente 12 horas de aireación para eliminar todo el gas acumulado en las bolsas de esterilización. (Pumarola Suñé, Espías Gomez, Canalda Sahli, & Brau Aguadé, 1990)

En el estudio de Gutierrez y colaboradores (2015) se recomienda el protocolo de la Federación Odontológica Colombia-Universidad Santo Tomás, para la esterilización de limas wave one, demostrando su efectividad con las siguientes acciones previas a la esterilización: prerremojado, ultrasonido y cepillado.

La esterilización en autoclave es el procedimiento idóneo, fiable y de mayor uso. (Laneve, y otros, 2019)

Un protocolo adecuado de esterilización evita que las limas se constituyan como vectores que pongan en riesgo la salud del paciente o el pronóstico del tratamiento. (Gutiérrez Barreto, Castañeda Laborde, León Zuluaga, & Ortiz Andrade, 2015)

En el estudio de Lavene y colaboradores (2019), se realizó el estudio de la eficiencia en la esterilización y desinfección de instrumentos dentales, se midieron los procedimientos en la estación dental que consistieron en:

- Preparación de la estación dental, 9 minutos
 - Preparación de los instrumentos
 - Preparación de la unidad dental
- Ejecución de procedimiento dental, 30 minutos
- Desinfección, 15 minutos

En la central de esterilización, se calculó un tiempo promedio de una hora y media, con los siguientes pasos:

- Preesterilización
- Enjuague
- Secado
- Autoclavado
- Almacenamiento

Se puso a prueba la esterilización de los siguientes instrumentos: jeringa carpule, 2 pinzas para muestras, arco de dique dental, perforadora de goma dique, fresas, gomas de pulido, microcepillos, pieza de mano de alta, instrumentos de modelado de resina.

Ponen en cuestionamiento el tiempo que se invierte en el proceso de esterilización y desinfección que alcanza aproximadamente 2 horas desde el desempaque y ejecución del tratamiento hasta la próxima atención, lo que significaría cuatro tratamientos de obturación. Por lo que recomiendan el uso de dos sillones dentales, dos asistentes dentales, cuatro juegos completos de instrumentos, un dentista, para reducir tiempos y enfocar el trabajo del operador dental en el tratamiento de

obtención. Concluyendo que en teoría, la máxima eficiencia se lograría con catorce sillones dentales, catorce asistentes dentales, cuatro juegos de instrumentos por operador, siete dentistas, un asistente exclusivo para coordinar la central de esterilización. (Laneve, y otros, 2019)

La esterilización debe realizarse mediante el uso de equipos de esterilización preferiblemente aprobados por la FDA.

Los artículos a esterilizar deben disponerse espaciadamente para permitir la libre circulación del vapor. (Epstein JB, 1984) Antes de retirar y manipular los paquetes esterilizados se debe permitir su secado al interior de la cámara del esterilizador, estos paquetes no deben ser manipulados hasta que estén fríos y secos porque las compresas calientes absorben humedad y por lo tanto las bacterias de las manos perdiendo así el proceso de esterilización (Mulberry, Snyder, Heilman, Pyrek, & Stahl, 2001)

Los instrumentos sensibles al calor críticos o semicríticos y otros dispositivos pueden ser esterilizados por inmersión en germicidas químicos líquidos preferiblemente aprobados por la FDA como esterilizantes, proceso denominado Esterilización por químicos líquidos. En este caso el artículo debe ser esterilizado justo antes de su uso, su almacenamiento no se permite por cuanto pierde su capacidad estéril, adicionalmente este proceso no se puede verificar con indicadores biológicos. En este caso ciertos procedimientos post-esterilización son esenciales y para ello se debe utilizar guantes estériles:

- Enjuagar con agua estéril después de la extracción para eliminar los residuos tóxicos o irritantes
- Secar con toallas estériles
- Disponer en el punto de uso de una manera aséptica
- Usar de inmediato.

Debido a que los esterilizantes químicos líquidos pueden requerir aproximadamente 12 horas de inmersión completa, casi nunca se usan para esterilizar los instrumentos. Por el contrario, estos productos químicos se utilizan más a menudo para desinfección de alto nivel, reduciendo de los tiempos de inmersión (12 - 90 minutos) se utilizan para

lograr un alto nivel de desinfección de instrumentos o elementos semicríticos. Los esporicidas como el glutaraldehído, ácido peracético y peróxido de hidrógeno son muy tóxicos. Las instrucciones del fabricante con relación a la dilución, tiempo de inmersión, temperatura y medidas de seguridad para el uso de esterilizantes / desinfectantes químicos de alto nivel deben seguirse con precisión (Kolstad, 1998)

Estos productos químicos deben utilizarse para aplicaciones diferentes a las indicadas en las instrucciones de la etiqueta. Las malas aplicaciones incluyen su uso como desinfectante de superficies ambientales o soluciones de instrumento de retención.

Cuando se utiliza precauciones apropiadas (recipientes cerrados para limitar la liberación de vapor, guantes y delantales resistentes a químicos, gafas, y protectores faciales), los productos a base de glutaraldehído puede ser utilizado sin irritación de los tejidos o los efectos adversos para la salud. Sin embargo, se han reportado efectos dermatológicos, irritación de ojos, efectos respiratorios y sensibilización de la piel. Debido a su falta de resistencia química a los glutaraldehídos, los guantes desechables no son una barrera efectiva (Sistema de Gestión de calidad en Salud, 2012)

Se refiere que la desinfección con glutaraldehído (2,4%) durante 12 h, previa a la esterilización mostró esterilización completa. (Campoverde Calle, 2021)

3.1.2.5 Efectos de la esterilización sobre el instrumental endodóntico

En la actualidad, solo unos pocos instrumentos dentales no se pueden esterilizar y estos son desinfectados o son desechables, el instrumental endodóntico estandarizado es sometido a repetidas esterilizaciones. Las constantes esterilizaciones a las que se somete el instrumental endodóntico, repercuten en alguna medida sobre sus propiedades mecánicas, fenómeno estudiado por diversos autores. Las conclusiones de estos estudios apuntan a que la esterilización repetida (mediante autoclave) de las limas de acero inoxidable no causa corrosión, fragilidad, ni perjudica el efecto rotatorio. Sin embargo, las limas de níquel-titanio sí parecen ser más susceptibles a la esterilización llegando a presentar grietas microscópicas según van siendo sometidas a diferentes ciclos en el autoclave. Además, el vapor de agua a presión actuaría sobre la capa superficial de titanio de este tipo de limas causando en

ellas cambios metalográficos que merman su capacidad de corte y su resistencia a la fractura. (Custer & Andersen, 1968) (Iverson & Fraunhofer, 1985) (Neal, Craig, & Powers, 1983) (Neal, Craig, & Powers, 1983) (Pumarola Suñé, Espías Gomez, Canalda Sahli, & Brau Aguadé, 1990) (Haïkel, Serfaty, Bleicher, Lwin, & Allemann, 1996) (Canalda, Brau, & Sentís, 1998)

Actualmente las limas de NiTi son las más utilizadas por los especialistas en endodoncia por su mayor rendimiento clínico comparada con las limas convencionales de acero inoxidable. El constante desarrollo y avance tecnológico han mejorado su diseño, las aleaciones y cinemática, proporcionando así una mayor resistencia y flexibilidad.

La esterilización de los instrumentos NiTi debe garantizarse antes del uso clínico, a excepción de los que vienen pre-esterilizados. El uso repetitivo de las limas bajo condiciones clínicas requiere la esterilización autoclave después de cada uso, este calentamiento adicional podría mejorar la flexibilidad de las limas.

Yared y colaboradores (2001) informaron que los instrumentos rotatorios se pueden utilizar de forma segura en hasta 10 canales curvos, a diferencia del estudio de Campoverde (2021) quien determinó un número máximo de 19 usos y 20 ciclos de esterilización instrumentando dientes naturales con técnica corono apical en conductos rectos para determinar cómo se ven afectados los instrumentos por procedimientos de esterilización repetitivas en cuanto a sus alteraciones estructurales visibles estructuralmente. (Campoverde Calle, 2021)

La mayor cantidad de cambios estructurales reportados fueron grietas, corrosión, estiramiento de la estría, separación, bordes romos y microfisuras. (Suárez Chinchia & Osorio Mendoza, 2021) (Campoverde Calle, 2021)

Sin embargo por su forma, las fresas dentales y las limas endodónticas deben recibir, según algunos autores, un tratamiento especial en solución de glutaraldehído durante 12 horas, antes de la esterilización, pero también es cuestionada por su alta toxicidad peligrosa para los operadores. (Campoverde Calle, 2021)

Los estudios también encontraron mayores cambios por el número de usos, relacionado con la anatomía de los conductos seleccionados sin curvaturas que

podrían prolongar la cantidad de usos del instrumento, por lo cual se sugiere limitar los números de usos.

Los dos tipos de esterilización utilizados en este estudio química y por calor húmedo no presentaron asociación con los cambios en la estructura de las limas.

Se reporta que el calor o la energía generada durante el proceso de esterilización en autoclave no es suficiente para generar un efecto o una alteración en la fase cristalina de estas limas. Las temperaturas necesarias para generar una mayor resistencia a la fatiga cíclica oscilan en los rangos de 430°C – 440°C y para lograr una conversión de martensítico a austenítico se necesitan aproximadamente 640°C. (Suárez Chinchia & Osorio Mendoza, 2021) (Campoverde Calle, 2021)

3.1.3 Organización del instrumental endodóntico

Los pacientes que llegan a consulta odontológica llegan con frecuencia con cuadros de dolor agudo de origen pulpar y/o perirradicular, acompañados de ansiedad y angustia por parte de los pacientes. El objetivo del tratamiento endodóntico es limpiar, conformar y desinfectar los conductos radiculares para su posterior obturación. Antes del acceso al conducto, un procedimiento indispensable es el aislamiento absoluto, que puede ser considerado como un procedimiento invasivo. (Jarrin Salinas, 2016)

Durante el tratamiento de conductos existen dos grandes preocupaciones para el clínico por un lado la obtención del máximo control bacteriano y por otra la realización del tratamiento en el menor número de citas posibles. (Serrato Carrillo, Ramirez Salomón, & Vega Lizaga, 2011)

La Endodoncia es una rama de la odontología que realiza procedimientos dentales complejos ya que debe trabajar con patologías que se encuentran al interior del diente, espacio reducido y que requerirá precisión milimétrica, por lo que requiere de movimientos minuciosos, repetitivos, de larga duración, uso de instrumentos vibratorios, ultrasónicos y de gran diversidad. (Valachi & Valachi, 2003)

La ausencia de personal auxiliar en la consulta, y el uso de instrumentos manuales en la práctica endodóntica, están relacionados con la mayor prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos (DME) en la mano dominante del especialista. (Díaz Gavarrete & Arias Ibáñez, 2018)

Se encontró que la especialidad con mayor afectación sintomatológica fue Endodoncia, con más zonas anatómicas afectadas especialmente en las manos, seguida por odontología pediátrica con predominio de dolor en el cuello. (Díaz Gavarrete & Arias Ibáñez, 2018)

En un estudio realizado en endodoncistas por Zarra y Lambrianidis (2014), donde se aplicó un cuestionario para determinar las regiones del cuerpo más afectadas, se encontró que la región más afectada con DME fue la espada baja y cuello con un 30%, las mujeres fueron más propensas a tener el dolor, con un tiempo de aparición de 12 meses en un 78%; con un promedio de dolor de 5.59 en la escala visual análoga del dolor. (Zarra & Lambrianidis, 2014)

También se ha mostrado que el inicio de las malas posturas comienza durante la práctica clínica en pregrado, que se va intensificando en postgrado, encontrándose mayor predominio en profesionales jóvenes a causa de posturas prolongadas y anti ergonómicas, uso inadecuado de la visión indirecta, fuerzas de alta presión como tomar objetos durante la instrumentación, vibración de instrumentos y piezas de manos, así como un tiempo limitado para la recuperación, causando sobrecarga del operador quien además requiere buena iluminación y magnificación. (Harutunian, Gargallo Albiol, Figueredo, & Gay Escoda, 2011) (Finsen, Christensen, & Bakke, 1998) (Rising, Bennett, Hursh, & Plesh, 2005) (Díaz Gavarrete & Arias Ibáñez, 2018)

Los DME pueden ocasionar incapacidad para mover los tendones como bursitis, también pueden causar trastornos como síndrome del túnel carpiano y osteoartrosis, también se puede desarrollar mialgias y lumbalgias, síntomas que provocan baja eficiencia laboral, ausencia laboral, discapacidad o incluso jubilación anticipada del clínico. (Díaz Gavarrete & Arias Ibáñez, 2018)

Los odontólogos a menudo giran la cabeza hacia el lado izquierdo con flexión lateral hacia la derecha para mejorar la visión, esta acción causa que se esfuerzen los músculos de un lado, y al mismo tiempo se debilitan los músculos opuestos, causando una incapacidad de girar el cuello hacia la derecha a causa del dolor. (Valachi & Valachi, 2003) (Díaz Gavarrete & Arias Ibáñez, 2018)

“La organización vence al tiempo” (Juan Domingo Perón); “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien” (Nelson Mandela).

Etimológicamente la palabra organización proviene del griego organón que significa instrumento. Éste concepto se refiere al diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades que implica el establecimiento de métodos, y aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo, con el fin de alcanzar una óptima coordinación de los recursos y actividades.

El mayor aporte de la organización es la simplificación del trabajo, coordinar, optimizar funciones y recursos. Es así que entendemos su implicancia en la efectividad y productividad del operador.

El proceso de organización no es estático, el entorno actual caracterizado por grandes avances tecnológicos y la globalización de la economía ha originado una feroz competencia que provoca la necesidad de adaptarse continuamente, de tal forma que la única característica permanente del siglo XXI es el cambio. Los que deseen trabajar con mayores probabilidades de éxito, deberán considerar el rediseño organizacional, que si en otras épocas era una necesidad propia de la evolución y crecimiento natural de las organizaciones que se efectuaba con cierta periodicidad, en la actualidad resulta indispensable, ya que en ocasiones debe realizar continuamente para ajustarse a las necesidades del entorno por lo que las organizaciones que no se adopten al cambio están destinadas a desaparecer.

El cambio en las organizaciones comprende no solo las estructuras sino la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de valores, símbolos, creencias y tradiciones, así como normas, procesos, estructuras y sistemas que existen en una organización. Es la forma de vivir de una organización. Por tanto, cuando se diseña una organización habrá que considerar los dos subsistemas que conforman la cultura organizacional: el sistema formal integrado por las estructuras, políticas, sistemas y procesos y el informal que comprende los valores, creencias, símbolos y tradiciones. Todo cambio origina resistencia en el personal, por lo que no es fácil implantarlo. (Munch Galindo, 2007)

3.1.3.1 Técnicas de organización

Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional; son indispensables para garantizar el proceso de organización. A continuación se describen las principales técnicas de organización.

- ORGANIGRAMAS, conocidos también como gráficos de organización o cartas de organización.
- MANUALES Los manuales, son documentos detallados que contienen información ordenada y sistemática
- DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS O DE FLUJO Un procedimiento es una serie o sucesión de actividades de carácter repetitivo y rutinario. También conocidos como FLUJOGRAMAS, los diagramas de flujo son representaciones gráficas que muestran la sucesión de los pasos de que consta un procedimiento.
- CARTA DE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES A través de esta técnica se analizan las actividades y funciones que se realizan en los puestos que integran un departamento o sección, para simplificar las funciones y mejorar la eficiencia de los grupos de trabajo.
- ANALISIS DE PUESTOS El análisis de puestos es una técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal (puesto) y se definen las características, conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña (especificación del puesto). (Munch Galindo, 2007)

3.1.3.2 Simplificación del trabajo

Los métodos de trabajo pueden ser mejorados por medio de diversas técnicas de organización. Muchas instituciones analizan y perfeccionan continuamente los procedimientos y procesos con el fin de mejorar la calidad y eficiencia, reducir los costos y simplificar el trabajo. Esto se puede lograr a través de cursos de capacitación para enseñar a los operarios y supervisores conceptos y principios de técnicas tales como los estudios de tiempos y movimientos, el análisis de flujo de trabajo y diseño de procedimientos, y herramientas de calidad. Para lo cual se diseñaron técnicas de simplificación del trabajo:

-Estudio de métodos. Consiste en el registro y examen crítico de la forma de llevar a cabo el trabajo para simplificarlo y optimizar recursos. A través de la ingeniería de métodos se logra una mejor disposición de la planta, del equipo, maquinaria e instalaciones, se mejora el uso de los materiales, se optimizan recursos y procedimientos, y se mejoran las condiciones de trabajo. Las principales técnicas que se utilizan para efectuar un estudio de métodos son:

- Diagrama de flujo. Representación gráfica de todas las operaciones inmersas en un proceso de producción, en una secuencia lógica y ordenada para el logro de los objetivos.
- Diagrama de proceso de operaciones. Representación gráfica del curso de acción que siguen los materiales al entrar al proceso de producción, así como el tiempo requerido para realizar cada uno de los pasos y el lugar de localización de los mismos.
- Cursogramas. Son diagramas que presentan de manera general o analítica un proceso o procedimiento. Los cursogramas analíticos pueden ser de operario, materiales o maquinaria.
- Distribución de planta. Es una gráfica que sirve para ubicar de manera óptima la maquinaria y el equipo, de manera que la secuencia del proceso sea fluida y al mínimo costo.
- Diagrama bimanual. Es un cursograma en el que se describen las actividades realizadas por cada mano del operario para llevar a cabo el trabajo.
- Diagrama tridimensional de recorrido. Este tipo de diagrama es particularmente útil para estudiar las fábricas de hilados, los molinos y todas las empresas donde hay que subir o bajar material dentro del edificio, en el curso de la elaboración.
- Diagrama de hilos. Es un plano o modelo a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales, del equipo durante una sucesión determinada de hechos. Este viene a ser un diagrama de recorrido especial, que sirve para medir las distancias

con ayuda de un hilo. Por eso tiene que estar dibujado exactamente a escala, y no como el diagrama de recorrido común, que puede ser aproximado, siempre y cuando se anoten las distancias que interesan. Este se inicia de la misma forma que todos los demás estudios de métodos, registrando todos los hechos pertinentes a partir de observaciones de primera mano.

-Estudios de Tiempos y Movimientos. Análisis de las tareas y actividades básicas, y determinación del tiempo óptimo para cumplirlas con el fin de simplificarlas y reducir el tiempo de ejecución. c) Ingeniería del valor. Un producto puede ser mejorado y su costo reducido por medio de la ingeniería del valor que consiste en analizar la operación e intentar mejorar la operación tratando de mantener bajos los costos en cada etapa. Para efectuarla, se sugieren los siguientes pasos:

- Dividir el producto en partes y operaciones.
- Identificar los costos de cada parte y operación.
- Identificar el valor relativo de la contribución de cada parte final.
- Encontrar un nuevo enfoque para aquellos elementos que parezcan tener un costo alto y poco valor.

3.1.3.3 Metodologías y enfoque para el cambio en la organización

Las más usuales son:

-Poder. Cuando para efectuar los cambios se utilizan mecanismos de autoridad; simplemente se comunica al personal que existe una nueva forma de organización y que deben acatarla. Este enfoque es propio de las organizaciones con liderazgo autocrático, es la forma más tradicional y la que ocasiona más resistencia al cambio y frustración, así como muchas dificultades para aplicarlo.

-Convencimiento. Consiste en difundir la información referente al cambio y sensibilizar al personal acerca de la necesidad del mismo. Este estilo de gestión es el más adecuado pero no garantiza la total aceptación del mismo.

-Educación y participación. Implica la capacitación y adiestramiento de todos los miembros de la empresa en el nuevo diseño organizacional para involucrarlos en el proceso de cambio. Lo ideal es utilizar el enfoque de participación, aunque puede ser reforzado con algunas estrategias de autoridad y convencimiento. Usualmente el cambio puede realizarse con la ayuda de agentes externos o consultores, lo que tiene ventaja de que el diseño se fundamenta en conocimientos expertos y en una visión objetiva de la organización; también puede realizarse por áreas internas con la ventaja de que ya existe conocimiento de la organización y de que es menos costoso.

3.1.3.4 Diseño de organización

Existen dos tendencias para diseñar la organización:

- Tradicional. En la que los analistas ya sean internos o externos proponen el nuevo diseño y lo implantan sin obtener opinión de los miembros de la organización.
- De procesos. Que consiste en involucrar al personal en el rediseño, con la asesoría de consultores externos. El enfoque más aconsejable es el de procesos, ya que implica la participación activa tanto de los consultores externos, como de todo el personal, lo que facilita la implantación.

Las metodologías más usuales para el rediseño organizacional son: reingeniería de procesos, desarrollo organizacional y reorganización. (Munch Galindo, 2007)

3.1.3.1 Organización tradicional de instrumentos endodónticos

Fuente: <https://www.dentaltix.com/es/maillefer/mini-endo-bloc-endodoncia>

El Mini-Endo-Bloc® es un elemento usado para mediar las limas, cuyo diseño presentan varios orificios y espacios de difícil acceso durante su limpieza.

En el estudio de Eraso y colaboradores (2016) en un estudio laboratorial recomendado por la Farmacopea USPXXXV, se encontró el desarrollo microbiano en 50% de los mini-endo-bloc puestos a prueba, en Caldo Thioglycollate a 37°C, medio de caldo Casoy a 37°C y medio de caldo Casoy a 25°C para determinar presencia de bacterias, levaduras y hongos. Estos elementos presentan muchas concavidades y orificios que dificultan el proceso de esterilización y pueden promover la infección cruzada o

comprometer el pronóstico del tratamiento endodóntico. (Eraso Rodriguez, Hernandez Rodriguez, Fajardo, Gutiérrez Barreto, & Parra Galvis, 2017)

La caja Endostandard fue propuesta bajo la siguiente organización:

-Área de instrumental cameral (A)

- Fresas: 6 fresas: 3 de acceso de diferentes formas y 3 fresas Batt de acero al carbono
- Taladros: 6 perforaciones para Gates Glidden

-Área de tiranervios (B).- del 15 al 80 con tres ejemplares de cada una.

-Área para instrumentación estandarizada (C).- Todos de longitud 25 mm, por ser las de mayor uso según su autor:

- 3 juegos de limas ensanchadoras del # 8 al 140 (20), en un total de 60 limas.
- 3 juegos de limas K # 8 al 140 (20), en un total de 60 limas.
- 3 juegos de limas H # 8 al 140 (20), en un total de 60 limas.

-Área especial para vástagos cortos y largos.- Para limas de longitud 21 y 31 mm. En ésta área toca elegir qué tipo de lima se dispondrá en este juego, podrá ser escariadores, limas comunes o hedstrom.

- 1 juego de limas de vástago corto del #10 al 80, en un total de 13 limas
- 1 juego de limas de vástago largo del #10 al 80, en un total de 13 limas

-Área para obturación (E y F)

- 20 Tubos de vidrio transparente con conos de papel del #8 al 140
- 8 Tubos de vidrio transparente con conos de plata del #8 al 40
- 12 Tubos de vidrio transparente con conos de gutapercha del #45 al 140
- 30 perforaciones para 3 juegos de 10 lentulos del #20 al 80.

-Otros materiales

- Calibrador (G)

- Bolitas de algodón (H)

Figura 10. Descripción de la distribución de la caja Endostandard

Fuente: Artículo original de Nadal y Braun. (Nadal Valldaura & Brau Aguada, 1978)

Éste sistema fue planteado para esterilizar por calor seco, en estufa u horno a 160 grados durante una hora, lo que indica no afectar a los materiales. (Nadal Valldaura & Brau Aguada, 1978)

A partir de ésta propuesta se encuentran otras variaciones diseñados por los fabricantes, que de igual manera al abrir la caja queda útil solo para un paciente, que

por normas de esterilización tocará igualmente esterilizar las limas que se usaron y las que no también. (Caja de endodoncia, 2021)

En el estudio de Aguilar y colabores (2007) se describe el protocolo de esterilización en el que se establece el uso de dos cajas para endodoncia, por un lado el instrumental clínico y por otro la caja tipo Endostandard con distribución de limas para cada paciente, que además incluyan dos espacios para las puntas de las jeringas de irrigación y los clamps para la goma dique.

Así también se aclara la importancia de la organización y la racionalización del trabajo como factores de fundamental importancia para el éxito en endodoncia. (Aguilar González, Gutierrez Cruz, & Matute Valverde, 2007)

3.2 Productividad Odontológica

Productividad se define como: “la forma de utilización de los factores de producción en la generación de bienes y servicios.[buscando] mejorar la eficiencia y la eficacia con que son utilizados los recursos.” (Medina Fernandez de Soto, 2010)

La productividad implica la optimización del proceso productivo. La mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. (Carro Paz & Gonzalez Gómez, 2019) También se la reconoce como el resultado e insumo producto en un tiempo determinado. Otro autor la define como el número de actividades realizadas por unidad de recurso disponible en un período de tiempo determinado. (Yanez Zambrano, 2014)

Durante la última década, en casi todas las ramas del sector de producción y servicios se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la productividad y la calidad. Este proceso de reestructuración ha generado una experiencia práctica demostrando claramente que la productividad y la calidad están directamente relacionadas con el diseño de las condiciones de trabajo. (Romero & Barrionuevo, 2017)

La productividad es medida con los indicadores de promedio entre el producto alcanzado y el tiempo invertido, también puede ser considerada la relación con el tiempo. Para un odontólogo se establece que el número de consultas por hora, según la norma debe ser de 3 consultas por hora y el promedio de actividades por hora, que según la norma debe ser de 4.2.

No existe una clara definición de las variables e indicadores de monitoreo y evaluación de los servicios odontológicos, debido a que los insumos vienen en presentaciones tubo gel, frasco polvo, que se aplica en diferentes proporciones así como los tiempos de atención clínica que son variables según el caso.

En los servicios de salud público, los datos de los registros de Odontología, los de personal, los de contabilidad y otros, se manejan independientes y no son utilizados en su conjunto por el personal odontológico.

Los datos que se obtienen de los registros diarios de Odontología y otros registros, no se utilizan para formular indicadores gerenciales, de utilidad para decisiones y para una eficiente administración de los servicios. (Piedra, 1990)

Es importante también para evaluar la productividad el estudios de tiempos y movimientos, tal como se vio en los principios que establece la Ergonomía. Análisis de las tareas y actividades básicas, y determinación del tiempo óptimo para cumplirlas con el fin de simplificarlas y reducir el tiempo de ejecución.

Se denomina ingeniería del valor para referirse a la forma en que un producto puede ser mejorado y su costo reducido en base al análisis e intento de mejorar la operación tratando de mantener bajos los costos en cada etapa. Para efectuarla, se sugieren los siguientes pasos:

- Dividir el producto en partes y operaciones.
- Identificar los costos de cada parte y operación.
- Identificar el valor relativo de la contribución de cada parte final.
- Encontrar un nuevo enfoque para aquellos elementos que parezcan tener un costo alto y poco valor.

En el análisis de los resultados del presente estudio se determinó el predominio de los recursos invertidos (humano, tecnológico, económico, tiempo, ninguno) en cada procedimiento de esterilización

En la práctica odontológica, se maneja el término ergonomía para hacer referencia a la ciencia de la adaptación del trabajo al hombre y viceversa, su aplicación es muy importante en la planificación y estructuración de la arquitectura e instalaciones, en el

acondicionamiento de los puestos y áreas de trabajo, en la organización de funciones y en todos los procedimientos clínicos.

Todo ello ayuda enormemente a simplificar las tareas, aumentar la buena comunicación, evitar los movimientos innecesarios, reducir la fatiga física y mental, disminuir el stress, minimizar el riesgo de enfermedades profesionales, mejorar la calidad, rendimiento del trabajo y desarrollarlo con mayor confort y placer. (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

Se reconoce cinco tipos de movimiento de trabajo en Endodoncia (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009):

- Clase I, en la que únicamente trabajan los dedos del operador
- Clase II, en la que se mueven los dedos y la muñeca del operador
- Clase III; habrá movimiento de los dedos, muñeca y el antebrazo del operador.
- Clase IV, se mueve el antebrazo y el brazo.
- Clase V, se mueve el brazo y se torsiona el cuerpo.

El movimiento será más rápido, preciso y consumirá menos energía cuantos menos músculos estén involucrados, cuando se realice en un plano horizontal y se evite la rotación del tronco. Esto también mejorará la acomodación visual.

Si los movimientos que se van a realizar son repetitivos, se recomienda alternarlos para así retrasar la aparición de fatiga.

En el tratamiento endodóntico se emplean con predominio los movimientos tipo I y II se considera también que aunque se los realice adecuadamente, por su repetitividad provocará fatiga complementaria en la muñeca y el antebrazo, que puede disminuirse con la instrumentación mecanizada.

Con la ayuda de un auxiliar se empleará movimientos tipo II y III durante la apertura cameral y localización de los conductos. Movimientos tipo I, II y III en la instrumentación y obturación de los conductos.

Los movimientos III, IV y V son extraorales y debe reducirse al mínimo. Se recomienda emplearlos para alcanzar instrumental rotatorio o algún instrumento colocado en la bandeja del sillón "espacio mínimo de toma".

Sin ayuda del auxiliar realizará muchos movimientos tipo IV “espacio máximo de toma” y V, en especial movimientos que requerirán rotación del tronco.

Considerando la atención con ayuda de un personal auxiliar, la disposición en las áreas de trabajo en el gabinete odontológico, será

- Posición 8 a 12 para el endodoncista
- Posición 2 a 5 para el auxiliar
- Posición 12 a 2 zona estática (zona entre el operador y el auxiliar)
- Posición 6 de transferencia de instrumental

(Véase Figura 11. Áreas de trabajo en el gabinete odontológico)

Figura 11. Áreas de trabajo en el gabinete odontológico

Fuente: Ergonomía en Endodoncia. (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

Se plantea también el uso del carrito auxiliar, en la que se observa una distribución de material endodóntico por procedimientos: material para anestesia, material para apertura y permeabilización de conductos, material radiográfico, material de aislamiento, material para conductometría y preparación de los conductos, material para obturación de los conductos, material para sellado de la apertura. Material para apertura, Ampliación y Conformación, Obturación y sellado. También se puede distinguir en sus recomendaciones que el material contaminado permanece en la

bandeja del operador y una vez concluido una fase del tratamiento se los retira para pasar a la siguiente. Lo que se mantiene constantemente será el instrumental básico: espejo, pinza, sonda exploradora, sonda endodóntica, irrigantes, flexobend, regla endodóntica y esponjero del operador. Un segundo asistente alcanzará a la segunda mesa auxiliar que se encuentra en posición 12 (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

Figura 12. Contenido del carrito auxiliar ubicado en la zona estática para uso del asistente

Fuente: Ergonomía en Endodoncia. (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

Figura 13. Contenido de la bandeja del equipo suspendida sobre el paciente

Fuente: Ergonomía en Endodoncia. (Rivera Vega, Tatay Vivo, Hernandez Liñana, & Rivera Vega, 2009)

Bajo los principios de la ergonomía en el ejercicio odontológico se deben englobar tres conceptos relacionados entre ellos, los cuales son: diseño ergonómico del consultorio, organización del trabajo y posiciones corporales durante la atención del paciente encaminando a la economía de movimientos. (Romero & Barrionuevo, 2017)

Durante el desarrollo de las actividades profesionales el odontólogo se ve sometido a presiones emocionales y físicas que afectan su salud y desempeño laboral. La mayoría de las actividades que tienden a ser de gran demanda en los servicios de clínica odontológica exigen al profesional gran eficacia y un esfuerzo físico considerable. La Ergonomía aplicada en nuestra profesión reduce las tensiones durante los procedimientos tanto del profesional como del personal auxiliar.

Los movimientos incorrectos, posturas defectuosas y la reacomodación de la visión por cambios constantes durante el ejercicio profesional generan fatiga física y mental que le afecta a la hora de atender al paciente. Además se producen patologías del

sistema músculo esquelético y vascular como: afecciones en columna vertebral; probablemente las más frecuentes: dolores de espalda, nervio ciático, hernia discal y otras.

Por lo que los principios ergonómicos aplicados al ejercicio de la profesión odontológica son esenciales a la hora de mejorar y mantener las condiciones de salud del odontólogo y por consiguiente la del paciente. (Romero & Barrionuevo, 2017)

Acorde a lo observado en el entorno clínico, se reporta en el estudio de Dionio, en un análisis de las prestaciones de servicio del 2007 al 2009, se identificó un aumento de los casos de Endodoncia, los cuales reciben la interconsulta derivada por profesionales del mismo instituto, así también se reconoce el tiempo prolongado que requieren estos casos que imposibilita una mayor rotación de los pacientes y aumento en el otorgamiento de turnos de consulta. (Dionisio, 2011)

Para determinar la productividad se debe establecer control a través de indicadores de gestión, que sean monitoreadas por un especialista en salud y al mismo tiempo en administración. Los indicadores son el resultado que le permite conocer, analizar, evaluar y mejorar los procesos definidos previamente; tomar decisiones correctivas una vez comparado cada evento realizado contra lo proyectado como un objetivo básico: la calidad de atención al usuario. Además se expresa que la medición de programas de servicios de salud tema central de este proceso para cada unidad médica (consulta externa, consulta odontológica, higiene oral, vacunación, prevención, etc.) se efectúa a través de los indicadores de eficacia, es decir del cumplimiento de los objetivos institucionales. Para la cual se deben tener estadísticas de los valores registrados de la población estimada, frecuencia de solicitudes de servicio, duración de la atención, programación para los profesionales. Ejemplo: cantidad de personas atendidas, y tratamientos por persona, con procedimientos ordenados, tiempo de cada tratamiento.

El control en la administración moderna es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que los rige, y las estrategias,

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. Así mismo aclara que es el proceso de revisar y medir el desempeño con el objeto de determinar el grado hasta el cual se están logrando los planes y objetivos de la organización. Proporciona a los administradores una base para detectar y corregir las direcciones de estos planes, para corregir errores en los planes previos y para desarrollar planes más reales para el futuro. (Yanez Zambrano, 2014)

3.2.1 Efectividad

La efectividad involucra la eficacia y la eficiencia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo y dinero. (Mejía C.)

Efectividad es la cuantificación del logro de la meta, compatible el uso con la norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define como capacidad de lograr el efecto que se desea.

“No basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia) sino que es preciso hacerlas también correctas (eficacia)”. (Drucker, 2008)

3.2.1.1 Eficiencia

La palabra eficiencia proviene del latín *efficientia* que en español quiere decir acción, fuerza, producción. En términos generales, eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos limitados y en muchas situaciones competitivas (Alberto, s.f.)

Eficiencia viene a ser la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un determinado fin. La eficiencia es el nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo. (Alberto, s.f.)

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado (RAE, 2001). “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un

sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos”. (Fernández Ríos & Sánchez, 1997)

Existen otras definiciones de eficiencia tales como:

- Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.
- Consiste en obtener los mayores resultados con la mínima inversión.
- Significa operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada.
- Se puede concluir que la eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados.

3.2.1.2 Eficacia

La eficacia se reconoce como la capacidad con el que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. (Mejía C.) Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (ISO, 2000) Este adjetivo se aplica preferentemente a cosas, pero también puede aplicarse a personas con el sentido de competente, que cumple perfectamente su cometido aunque en este último sentido es preferible emplear el adjetivo eficiente.

4. MARCO LEGAL

Se señala que en Bolivia la razón dentista / habitante es de 8.88 odontólogos por 100,000 habitantes, lo que provoca una preocupación respecto a la capacidad de los recursos humanos para enfrentarse a las demandas crecientes de la sociedad y poder proveer los tratamientos odontológicos requeridos de forma eficiente. Existe además una falta de profesionales sanitarios de salud pública disponibles, que estén capacitados en temas de salud oral. Por lo que el Ministerio de Salud y Deportes como autoridad de las instituciones donde se prestan servicios de atención odontológica demanda la prestación de servicios con calidad, calidez, *eficiencia* y oportunidad a la población mediante un sistema que incremente las acciones de promoción,

prevención y rehabilitación de la salud buco dental. Señala así también entre sus objetivos específicos “lograr una atención odontológica integral, eficaz, oportuna y eficiente”. (Ministerio de Salud y Deportes, 2010)

Por otro lado en el párrafo IV, referido al Modelo de Atención en Salud Oral en el Sistema Nacional de Salud, señala, que éste modelo se guía por principios entre los que respaldan éste estudio son: la Eficacia de atención brindada debe ser *eficaz* y *eficiente*; la Simplificación de técnicas en busca de aumentar coberturas, disminuir costos mantenimiento la calidad de atención.

En el párrafo VI: Organización y funciones de los recursos humanos en Odontología Se manifiesta la importancia de los Recursos Humanos, porque pueden mejorar y perfeccionar el empleo de los recursos materiales, financieros y sobre todo los técnicos, por lo tanto, cada individuo es esencialmente distinto y diferente por sus limitaciones y posibilidades, por esto, será necesario saber cómo obtener la mayor eficiencia y eficacia de cada uno de sus miembros.

“La FINALIDAD es la organización y cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas profesionales en Salud Oral.” (Ministerio de Salud y Deportes, 2010)

Por otro lado se describe entre las funciones de la Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Salud:

“Sugerir cambios a través de los cuales pueda incrementar la productividad y eficiencia en el trabajo” (Ministerio de Salud y Deportes, 2010)

Así también se evidencia que el Ministerio de Salud ha establecido la calificación del profesional respecto al aumento o disminución del rendimiento laboral. (Ministerio de Salud y Deportes, 2010)

La ley 1178 de Administración y control gubernamentales, en su artículo 16 se establece que la auditoría externa evalúa los resultados de *eficiencia* y economía de las operaciones realizadas en el servicio público.

En su capítulo I, Finalidad y ámbito de aplicación, en su artículo 1º:

“La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión

Pública, con el objeto de: Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el *uso eficaz y eficiente* de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público” (Ministerio de Hacienda del Estado Plurinacional de Bolivia, 2003)

La misión de la Carrera de Odontología se enfoca en la formación de Profesionales Odontólogos Integrales, mediante la *investigación científica*, interacción social y la extensión universitaria, Profesionales con identidad propia, con alta sensibilidad social, cultural y sólida formación científica, técnica, humanística, holística e igualitaria, capaz de identificar, analizar, comprender y tratar los problemas de salud estomatológica en forma integral de las personas de nuestra comunidad en general, actuando con responsabilidad social y ética profesional. (Carrera de Odontología-UPEA, 2021)

CAPÍTULO IV

5. DESARROLLO METODOLÓGICO

5.1 Paradigma de la investigación

Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el paradigma positivista respaldará a la investigación que tenga como objetivo demostrar una hipótesis. (p. 14).

En este estudio se siguió un método de aproximación al problema de manera objetiva, analítica para la evaluación de los recursos empleados en la organización y esterilización de instrumental endodóntico.

5.2 Enfoque de la investigación

El enfoque cuantitativo se caracteriza por utilizar la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Dicho enfoque permitirá realizar un análisis diagnóstico y la prueba experimental de la implementación del sistema de organización.

5.3 Tipo de estudio

El estudio explicativo se caracteriza porque pretende determinar si una causa provoca o no un efecto en un suceso o fenómeno estudiado. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

En esta tesis se pone a prueba de forma experimental la implementación del sistema organizacional de instrumental endodóntico en comparación con sistemas convencionales para demostrar que su organización mejorará la productividad del operador odontólogo.

5.4 Diseño de estudio

En el estudio experimental se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación, sobre

una o más variables dependientes. (Efectos). (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) El ensayo clínico es un tipo de estudio experimental que planificado y ejecutado de manera adecuada, representa una técnica de investigación poderosa para evaluar la efectividad de una intervención (Manterola & Otzen, 2015) En este estudio se pone a prueba en el grupo de estudio la implementación del innovador sistema de organización para verificar si existe diferencia en el tiempo de preparación (organización) y empaque del instrumental endodóntico a diferencia de otros sistemas.

5.5 Universo poblacional- unidad de análisis

Universo.- operadores odontólogos que realicen tratamientos endodónticos.

Población.- Población infinita. operadores odontólogos que realicen tratamientos endodónticos, que participen de forma voluntaria en el estudio y sean parte de alguno de los siguientes grupos de odontólogos en Facebook.

- “Bo Todo ODONTO Bolivia bo”
- “5º año Odontología U.M.S.A/2013”
- “COMPRA Y VENTA DE EQUIPAMIENTO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO”
- “Amigos de UMSA Odontología”
- “ODONTOLOGOS SACABA”
- “Clasificados Odontológicos”
- “Odontología La Paz – Bolivia”
- “Odontologia La Paz Bolivia”
- “Real academia boliviana de microbiologia oral”
- “ENDOdónticos”

5.6 Tipo y tamaño de la muestra o corpus de estudio

Muestreo probabilístico. Aleatorio simple. Experimental.-

Se entiende como muestra al subconjunto de casos o individuos de una población. El muestreo probabilístico se caracteriza por utilizar formas de selección aleatoria. En este estudio participaron 73 operadores odontológicos de forma voluntaria para la

etapa descriptiva, de los cuales. 15 participantes fueron seleccionados de forma aleatoria como parte del ensayo experimental.

Criterios de inclusión.

- Operadores odontológicos: estudiantes de clínica, profesionales odontólogos, especialistas de Endodoncia
- Acceso a redes sociales (Facebook) de interés odontológico

Criterios de exclusión.

- Participantes sin conocimientos previos teóricos y prácticos de instrumental endodóntico
- Participantes sin conocimientos previos teóricos y prácticos de procesos de esterilización y de instrumental endodóntico
- Usuarios de Facebook que no conozcan terminología odontológica.

5.7 Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación

5.7.1 Método de investigación

A través del método analógico se pretende resaltar la semejanza o similitud de características en los sistemas de organización del instrumental endodóntico de los operadores odontológicos. (Arandia Saravia & Arandia Terán, 2013)

5.7.2 Técnica de investigación

Se plantea la aplicación de encuesta, para la identificación de los recursos y los procedimientos aplicados en la preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.

Observación de campo para el análisis experimental de la propuesta en relación a los sistemas convencionales de organización de instrumental endodóntico. Tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. (Arandia Saravia & Arandia Terán, 2013)

5.7.3 Instrumento de recolección de datos

El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema. Se utiliza el cuestionario autoadministrado para la fase descriptiva, para la identificación de los recursos y procedimientos aplicados para la organización y esterilización del instrumental endodóntico.

La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación; también es el medio que conduce a la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) En este estudio experimental se evaluó el recurso económico y se observó el tiempo empleado en la esterilización y organización de instrumental con dos sistemas convencionales a diferencia del sistema propuesta.

5.8 DESCRIPCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Los tratamientos endodónticos son considerados como procedimientos de microcirugía en el sentido de que entramos en contacto directo con sustancias altamente contaminantes como tejidos vascularizados de la pulpa y periápice, así como sus secreciones infecciosas, por lo que se deberá cumplir con procedimientos de bioseguridad altamente estrictos, que implica procesos de calidad en cuanto a esterilización y organización de procesos en su manejo durante la atención.

Sin embargo en el área de Odontología, según la literatura revisada hasta la fecha, aún no se ha establecido una organización estándar de la mesa de trabajo odontológica y mucho menos se tiene la precisión sobre como debiera ser el campo de trabajo en la terapéutica Endodontica. Cabe mencionar además que el reto de mantener el material bioseguro y organizado en Endodoncia es mayor debido a la gran cantidad de instrumentos, insumos y equipos que se utilizan, ni que decir del tamaño reducido del instrumental endodóntico.

5.8.1 Procedimiento- Descripción de experiencias

FASE PRELIMINAR: Planificación del proyecto de investigación

Elección de la idea y planteamiento del problema: Se delimitó el tema de interés odontológico y se plantearon los objetivos, justificación y título del estudio.

Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico.- se realizó una búsqueda exhaustiva de los artículos y literatura relacionada con el tema. Se utilizó los siguientes buscadores: Google académico, Research4 life, Elsevier. Con las siguientes palabras clave, identificadas en DECs/MeSH: “organization”, “Dentistry”, “instrumentation”, “Gestión instrumental”, “Bioseguridad endodoncia”, “Productividad endodoncia”.

Estructuración del Diseño metodológico, que prevé una propuesta alternativa al sistema de organización y esterilización del instrumental endodóntico.

Estructuración del perfil de investigación para su revisión por los tutores del Posgrado de Odontología.

FASE 1: Estudio descriptivo: Evaluación del proceso de esterilización de instrumental endodóntico

Diagnóstico: Se buscó en la literatura algún instrumento (cuestionario) para evaluar procedimientos y recursos empleados durante la esterilización, como no se encontró estudio anterior similar se diseñó el cuestionario conforme a los procedimientos establecidos internacionalmente para la esterilización de instrumental endodóntico.

Desarrollo: Se realizó un abordaje online (Facebook) a operadores odontológicos que realicen tratamiento endodónticos. Se buscó grupos de whatsapp cuyo tema de interés principal sea la Odontología.

Resultados:

- a. Se identificó los recursos mas empleados en el proceso de preparación (organización) y esterilización del instrumental endodóntico
- b. Se identificó dos sistemas convencionales con mayor frecuencia de uso (papel Kraft y papel grado quirúrgico) para la organización del instrumental endodóntico en particular.

FASE 2: Estudio correlacional: Comparación de dos sistemas convencionales de preparación de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico.

Diagnóstico: En base al cuestionario previo se identificó el recurso económico y humano que mayor tiempo implica dentro del proceso de esterilización. Se identificó a la etapa de preparación (organización) del instrumental endodóntico como la que generaba alta demanda de recursos humanos y económicos.

Desarrollo: Se invitó al laboratorio de prueba a los operadores voluntarios que manifestaron su interés en el estudio, para realizar la evaluación del tiempo y los costos empleados en estos dos sistemas convencionales de preparación (organización) de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico. (Papel kraft-gasa y papel grado quirúrgico-gasa)

Resultados: Se identificó los puntos débiles de estos dos sistemas en cuanto a tiempo y costo.

FASE 3: Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.

Diagnóstico: Se buscó en la literatura otros sistemas de preparación de instrumental. Se agregaron algunas ideas propias basadas en la experiencia, además se corroboró que el nuevo sistema coincida con las normas internacionales de material de empaque para la esterilización.

- a. Se diseñó el sistema propuesta para la preparación (organización) de instrumental.
- b. Se cotizó los insumos necesarios para la propuesta
- c. Estructuración del sistema propuesta

Desarrollo:

- a. Se aplicó el proceso innovador de organización.
- b. Se evaluó el tiempo y los costos de la propuesta

Resultados:

- a. Se determinó la diferencia de tiempos y costos entre los diferentes sistemas utilizados.

FASE 4: Análisis y presentación final de resultados

Después de la aplicación de la encuesta y la comparación de los tiempos empleados en las pruebas de campo se analizaron los resultados a través del programa estadístico SPSS Versión 22.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción de actividades	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21			
FASE PRELIMINAR: Planificación del proyecto de investigación																													
Elección de la idea y planteamiento del problema																													
Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico																													
Estructuración del Diseño metodológico																													
Estructuración del perfil de investigación																													
FASE 1: Estudio descriptivo: Diagnóstico del proceso de esterilización de instrumental endodóntico y de la productividad del operador durante éste proceso																													
Diagnóstico: Diseño del cuestionario																													
Desarrollo: Aplicación del cuestionario online																													
Resultados: Análisis de resultados SPSS V22																													
FASE 2: Estudio correlacional: Comparación de dos sistemas convencionales de preparación de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico.																													
Diagnóstico: Identificación de recursos mas empleados en la organización y esterilización de instrumental endodóntico																													
Desarrollo: evaluación del tiempo y los costos empleados en estos dos sistemas convencionales de preparación (organización) de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico. (papel kraft-gasa y papel grado quirúrgico-gasa)																													
Resultados: Análisis de resultados SPSS V22																													
FASE 3: Diseño, estructuración del sistema propuesta y Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.																													
Diagnóstico: Diseño y estructuración del sistema propuesta																													
Desarrollo: evaluación del tiempo y los costos empleados con el sistema propuesta para la preparación (organización) de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico.																													
Resultados: Análisis de resultados SPSS V22.																													
Estudio comparativo de productividad en relación al tiempo y costos empleados en cada sistema de organización y esterilización de instrumental endodóntico																													
FASE 4. Elaboración final del estudio																													

CAPÍTULO V

6. RESULTADOS

6.1 FASE 1: Diagnóstico del proceso de esterilización de instrumental endodóntico

En la encuesta realizada a los operadores odontológicos respecto a su grado de formación académica, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 7. Grado académico de los participantes encuestados

¿Cuál es su grado académico alcanzado en Endodoncia?

Grado académico en Endodoncia	Frecuencia	Porcentaje
Odontólogo General, estudiante	28	38,4
Curso posgrado	10	13,7
Diplomado	6	8,2
Curso posgrado, Diplomado	1	1,4
Especialidad	23	31,5
Curso posgrado, Especialidad	1	1,4
Diplomado, Especialidad	1	1,4
Maestría	1	1,4
Especialidad, Maestría, Doctorado	1	1,4
Especialidad, Doctorado	1	1,4
Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 1. Distribución porcentual grado académico alcanzado en Endodoncia

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- En base a la Tabla 7 y la Gráfica 1, de un total de 73 participantes, podemos describir que la mayor parte alcanzó está constituida por el grupo de estudiantes y odontólogos generales (38,4%), seguido de especialistas (37%), curso posgrado (16,4%), diplomado (11%), por último en porcentaje similar la maestría y el doctorado (2,7%).

Tabla 8. Distribución del encargado de esterilización

Responsable	Frecuencia	Porcentaje
Asistente dental	24	32,9
Asistente dental, Lo realizo personalmente	6	8,2
Lo realizo personalmente	43	58,9
Total	73	100,0

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 2. Distribución porcentual del encargado de esterilización

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- De acuerdo a la Tabla 8 y la Gráfica 2 podemos identificar que el 58,9% de participantes realiza de forma personal el proceso de esterilización, es decir más de la mitad de los participantes, seguido de un 32,9% que cuenta con el apoyo de asistente dental, y por último tenemos a un 8,2% que en ocasiones lo realiza personalmente y en otras con el apoyo del asistente dental.

Tabla 9. Distribución de procesos ejecutados durante la esterilización

¿Cuáles son los procedimientos que usted aplica regularmente para la esterilización del instrumental?

#Procesos/8	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
1	Desinfección	1	
	Empaquetamiento	2	5,5
	Esterilización	1	
2	empaquetamiento, esterilización	1	4,2

	desinfección, esterilización	1	
	limpieza, desinfección	1	
3	limpieza, desinfección, esterilización	3	
	limpieza, empaquetamiento, esterilización	2	6,8
4	limpieza, acondicionamiento, desinfección, esterilización	3	
	limpieza, desinfección, empaquetamiento, esterilización	5	
	limpieza, desinfección, esterilización, almacenamiento	3	
	limpieza, desinfección, esterilización, control de proceso de esterilización	2	20,5
	limpieza, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización	1	
	limpieza, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento	1	
5	limpieza, acondicionamiento, desinfección, esterilización, almacenamiento	1	
	limpieza, acondicionamiento, desinfección, preparación, almacenamiento	1	
	limpieza, desinfección, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento	5	
	limpieza, desinfección, empaquetamiento, esterilización, control de proceso de esterilización	4	20,6
	limpieza, preparación, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento	3	
	limpieza, preparación, empaquetamiento, esterilización, control de proceso de esterilización	1	

6	limpieza, acondicionamiento, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización	2	
	limpieza, desinfección, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento, control de proceso de esterilización	2	
	limpieza, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento	6	16,4
	limpieza, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, control de proceso de esterilización	1	
	limpieza, desinfección, preparación, esterilización, almacenamiento, control de proceso de esterilización	1	
7	limpieza, acondicionamiento, desinfección, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento, control de proceso de esterilización	2	
	limpieza, acondicionamiento, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento	2	
	limpieza, acondicionamiento, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, control de proceso de esterilización	1	13,6
	limpieza, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento, control de proceso de esterilización	5	
8	limpieza, acondicionamiento, desinfección, preparación, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento, control de proceso de esterilización	9	12,3
	Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 3. Distribución porcentual de la cantidad de procesos ejecutados durante la esterilización

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Gráfica 4. Distribución porcentual de los procesos ejecutados durante la esterilización

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel

Interpretación.- En base a la Tabla 9, Gráfica 3 y Gráfica 4 podemos identificar que de los 8 procesos de esterilización establecidos por la OPS, sólo un 12,3% declara cumplir con la totalidad de los procesos. El mayor número de procesos ejecutados oscila entre 4 y 5 procesos en un porcentaje de 41,1%.

Es decir la mayoría de los participantes acorta los procesos de esterilización, saliendo de la normativa establecida por la OPS.

Los 5 procesos más ejecutados son esterilización (93,2%), seguido de la limpieza (91,8%), desinfección (84,9%), empaquetamiento (75,3%), almacenamiento (56,2%). Los últimos 3 procesos más ejecutados en la esterilización son: preparación del instrumental (45,2%), control de proceso de esterilización (38,4%) y el acondicionamiento (28,8%).

Tabla 10. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la LIMPIEZA y ACONDICIONAMIENTO del instrumental?

°Procesos/9	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
1	Lavado manual	2	
	Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso)	1	8,2
	Prelavado, remojo o descontaminación del material	3	
2	Lavado manual, Enjuague con agua	1	
	Lavado manual, Enjuague con alcohol	1	4,2
	Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua	1	
3	Lavado manual, Enjuague con agua, Secado	1	13,8

	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Lavado manual, Enjuague con agua	1	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Lavado manual, Secado	2	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Enjuague con agua, Secado	1	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua	3	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso)	1	
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Lavado manual, Enjuague con alcohol	1	
4	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado	2	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua	1	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Secado	2	
	Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	1	20,6
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado	7	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Secado, Lubricación	1	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	1	

5	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	1	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado, Lubricación	1	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol	1	
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado	8	23,4
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado	1	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado, Lubricación	1	
	Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	2	
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua	2	
6	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado	3	20,6

	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado, Lubricación	3
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	4
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado, Lubricación	2
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado	1
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado	1
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Prelavado, remojo o descontaminación del material, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado, Lubricación	1
7	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado, Lubricación	2
	Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado, Lubricación	1
		8,2

	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Secado, Lubricación	1	
	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Secado	2	
8	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado, Lubricación	1	1,4
9	Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar), Clasificación de acuerdo al tipo de material, Prelavado, remojo o descontaminación del material, Lavado manual, Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso), Enjuague con agua, Enjuague con alcohol, Secado, Lubricación	0	0
	Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 5. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental.

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la LIMPIEZA y ACONDICIONAMIENTO del instrumental?

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- Acorde a la Tabla 10 y Gráfica 5 podemos describir que de los 9 pasos que deberían seguirse en la limpieza y acondicionamiento el 23,4 % ejecuta 5 pasos, seguido de 20,6% con 4 procesos, al igual que con 6 procesos.

Dentro de los procesos más ejecutados tenemos al lavado manual (84,9%); seguido de Enjuague con agua (80,8%); Prelavado, remojo o descontaminación del material (78,1 %); secado (74%); Clasificación de acuerdo al tipo de material (56,2 %); Limpieza mecánica "lavador ultrasonido o lavador desinfectador" (si se tiene acceso) (26%); Lubricación (19,2%); Enjuague con alcohol (15,1%) y por último la Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar) (13,7%).

Tabla 11. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la DESINFECCIÓN del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la DESINFECCIÓN del instrumental?

#Procesos/4	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
0	Ninguno	3	4,1
1	Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos	22	
	Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus	6	60,3
	Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas.	8	
	Enjuague del agente desinfectante	8	
2	Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos, Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas.	1	
	Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos, Enjuague del agente desinfectante	11	
	Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus, Enjuague del agente desinfectante	2	31,5
	Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas., Enjuague del agente desinfectante	9	

3	Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos, Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas., Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus	1	
	Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos, Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas., Enjuague del agente desinfectante	1	4,2
	Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas., Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus, Enjuague del agente desinfectante	1	
	Total	73	100,0

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 6. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la DESINFECCIÓN del instrumental.

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la DESINFECCIÓN del instrumental?

Fuente: Elaboración propia. Google Form. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- En la Tabla 11 y Gráfica 6 podemos evidenciar que dentro del proceso de Desinfección, podemos evidenciar que un 60,3% ejecutan 1 proceso de desinfección, seguido de 31,5% de operadores que ejecutan 2 procesos. De los cuales la mayor parte de los operadores realizan “Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos” (49,3%); seguido de “Enjuague del agente desinfectante” (43,8%); “Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas” (28,8%); “Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus” (13,7%) y tenemos un grupo que respondió Ninguno (4,1%).

Tabla 12. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la PREPARACIÓN y EMPAQUETAMIENTO del instrumental?

#Procesos/6	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
0	Ninguno	4	5,5
1	Empaque propiamente dicho	2	16,4
	Inspección y verificación de los artículos	6	
	Selección del empaque	3	
	Sellado	1	
2	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho	2	5,5
	Inspección y verificación de los artículos, Identificación del paquete	1	
	Inspección y verificación de los artículos, Sellado	1	
3	Empaque propiamente dicho, Sellado, Evaluación del paquete	1	30,1
	Empaque propiamente dicho, Sellado, Identificación del paquete	2	
	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho, Identificación del paquete	1	
	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho, Sellado	1	
	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho	4	

	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Sellado	4	
	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Sellado, Evaluación del paquete	2	
	Inspección y verificación de los artículos, Sellado, Identificación del paquete	2	
	Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado	3	
	Selección del empaque, Sellado, Identificación del paquete	2	
4	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho, Identificación del paquete, Evaluación del paquete	1	
	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho, Sellado, Evaluación del paquete	1	
	Inspección y verificación de los artículos, Empaque propiamente dicho, Sellado, Identificación del paquete	5	
	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Identificación del paquete	1	26
	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado	6	
	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Sellado, Identificación del paquete	2	
	Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado, Identificación del paquete	3	
5	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado, Evaluación del paquete	1	8,2

	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado, Identificación del paquete	5	
6	Inspección y verificación de los artículos, Selección del empaque, Empaque propiamente dicho, Sellado, Identificación del paquete, Evaluación del paquete	6	8,2
	Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 7. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la PREPARACIÓN y EMPAQUETAMIENTO del instrumental?

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- De acuerdo a la Tabla 11 y Gráfica 6 de los 6 pasos que se deben seguir en la Preparación y Empaquetamiento del instrumental 30,1% ejecutan 3 pasos; seguido de 4 pasos (26%); seguido de 1 paso (16,4%); seguido de un porcentaje igualado para 5 pasos y 6 pasos (8,2%) y con un porcentaje similar el grupo que ejecuta 2 pasos y los que no realizan ningún paso de este proceso (5,5%). De los

cuales el paso más cumplido es la Inspección y verificación de los artículos (71,2%); seguido de Sellado (65,8%); Empaque propiamente dicho (61,6%); Selección del empaque (57,5%); Identificación del paquete (42,5%); Evaluación del paquete (16,4%) y por último tenemos el grupo que no realiza ningún paso (5,5%).

Tabla 13. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante la ESTERILIZACIÓN del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la ESTERILIZACIÓN del instrumental?

#Procesos/4	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
1	Método físico: calor húmedo	30	64,4
	Método físico: calor seco	16	
	Método químico: glutaraldehido 2%, peroxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35%,	1	
2	Método físico: calor húmedo, Método químico: glutaraldehido 2%, peróxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35%,	8	31,5
	Método físico: calor seco, Método físico: calor húmedo	10	
	Método físico: calor seco, Método químico: glutaraldehido 2%, peroxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35%,	5	
3	Método físico: calor seco, Método físico: calor húmedo, Método físico-químico: gas de formaldehido	1	2,8
	Método físico: calor seco, Método físico: calor húmedo, Método químico: glutaraldehido 2%, peroxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35%,	1	

Error Método físico: calor húmedo, Ninguno	1	1,4
Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 8. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante la ESTERILIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA del instrumental

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la ESTERILIZACIÓN del instrumental?

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- En base a la Tabla 13 y Gráfica 8 la mayor parte de los participantes ejecuta aplica 1 método de esterilización (64,4%). De los cuales la mayor parte emplea el Método físico: calor húmedo (69,9%); seguido de Método físico: calor seco (45,2%); Método químico: glutaraldehido 2%, peroxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35% (20,5%); por último tenemos al grupo que emplea Método físico-químico: gas de formaldehido (1,4%), al igual que el grupo que no realiza ningún paso.

Tabla 14. Distribución de frecuencias. Procedimientos ejecutados durante el ALMACENAMIENTO Y EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN?

#Procesos/9	Procedimiento (s)	Frecuencia	Porcentaje
0	Ninguno	8	11,0
1	Almacenamiento	16	
	Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso	8	
	Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro	1	35,7
	Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	1	
2	Almacenamiento, Cálculo de la vida estante de un paquete	2	
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso	9	
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro	1	
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas	1	24,6
	Control del proceso de esterilización con indicadores de múltiples parámetros, Cálculo de la vida estante de un paquete	1	
	Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Cálculo de la vida estante de un paquete	2	
	Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	2	

3	Almacenamiento, Cálculo de la vida estante de un paquete, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	1
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Cálculo de la vida estante de un paquete	1
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro	1
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas	1
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	2
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro, Control del proceso de esterilización con indicadores emuladores	13,9
	Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores de múltiples parámetros, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	1
	Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro, Control del proceso de esterilización con indicadores integradores, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	1
	Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas, Cálculo de la vida estante de un paquete, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados	1

4	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Cálculo de la vida estante de un paquete,2 Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados		
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores emuladores, Cálculo de la vida estante de un paquete,1 Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados		
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores integradores, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados		6,9
	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso, Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas, Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados		1
5	Almacenamiento, Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas, Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro, Control del proceso de esterilización con indicadores de múltiples parámetros, Cálculo de la vida estante de un paquete	1	1,4
	Error Almacenamiento, Ninguno	1	1,4
	No respondieron	4	5,5
	Total	73	100

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 9. Distribución porcentual. Procedimientos ejecutados durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN?

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- En la Tabla 14 y Gráfica 9 de los procesos recomendados por la OPS se considera que al menos deberían de cumplirse 4 pasos, considerando que debería haber al menos un tipo de control del proceso. Se identifica que la mayor parte de los operadores cumplen 1 paso (35,7%); 2 pasos (24,6%); 3 pasos (13,9%); Ninguno (11%); 4 pasos (6,9%); No respondieron (5,5%); 5 pasos al igual que error (1,4%).

De los cuales la mayor parte realiza Almacenamiento (58,9%); seguido de Control de proceso de esterilización con indicadores de proceso (43,8%); Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados (19,2%); Cálculo de la vida estante de un paquete (16,4%); Ninguno (12,3%); por último en porcentajes menores al 8,2% Control de procesos con otro tipo de indicadores: indicadores de un parámetro, seguido de indicadores de pruebas específicas, indicadores de múltiples parámetros, indicadores integradores, indicadores emuladores.

6.2 FASE 1: Diagnóstico de la productividad del operador durante la esterilización

Gráfica 10. Distribución de los recursos invertidos en cada procedimiento de esterilización

Considerando la gama de instrumental endodóntico que se ha ido desarrollando y se aplica en la actualidad. (instrumental de exploración: espejo, pinza, sonda, periodontometro; instrumental de debridación: fresas de acceso, tiranervios; instrumental de ampliación y conformación: limas manuales, limas rotatorias, limas mecanizadas; instrumental de obturación: espaciadores manuales, digitales, condensadores, entre otros) En su experiencia ¿Cuál es el recurso de mayor inversión en cada proceso de esterilización?

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Tabla 15. Distribución de los insumos más empleados en cada proceso de esterilización

Limpieza y acondicionamiento			Desinfección			Preparación y empaquetamiento			Esterilización			Almacenamiento y control del proceso de esterilización		
Insumos empleados	F (n=55)	%	Insumos empleados	F (n=60)	%	Insumos empleados	F (n=53)	%	Insumos empleados	F (n=59)	%	Insumos empleados	F (n=59)	%
Cepillo	29	52,7	Cloro	19	31,7	Telas tejidas	1	1,9	autoclave	45	76,3	tiras reactivas	13	26
Detergente, Detergente normal, Detergente enzimático, Detergente trienzimatico	33	60,0	todo	3	5,0	Telas no tejidas "sinteticas"	1	1,9	popinel, horno, calor seco	15	25,4	cintas adhesivas con indicador de proceso	27	54
Agua destilada, agua purificada, agua	12	21,8	Peróxido de hidrógeno, Agua oxigenada	4	6,7	papel kraft	12	22,6	glutaraldehido 2%	3	5,1	test de Bowie Dick	0	0
Lubricante	2	3,6	Alcohol, fenol	10	16,7	papel de grado quirúrgico, envoltura para autoclave	27	50,9	peróxido de hidrógeno 6%	2	3,4	ninguno	11	22
OTROS			Amonio cuaternario	14	23,3	papel crepe de grado quirúrgico	1	1,9	formaldehido 8%, gas de formaldehido	2	3,4	OTROS		
Aldehídos, Glutaraldehido	2	3,6	ácido paracético	1	1,7	papel mixto (papel de grado quirúrgico +papel)	9	17,0	ácido paracetico 35%	0	0,0	Indicador biológico	1	2
Povidona yodada	1	1,8	clorhexidina	9	15,0	contenedores rígidos con filtro y sin filtro	7	13,2						
Clorhexidina al 2%	2	3,6	Glutaraldehido	23	38,3	OTROS								
Amonio cuaternario	2	3,6	OTROS			papel madera	1	1,9						
Jabón, jabón quirúrgico, Agua jabonosa	6	10,9	Detergente enzimático, Detergente en polvo	3	5,0	cinta testigo	1	1,9						
Hipoclorito de sodio	5	9,1	cloruro de benzalconio	1	1,7	ninguno	2	3,8						
Fibra	1	1,8												
Toalla para secar	1	1,8												
Alcohol	3	5,5												
Cloruro de benzalconio	3	5,5												
Autoclave	1	1,8												

Fuente: Elaboración propia. SPSS V2. Microsoft Office Excel.

Interpretación.- Acorde a la Gráfica 2 se describió que los participantes declaran que ellos mismos se encargan del proceso de esterilización.

6.3 En la FASE 1: Diagnóstico de la productividad del operador durante la esterilización

Gráfica 10) se identifica gran demanda de recursos humanos, en la mayoría de los procesos, excepto en el de esterilización propiamente dicho. Respecto a los recursos tecnológicos se identifica mayor requerimiento en el proceso de esterilización (f=55) y desinfección (f=34). En cuanto a los recursos económicos destaca el proceso de esterilización (f=18), y desinfección (f=16).

Los procesos con mayor requerimiento de tiempo es la limpieza (f=24), seguido del empaquetamiento (f=21) y la preparación (f=20).

De acuerdo a la Tabla 15 podemos apreciar que los insumos mas empleados para la LIMPIEZA son: Detergente, Detergente normal, Detergente enzimatico, Detergente trienzimatico (60%), seguido de cepillo (52,7%); Agua destilada, agua purificada, agua (21,8%), el resto de insumos están por debajo del 10%.

Cabe hacer notar que en éste proceso se registraron algunos insumos que corresponden a otros procesos, por lo que se puede notar confusión del orden de uso de los mismos durante la esterilización. Por ejemplo: el uso de desinfectantes de alto nivel como: clorhexidina, aldehídos; desinfectantes de nivel intermedio como: hipoclorito, iodopovidona, alcohol; desinfectantes de bajo nivel: amonio cuaternario, cloruro de benzalconio. Por otro lado se identificó el uso de elementos no acordes a las normas como el agua jabonosa. El uso de autoclave corresponde a un proceso de esterilización propiamente dicho.

En cuanto a los insumos más usados en la DESINFECCIÓN, destacan glutaraldehido (38,3%); seguido de cloro (31,7%); amonio cuaternario (23,3%), alcohol, fenol (16,7%), clorhexidina (15%); seguido de otros elementos menores al 7%. Es importante hacer notar que se identificó el uso notable de desinfectantes de nivel intermedio y bajo, así como insumos correspondientes a la etapa de limpieza como el detergente enzimático.

En la etapa de PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO, se observa mayor uso de papel de grado quirúrgico, envoltura para autoclave (50,9%); seguido de papel

kraft (22,6%); papel mixto (papel de grado quirúrgico +papel) (17%); contenedores rígidos con filtro y sin filtro (13,2%), el resto con porcentajes menores a 2%.

Respecto a la ESTERILIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA lo que más se usa es autoclave (76,3%), seguido de poupinel, horno, calor seco (25,4%); los demás correspondientes a métodos químicos menores del 5%

En el ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN se emplea principalmente cintas adhesivas con indicador de proceso (54%), seguido de tiras reactivas (26%) y un gran porcentaje de ninguno (22%).

6.4 FASE 2: Estudio correlacional: Comparación de dos sistemas convencionales de preparación de empaque para la esterilización de instrumental endodóntico.

Figura 14. Prueba proceso de Clasificación de instrumental endodóntico.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16. Distribución de frecuencias. Tiempo Clasificación de limas endodónticas (segundos)

	3 sistemas de limas	Tiempo para 1 sistema
operador 1	84	28,0
operador 2	163	54,3
operador 3	80	26,7
operador 4	76	25,3
operador 5	180	60,0
operador 6	89	29,7
operador 7	174	58,0
operador 8	140	46,7
operador 9	160	53,3
operador 10	83	27,7
operador 11	172	57,3
operador 12	93	31,0
operador 13	83	27,7
operador 14	78	26,0
operador 15	173	57,7
Promedio tiempo de clasificación 1 kit de limas		40,6

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- En éste análisis se determinó el tiempo que toma la clasificación de instrumental endodóntico de 3 sistemas de limas endodónticas. Se dividió este tiempo, para individualizar el tiempo que tomaría la clasificación de cada sistema en la cual se obtuvo en promedio 40,6 segundos. Considerando que se

propuso un total de 159 kits listos para cualquier caso clínico endodóntico, se requiere 6455,4 segundos (107,6 Horas) sólo para clasificar las limas endodónticas, independientemente del instrumental extra que va a disponerse en el campo de trabajo odontológico. La clasificación de instrumental corresponde a la etapa de limpieza y se verifica que éste paso es realmente demandante.

Figura 15. Prueba empaque de limas endodónticas con papel kraft y gasa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Distribución de frecuencia de tiempo de preparación de limas para empaque con papel kraft y gasa

	Preparación del papel (cortes y dobleces) (s)	Distribución de limas en gasa (s)	Empaque y sellado con indicador (s)	Rotulado (s)	Tiempo total (segundos)
operador 1	304	122	35	20	481
operador 2	203	145	49	28	425
operador 3	332	83	32	25	472
operador 4	320	95	43	26	484
operador 5	420	158	49	24	651

operador 6	412	147	26	26	611
operador 7	314	139	48	23	524
operador 8	229	82	37	26	374
operador 9	220	68	26	26	340
operador 10	202	148	28	25	403
operador 11	210	68	32	23	333
operador 12	233	38	53	23	347
operador 13	332	69	38	25	464
operador 14	302	82	37	26	447
operador 15	403	139	35	26	603
Promedio tiempo empaque					463,9

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Figura 16. Prueba empaque de limas endodónticas con Papel Grado Quirúrgico y Gasa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Distribución de frecuencia de tiempo de preparación de limas para empaque con papel quirúrgico y gasa

	Distribución de limas en gasa (s)	Empaque en sellado indicador (s)	y Rotulado con (s)	Tiempo total (segundos)
operador 1	50	20	23	93
operador 2	45	25	25	95
operador 3	66	24	27	117
operador 4	80	52	23	155
operador 5	120	49	22	191
operador 6	140	36	20	196
operador 7	84	28	21	133
operador 8	59	33	23	115
operador 9	144	47	25	216
operador 10	172	48	22	242
operador 11	136	39	23	198
operador 12	129	48	22	199
operador 13	149	29	24	202
operador 14	87	35	24	146
operador 15	92	45	25	162
Promedio tiempo empaque				164

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- Acorde a la Tabla 15, se pudo evidenciar que los insumos mas empleados en la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO son el papel grado quirúrgico y el papel kraft. Sin embargo en la Tabla 17 y Tabla 18 podemos evidenciar que el uso de estos sistemas aparte de la clasificación de limas presenta diferencia de tiempos en su aplicación. Observamos entonces que el tiempo de empaque con papel grado quirúrgico es de 164 segundos por

empaque en promedio, a diferencia del empaque con papel kraft que significa 463,9 segundos en promedio.

Si multiplicamos este tiempo por los 159 kits que requerimos para la organización de nuestras limas necesitaríamos 26076 segundos (434,6 Horas) para el empaque con papel grado quirúrgico-gasa y 73760.1 segundos (1229,3 Horas) para el empaque con papel kraft. Esto podría explicar porque muchos participantes no empaquetan o prefieren realizarlo en contenedores rígidos que al ser abiertos pueden ser utilizados con escasa limitación para un paciente por su exposición a la contaminación.

Figura 17. Cotización de material para empaque con papel Kraft y papel quirúrgico.

Sistema Papel Kraft UN SOLO USO		
DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo total para 160 unidades
Papel kraft 1 pliego 50x100 cm=16 sobres pequeños		
160 sobres de 10 pliegos kraft	3	30
160 gasas	0,1	16
Total		46
Sistema Papel grado quirúrgico con gasas UN SOLO USO		
DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo total para 160 unidades
Papel grado quirúrgico		
160 sobres	2	320
160 gasas	0,1	16
Total		334

Fuente.- Descripción de cotización más baja en el mercado. Elaboración propia

6.5 FASE 3. Diseño, estructuración del sistema propuesta y Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.

6.5.1 Diseño y estructuración del sistema propuesta. Instrumental endodóntico de pequeño tamaño que requiere esterilización.

Los instrumentos endodónticos vienen en múltiples sistemas cuyo propósito está diseñado para el tratamiento intraconducto dentario, por lo que su tamaño va entre los 16 mm hasta los 31 mm, con variación en metalografía, diámetros,

conicidades. Por otro lado también son necesarios otros insumos de pequeño tamaño que también requieren esterilización, por lo que conviene considerarlos en el sistema de esterilización todos estos instrumentos e insumos endodónticos se listan a continuación:

6.5.1.1 Instrumental e insumos endodónticos de debridación

Figura 18. Descripción de instrumental endodóntico para DEBRIDACIÓN, disponibles en el mercado

#	Sistema	Metal	Tipo/Color	Tamaño/ Conicidad	Tamaño
1	Fresas de debridación	Diamante	Redonda	Pequeño	Tallo corto y largo
				Mediano	
				Grande	
		Carburo	Redonda	Pequeño	Tallo corto y largo
				Mediano	
				Grande	
2	Fresas de debridación	Diamante	Troncocónica punta redondeada	Pequeño	Tallo corto y largo
				Mediano	
				Grande	
		Carburo	Troncocónica punta redondeada	Pequeño	Tallo corto y largo
				Mediano	
				Grande	
3	Fresas Gates glidden	Acero inoxidable	#1	0,50	32 mm
			#2	0,70	
			#3	0,90	
			#4	1,10	
			#5	1,30	
			#6	1,50	
4	Fresa EndoZ	Carburo tungsteno			21, 25 mm
5	Tiranervios	Acero inoxidable	Amarillo	0,20	21 mm
			Rojo	0,25	
			Azul	0,30	
			Verde	0,35	
			Negro	0,40	

Fuente: Descripción de los fabricantes de cada sistema. Elaboración propia

6.5.1.3 Instrumental endodónticos de ampliación o conformación

Figura 19. Descripción de sistemas manuales disponibles en el mercado

#	Sistema	Metal	Nombre	Color	D0	Conicidad	Tamaño
1 2 3	Pre serie (K-flexofile)	Acero inoxidable	06	Rosado	0,06	2%	21,25,31 mm
			08	Gris	0,08		
			10	Morado	0,10		
4 5 6		Ni Ti	06	Rosado	0,06	2%	21,25,31 mm
			08	Gris	0,08		
			10	Morado	0,10		
7 8		C*File (Cateterización)	06	Rosado	0,06	2%	21,25,mm
			08	Gris	0,08		
			10	Morado	0,10		
			12	Naranja	0,12		
			15	Blanco	0,15		
9 10 11	Golden medium (K-flexofile)	Acero inoxidable	12	Morado	0,15	2%	21,25,31 mm
			17	Blanco	0,20		
			22	Amarillo	0,25		
			27	Rojo	0,30		
			32	Azul	0,35		
			37	Verde	0,40		
12 13 14 15	Primera serie (K-flexofile)	Acero inoxidable	15	Negro	0,15	2%	21,25,28,31 mm
			20	Blanco	0,20		
			25	Amarillo	0,25		
			30	Rojo	0,30		
			35	Azul	0,35		
			40	Verde	0,40		
16 17 18 19	Segunda serie (K-flexofile)	Acero inoxidable	45	Negro	0,45	2%	21,25,28,31 mm
			50	Blanco	0,50		
			55	Amarillo	0,55		
			60	Rojo	0,60		
			70	Azul	0,70		
			80	Verde	0,80		

				Negro			
20 21 22 23	Primera serie (Limas tipo H)	Acero inoxidable	15		0,15	2%	21,25, 28,31 mm
			20	Blanco	0,20		
			25	Amarillo	0,25		
			30	Rojo	0,30		
			35	Azul	0,35		
			40	Verde	0,40		
24 25 26 27	Primera serie (Limas tipo H)	Acero inoxidable	45	Negro	0,45	2%	21,25, 28,31 mm
			50	Blanco	0,50		
			55	Amarillo	0,55		
			60	Rojo	0,60		
			70	Azul	0,70		
			80	Verde	0,80		
28 29 30	Segunda serie (Limas tipo K-flex)	Ni Ti	15	Negro	0,15	2%	21,25, 31 mm
			20	Blanco	0,20		
			25	Amarillo	0,25		
			30	Rojo	0,30		
			35	Azul	0,35		
			40	Verde	0,40		
31 32 33	Primera serie (Limas tipo K-Reamer)	Acero inoxidable	15	Negro	0,15	2%	21,25, 31 mm
			20	Blanco	0,20		
			25	Amarillo	0,25		
			30	Rojo	0,30		
			35	Azul	0,35		
			40	Verde	0,40		
34 35 36	Segunda serie (Limas tipo K-Reamer)	Acero inoxidable	45	Negro	0,45		21,25, 31 mm
			50	Blanco	0,50		
			55	Amarillo	0,55		
			60	Rojo	0,60		
			70	Azul	0,70		
			80	Verde	0,80		
				Negro			

Fuente: Descripción de los fabricantes de cada sistema. Elaboración propia

Figura 20. Descripción de sistemas rotatorios y sus elementos, disponibles en el mercado

#	Sistema	Metal	Nombre	Color	D0	Conicidad	Velocidad	Torque (N/cm)
1	Sistema de permeabilización: Pathfile (Glide path) 	Ni-Ti	P1	Lila	0,13	2%	300	2
			P2	Blanco	0,16			
			P3	Amarillo	0,19			
2	Sistema de retratamiento: Protaper Retratamiento 	Ni-Ti Punta activa	D1	1 anillo. 1/3 cervical	0,30	9%	400	2
			D2	2 anillos. 1/3 medio	0,25	8%		
			D3	3 anillos. 1/3 apical	0,20	7%		
3	Protaper Universal 	Ni-Ti	SX	Dorado	0,17		250 - 350 (300)	3,5
			S1	Lila	0,20			3,5
			S2	Blanco	0,20	7%		1,8
			F1	Amarillo	0,20	8%		1,8
			F2	Rojo	0,25	4%		2,5
			F3	Azul	0,30	6%		2,5
			F4	Doble negra	0,40	5%		2,5
			F5	Doble amarilla	0,50			2,5

4	Protaper Universal Gold 	Ni-Ti Gold	SX	Dorado	0,19	4%	300	5,1
			S1	Lila	0,18	2%		5,10
			S2	Blanco	0,20	4%		1,50
			F1	Amarillo	0,20	7%		1,50
			F2	Rojo	0,25	8%		3,10
			F3	Azul	0,30	9%		3,10
			F4	Doble negra	0,40	6%		3,10
			F5	Doble amarilla	0,50	5%		3,10
5	Protaper Universal Blue 	Ni-Ti Blue	SX	Dorado	0,19	4%	250 - 350 (30 0)	3
			S1	Lila	0,18	2%		3
			S2	Blanco	0,20	4%		1
			F1	Amarillo	0,20	7%		1,5
			F2	Rojo	0,25	8%		2
			F3	Azul	0,30	9%		2
6	Protaper Next 	Ni-Ti MW ire	X1	Amarillo	0,17	4% CV	300	2
			X2	Rojo	0,25	6% CV		
			X3	Azul	0,30	7,5% CV		
			X4	Doble negro	0,40	6,5% CV		
			X5	Doble amarillo	0,50	6% CV		

7		Ni-Ti	Secuencia básica	Lila (1 anillo)	0,10	4%	120	1,2	
				Blanco (2 anillos)	0,15	5%	130	1,3	
				Amarillo (3 anillos)	0,20	6%	210	2,1	
				Rojo (3 anillos)	0,25	6%	230	2,3	
				S.B. Obt. caliente	Rojo	0,25	7%	200	2
				Sistema para conductos amplios	Azul	0,30	5%	120	1,2
					Verde	0,35	4%	120	1,2
					Negro	0,40	4%	160	1,6
					Blanco	0,45	4%	160	1,6
					Amarillo	0,50	4%	200	2
					Azul	0,60	4%	300	3
				Para cond. Amplios	Azul	0,30	6%	120	1,2
					Verde	0,35	6%	100	1,0
					Negro	0,40	6%	170	1,7
8	HyFlex Control memory	Ni-Ti con aleación de	08	Rojo (lima acceso 1/3 medio)	0,25	8%	500	2,5	
			04	Amarillo	0,20	4%			
			04	Rojo	0,25	4%			
			06	Amarillo	0,20	6%			

	04	Azul	0,30	4%		
	04	Negro	0,40	4%		

Fuente: Descripción de los fabricantes de cada sistema. Elaboración propia

Figura 21. Descripción de sistemas reciprocantes

	Sistema	Metal	Nombre	Color	D0	Conicidad	Velocidad	Torque (N/cm)
1	Wave One 	Ni-Ti MWire	Small	Amarillo	0,21	6%	350	Reciprocante
	Primary		Rojo	0,25	8%			
	Large		Negro	0,40	8%			
2	Wave One Gold 	Ni-Ti MWire	Small	Amarillo	0,20	7%	300	2,5
	Primary		Rojo	0,25	7%			
	Medium		Verde	0,35	6%			
	Large		Blanco	0,45	5%			

3	Reciproc 	Ni-Ti MWire	R25	Rojo	0,25	8%	300	
			R40	Negro	0,40	6%		
			R50	Amarillo	0,50	5%		
4	Reciproc Blue 	Ni-Ti MWire	R25	Rojo	0,25	8%	300	
			R40	Negro	0,40	6%		
			R50	Amarillo	0,50	5%		

Fuente: Elaboración propia. Descripción de los fabricantes de cada sistema

Interpretación.- En base a la figura Figura 19,

Figura 20 y Figura 21 podemos evidenciar la multiplicidad de sistemas en cuanto a limas manuales y mecanizadas (incluidas las rotatorias y reciprocantes). Considerando que en cada caso de tratamiento endodóntico podemos requerir dos, tres o más sistemas para la correspondiente instrumentación, se ve una necesidad de organización de los empaques de los kits de limas para su rápida selección en la terapia endodóntica.

6.5.1.4 Instrumental e insumos de obturación

- Léntulos
- Condensador McSpadden
- Espaciadores digitales
- Condensador digital
- Torundas estériles

Figura 22. Tipos de instrumentales e insumos e obturación en endodoncia.

#	Sistema	Metal	Tipo/ Color	Diámetro	Conicidad	Tamaño
1 2	Léntulos	Acero inoxidable	#1 #2 #3 #4		1%	21, 25 mm
3	Condensador Mc Spadden	Ni Ti	Rojo Azul Verde Negro	0,25 0,30 0,35 0,40		25 mm
4 5	Espaciadores digitales	Ni Ti	Blanco Amarillo Rojo Azul Verde Negro	0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40	2 y 4%	25 mm
6	Condensadores digitales	Ni Ti	Blanco Amarillo Rojo Azul Verde Negro	0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40	2%	25 mm
7 8 9	Conos de papel		Blanco Amarillo Rojo	0,15 0,20 0,25	2, 4,6 %	25 mm

			Azul	0,30		
			Verde	0,35		
			Negro	0,40		
8	Torundas esteriles		23			

Fuente: Descripción de los fabricantes de cada sistema. Elaboración propia

6.5.2 Evaluación de esterilidad y Cootización del sistema de empaque y organización de instrumental endodóntico. Propuesta.Gradilla Endodóntica REUTILIZABLE

Figura 23. Evaluación de esterilidad del sistema de empaque propuesto con cintas testigo

Fuente: Elaboración propia. Evaluación de esterilidad de los tubos de ensayo en autoclave.

Figura 24. Propuesta de empaque de instrumental endodóntico específico

Fuente: Elaboración propia. Basado en la propuesta de Leonardo y las normas de esterilización.

Interpretación.- en este ensayo clínico se evaluó con cintas testigos la capacidad del vapor para esterilizar el interior del tubo de ensayo con diferentes sellados, sin embargo el sistema de algodón que inicialmente nos propuso Leonardo no cumple con las normas de esterilidad, que indica que el empaque no debe desprender peluzas, por otro lado el sellado con las tapas de goma de los mismos tubos de ensayo, bloquean de manera hermética el ingreso del vapor en los tubos pyrex por lo que no se logra la esterilidad deseada. Se tuvo que diseñar el sello con tela tejida para esterilizar material quirúrgico, específicamente para la propuesta.

Figura 25. Cotización de material para la propuesta Gradilla Endodóntica Reutilizable.

DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo total para 160 empaques
Tubos de ensayo clasificados para su uso en gradilla, reutilizables		
159 tubos de ensayo	1	159
159 cobertores de tela de esterilización	2	318
160 gasas	0,1	16
Sistema Gradilla Endodóntica	250	250
Total		743

Fuente.- Descripción de cotización más baja en el mercado. Elaboración propia

6.5.3 Ensayo experimental clínico: Preparación (organización) para la esterilización de instrumental endodóntico.

Figura 26. Prueba empaque en Tubo de ensayo

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. Distribución de frecuencias del tiempo de preparación de empaque en tubo de ensayo

	Empaque y sellado con indicador (s)	Tiempo total (segundos)
operador 1	26	26
operador 2	28	28
operador 3	32	32
operador 4	49	49
operador 5	26	26
operador 6	53	53
operador 7	38	38
operador 8	49	49
operador 9	32	32
operador 10	37	37

operador 11	35	35
operador 12	35	35
operador 13	43	43
operador 14	48	48
operador 15	37	37
Promedio tiempo empaque		37,9

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- En la Tabla 19 se puede apreciar que el tiempo de empaque con la propuesta (en tubos de ensayo) en promedio alcanzó alrededor de medio minuto (37,9 segundos).

6.5.4 Análisis de la productividad en relación al tiempo y costo de empaques convencionales con la propuesta

Tabla 20. Prueba de normalidad de tiempos de empaque

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
T_Tubosensayo	,931	15	,285
T_Papelquirurgico	,943	15	,423
T_Papelkraft	,937	15	,347

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- Debido a que tenemos una muestra experimental $n=15$ para cada sistema de empaque, se considera la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, con la cual se confirma la hipótesis nula estadística de que los datos siguen una distribución normal ($p>0,05$). Por lo que se aplicarán pruebas paramétricas para este estudio.

Tabla 21. Prueba de ANOVA. Análisis de la varianza con un factor. Tiempos de empaque

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	1437012,133	2	718506,067	176,137	,000
Dentro de grupos	171328,667	42	4079,254		
Total	1608340,800	44			

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- Con la Prueba de ANOVA podemos interpretar que hay diferencia significativa entre grupos.

Tabla 22. Prueba POST HOC. Tiempos de empaque

Comparaciones múltiples						
(I) Sist_empaque	(J) Sist_empaque	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	95% de intervalo de confianza	
					Límite inferior	Límite superior
Papel kraft-gasa	Papel quirúrgico-gasa	299,93333*	23,32168	,000	243,2735	356,5932
	Propuesta- Tubos de ensayo_ Gradilla endodóntica	426,06667*	23,32168	,000	369,4068	482,7265
Papel quirúrgico-gasa	Propuesta- Tubos de ensayo_ Gradilla endodóntica	126,13333*	23,32168	,000	69,4735	182,7932

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Tabla 23. Prueba HSD Tukey. Tiempos de empaque

HSD Tukey ^a				
Sist_empaque	N	Subconjunto para alfa = 0.05		
		1	2	3
Propuesta- Tubos de ensayo_ Gradilla endodóntica	15	37,8667		
Papel quirúrgico- gasa	15		164,0000	
Papel kraft-gasa	15			463,9333
Sig.		1,000	1,000	1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Gráfica 11. Distribución de las medias de tiempo con diferentes sistemas de empaque

Fuente: Elaboración propia. SPSS V22

Interpretación.- Con la Prueba de Post Hoc y HSD Tukey podemos identificar entre qué grupos hay más diferencia significativa. En este caso se observa gran diferencia significativa entre todos los grupos ($p < 0,05$). Siendo que el menor tiempo empleado para empaque de esterilización es con la propuesta del estudio.

Tabla 24. Análisis comparativo de la productividad con sistemas de empaque convencional y propuesta.

Tipo de empaque	Tiempo empleado por empaque (s)	Producción de 160 empaques		Producción de 3200 empaques	
		Costo total	Costo medio-costo unit.	Costo total al mes	Costo medio-costo unitario para un mes
Empaque con papel kraft y gasa- UN SOLO USO	463,9	46	0,3	960	0,3
Empaque con papel quirúrgico UN SOLO USO	164	336	2,1	6720	2,1
SISTEMA PROPUESTA: Empaque en tubos de ensayo y organización en gradilla endodóntica- REUTILIZABLE	37,9	743	4,6	743	0,2
Total	665,8		7		2,6

Fuente: Elaboración propia. Microsoft Excel.

Gráfica 12. Costo medio proporcional con diferencia de producción (160 a 3200 empaques) con diferentes sistemas

Fuente: Elaboración propia. Microsoft Excel.

Interpretación.- Considerando los costos que implica en cada uso tanto el papel de grado quirúrgico como el papel kraft y la gasa que ayuda en la distribución de

sus limas, viene generando mayores costos en el tiempo a diferencia del sistema de tubos de ensayo (propuesta). A mayor producción con el sistema propuesta, menor será el costo unitario, en relación con los otros sistemas que son de un solo uso. Por lo que se demuestra mayor productividad en relación al costo (Ver Gráfica 12 y Tabla 24)

Este estudio igualmente genera una disminución de contaminación ambiental por la propuesta reutilizable que plantea.

CAPÍTULO VI

7. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL ENDODÓNTICO

7.1 Flujograma de organización para la esterilización del instrumental endodóntico

La técnica de organización propuesta para la esterilización eficiente del instrumental endodóntico se plasma en un flujograma.

Figura 27. Flujograma de organización y esterilización del instrumental endodóntico

Fuente: Elaboración propia. Normas de esterilización

7.2 Simplificación del trabajo

Para la simplificación del trabajo, primeramente se realizó un estudio de procedimientos y recursos invertidos en el proceso de esterilización y organización del instrumental endodóntico en el campo de trabajo (Véase Resultados). Se plantea a partir de ello, las siguientes estrategias para la simplificación del trabajo en estos procedimientos:

- Seguir el protocolo en el orden correspondiente
- Mantener organizado el instrumental endodóntico durante la terapia endodóntica, así como en el proceso de esterilización, esto evitará tiempos extras en su clasificación por sistemas, como también menor riesgo de contaminación cruzada entre el instrumental estéril, no estéril y los insumos.
- El orden en el campo de trabajo deberá ser acorde a los procedimientos a realizar, se describe la propuesta de manera gráfica en la Figura 28.

Figura 28. Propuesta para la Organización y uso de instrumental endodóntico en el campo de trabajo

<p>INSTRUMENTAL DE EXPLORACIÓN</p>	<p>INSTRUMENTAL PARA DESBRIDACIÓN</p>
<p>DIAGNÓSTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espejo - Sonda exploradora - Pinza para algodón - Sonda periodontal - Sonda endodóntica <p>ANESTESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeringa carpuler <p>AUXILIAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algodonero - Portagasa 	<p>AISLAMIENTO ABSOLUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arco de goma dique -Perforador de goma -Portaclamp -Clamps <p>ELIMINACIÓN DE TEJIDO INFECTADO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cuchareta de dentina grande -Cuchareta de dentina mediana -Cuchareta de dentina pequeña <div data-bbox="1615 405 2148 746" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>GRADILLA ENDODÓNTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fresas de diamante • Fresas de carburo • Endo Z • Gates glidden • Tiranervios </div>
<p>INSTRUMENTAL PARA AMPLIACIÓN O CONFORMACIÓN</p>	<p>INSTRUMENTAL PARA OBTURACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> - kit de aspiración - Regla endodóntica + endoclean o anillo endodóntico con endoclean <div data-bbox="421 994 954 1224" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>GRADILLA ENDODÓNTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limas manuales • Limas mecanizadas <p>De diferentes tamaños,</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> -Espaciador manual -Condensador manual -Condensador apical -Regla calibradora de conos -Cajas Petri -Loseta -Espátula -Tijera -Mango de bisturí <div data-bbox="1615 904 2148 1305" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>GRADILLA ENDODÓNTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Léntulos • Condensador McSpadden • Espaciadores digitales • Condensador digital • Torundas estériles • Conos de papel </div>

Fuente: Elaboración propia. Basada en la instrumentación quirúrgica propuesta por Finocheto

Figura 29. Descripción de la distribución de la Gradilla endodóntica 1era sección.

C+File #6-15 21mm	C+File #6-15 25mm	C+File #6-15 31mm				KReam #15-40 21mm	KReam #15-40 25mm	KReam #15-40 31mm
C+File #6-15 21mm	C+File #6-15 25mm	C+File #6-15 31mm				KReam #15-40 21mm	KReam #15-40 25mm	KReam #15-40 31mm
KNiTi #6-10 21mm	KNiTi #6-10 25mm	KNiTi #6-10 31mm				KGGoldMed #12-32 21mm	KGGoldMed #12-32 25mm	KGGoldMed #12-32 31mm
KNiTi #6-10 21mm	KNiTi #6-10 25mm	KNiTi #6-10 31mm				KGGoldMed #12-32 21mm	KGGoldMed #12-32 25mm	KGGoldMed #12-32 31mm
K #6-10 21mm	K #6-10 25mm	K #6-10 28mm	K #6-10 31mm			KNiTi #15-40 21 mm	KNiTi #15-40 25 mm	KNiTi #15-40 31 mm
KNiTi #6-10 21mm	KNiTi #6-10 25mm	KNiTi #6-10 28mm	KNiTi #6-10 31mm			KNiTi #15-40 21 mm	KNiTi #15-40 25 mm	KNiTi #15-40 31 mm
H #15-40 21mm	H #15-40 25mm	H #15-40 28mm	H #15-40 31mm		H #45-80 21mm	H #45-80 25mm	H #45-80 28mm	H #45-80 31mm
H #15-40 21mm	H #15-40 25mm	H #15-40 28mm	H #15-40 31mm		H #45-80 21mm	H #45-80 25mm	H #45-80 28mm	H #45-80 31mm
H #15-40 21mm	H #15-40 25mm	H #15-40 28mm	H #15-40 31mm		H #45-80 21mm	H #45-80 25mm	H #45-80 28mm	H #45-80 31mm
K #15-40 21mm	K #15-40 25mm	K #15-40 28mm	K #15-40 31mm		K #45-80 21mm	K #45-80 25mm	K #45-80 28mm	K #45-80 31mm
K #15-40 21mm	K #15-40 25mm	K #15-40 28mm	K #15-40 31mm		K #45-80 21mm	K #45-80 25mm	K #45-80 28mm	K #45-80 31mm
K #15-40 21mm	K #15-40 25mm	K #15-40 28mm	K #15-40 31mm		K #45-80 21mm	K #45-80 25mm	K #45-80 28mm	K #45-80 31mm

Fuente: Elaboración propia. Instrumental endodóntico para conformación manual.

Figura 30. Descripción de la distribución de la Gradilla endodóntica 2da sección.

Glidepath #13,16,19 25mm	Glidepath #13,16,19 25mm	Glidepath #13,16,19 25mm		FresasDebri Tallo corto	FresasDebri Tallo corto	FresasDebri Tallo corto	Torunda estéril
ProtRetrat #30,25,20 9,8,7% 16,18,22mm	ProtRetrat #30,25,20 9,8,7% 16,18,22mm	ProtRetrat #30,25,20 9,8,7% 16,18,22mm		Endo Z Tallo corto GG # 1-4	Endo Z Tallo corto GG # 1-4	Endo Z Tallo corto GG # 1-4	Torunda estéril
ProtUniv #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtUniv #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtUniv #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm		Fresas Debri Tallo largo	Fresas Debri Tallo largo	Fresas Debri Tallo largo	Torunda estéril
ProtGold #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtGold #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtGold #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm		Endo Z Tallo largo GG # 1-4	Endo Z Tallo largo GG # 1-4	Endo Z Tallo largo GG # 1-4	Torunda estéril
ProtBlue #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtBlue #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm	ProtBlue #19,18,20,20,25,30 4,2,4,7,8,9% 19, 25mm		Tiranervios	Tiranervios	Tiranervios	Torunda estéril
Prot Next #19,17,25,30 4;6;7,5;6,5;6% 19,25mm	Prot Next #19,17,25,30 4;6;7,5;6,5;6% 19,25mm	Prot Next #19,17,25,30 4;6;7,5;6,5;6% 19,25mm		Lentulos	Lentulos	Lentulos	Torunda estéril
MTWO #10,15,20,25,30 4,5,6,6,5% 25mm	MTWO #10,15,20,25,30 4,5,6,6,5% 25mm	MTWO #10,15,20,25,30 4,5,6,6,5% 25mm		Condensador MCSpadden	Condensador MCSpadden	Condensador MCSpadden	ConosPapel #15-40 4%
Hyflex CM #25,20,25,20,30 8,4,4,6,4% 19,25mm	Hyflex CM #25,20,25,20,30 8,4,4,6,4% 19,25mm	Hyflex CM #25,20,25,20,30 8,4,4,6,4% 19,25mm		Espaciador digital 2%	Espaciador digital 2%	Espaciador digital 2%	ConosPapel #15-40 4%
Wave One #21,25 6,8% 25mm	Wave One #21,25 6,8% 25mm	Wave One #21,25 6,8% 25mm		Espaciador digital 4%	Espaciador digital 4%	Espaciador digital 4%	ConosPapel #15-40 4%
WaveOneGold #21,25 6,8% 25mm	WaveOneGold #21,25 6,8% 25mm	WaveOneGold #21,25 6,8% 25mm		Condensador digital	Condensador digital	Condensador digital	ConosPapel #15-40 6%
Reciproc #25,40,50 8,6,5% 25mm	Reciproc #25,40,50 8,6,5% 25mm	Reciproc #25,40,50 8,6,5% 25mm		ConosPapel #15-40 2%	ConosPapel #15-40 2%	ConosPapel #15-40 2%	ConosPapel #15-40 6%
ReciprocBlue #25,40,50 8,6,5% 25mm	ReciprocBlue #25,40,50 8,6,5% 25mm	ReciprocBlue #25,40,50 8,6,5% 25mm		ConosPapel #45-80 2%	ConosPapel #45-80 2%	ConosPapel #45-80 2%	ConosPapel #15-40 6%

Fuente: Elaboración propia. Instrumental mecanizado de acceso y obturación

Como se vio en los resultados sólo la clasificación del instrumental endodóntico específico (limas manuales, mecanizadas, etc) tomaría un tiempo de 108 horas en promedio, por lo que es importante analizar y repensar el tiempo que disponemos en la esterilización y organización del instrumental endodóntico, por lo que se plantea a continuación un protocolo de esterilización y organización para simplificar el trabajo, especialmente del operador odontológico que trabaja sin auxiliar, y va a requerir tiempo no solo para preparar su instrumental sino también para atender a sus pacientes.

Figura 31. Flujograma de procedimientos durante la LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO del instrumental

Fuente: Elaboración propia. Basado en las normas de esterilización

Figura 32. Flujoograma de procedimientos durante la DESINFECCIÓN del instrumental

Fuente: Elaboración propia. Basado en las normas de esterilización

Figura 33. Flujograma de procedimientos durante la PREPARACIÓN y EMPAQUETAMIENTO del instrumental

Fuente: Elaboración propia. Basado en las normas de esterilización

Figura 34. Flujograma de procedimientos durante la ESTERILIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA del instrumental

Fuente: Elaboración propia. Basado en las normas de esterilización

Figura 35. Flujograma de procedimientos realizados durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN del instrumental

Fuente: Elaboración propia. Basado en las normas de esterilización

7.3 Metodologías y enfoque para el cambio en la organización

Educación y participación. Implica la capacitación y adiestramiento de todos los miembros de la empresa en el nuevo diseño organizacional para involucrarlos

en el proceso de cambio. Lo ideal es utilizar el enfoque de participación, aunque puede ser reforzado con algunas estrategias de autoridad y convencimiento. Usualmente el cambio puede realizarse con la ayuda de agentes externos o consultores, lo que tiene ventaja de que el diseño se fundamenta en conocimientos expertos y en una visión objetiva de la organización; también puede realizarse por áreas internas con la ventaja de que ya que existe conocimiento de la organización y de que es menos costoso.

7.4 Implantación del rediseño organizacional

La implantación del rediseño de esterilización, organización y uso del instrumental endodóntico puede realizarse por procesos, que consiste en involucrar al personal en el rediseño, es el más aconsejable ya que implica la participación activa tanto de los consultores externos, como de todo el personal, lo que facilita la implantación.

CAPÍTULO VII

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

Basados en la revisión bibliográfica, se identificó la ausencia de protocolos de esterilización y organización estandarizados de los materiales en la especialidad de Endodoncia.

Se concluye que la esterilización y organización del instrumental endodóntico en el campo de trabajo odontológico mejora la productividad del operador odontológico, por ende también en su tiempo de servicio.

La aplicación del sistema propuesta (Gradilla endodóntica- Tubos de ensayo) tiene efectos significativos en la productividad del operador respecto al tiempo y al costo de su producción. (Véase Tabla 23, Tabla 24, Gráfica 11, Gráfica 12)

Se encontró diferencias significativas en cuanto al tiempo empleado con protocolos convencionales frente a la propuesta de este trabajo.

El presente estudio plantea la redacción de un protocolo adecuado a los procedimientos ejecutados en la terapéutica endodóntica, fundamentándose en un estrategia que mejora la productividad del operador, que cumple con la totalidad de procedimientos establecidos para la esterilización así como incluye una propuesta de organización innovadora de las limas endodónticas que aseguran la esterilidad de cada kit que no tome mucho tiempo en su empaque, además de evitar la esterilización de instrumental no utilizado. “La organización vence al tiempo” (Juan Domingo Perón); “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien” (Nelson Mandela).

Basada en la idea de Leonardo, acerca de la esterilización de conos de papel en tubos de ensayo, se ha puesto a prueba el mismo y se ha mejorado el sistema de empaque que cumpla con las normas de esterilización. Además para una adecuada organización de las limas se ha ideado el uso de la Gradilla Endodóntica, la cual dispone de todo el instrumental específico endodóntico, por áreas acorde a los pasos del tratamiento endodóntico y que permite además su

reutilización. Éste sistema de organización presenta las siguientes características:

- Asegura la esterilidad de sus elementos por cada juego de limas, evitando la innecesaria esterilización de todo el sistema.
- Cumple con las normas de material de empaque de esterilización, no desprende pelusas.
- Permite la esterilización y organización eficiente de los kits empleados en cada paciente.
- Incluye toda la gama de instrumentales disponibles en el mercado, organizados por tamaños, series, aleaciones, cortes, tipo de acción manual o mecanizada.
- Permite la inclusión de nuevas limas de acuerdo a la preferencia del operador
- Además permite la inclusión de materiales endodónticos pequeños que requieran esterilización para cada paciente: torundas de algodón y puntas de papel.
- Se aplica la organización por colores acorde al orden de procedimientos al igual que los instrumentos del campo operatorio, planteados en ésta misma propuesta.
- La amplia gama de material que dispone la gradilla, permite el trabajo eficiente del operador, tanto en la selección del instrumental específico a usar como del empaque y esterilización de la próxima sesión terapéutica.

Así también se plantea un orden del instrumental basado en la clasificación de instrumental propuesto por Grossman, como actualizaciones en su contenido y su disposición en cada área del campo de trabajo odontológico para la terapéutica endodóntica.

8.2 Recomendaciones

El propósito más importante de la Salud Pública es promover la salud ocupacional de los trabajadores expuestos a riesgos biológicos, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales así como la implementación

y el desarrollo de un programa de control de infecciones establecido en el centro de trabajo que reúna la información necesaria sobre las actitudes y comportamiento que minimice el riesgo ocupacional. Por otro lado se debe prevenir trastornos musculoesqueléticos por fatiga laboral, que responden a una mala aplicación y consideración de principios de Bioseguridad. Para esto se recomienda:

- a. Implementar el presente protocolo de organización y esterilización del instrumental odontológico en el campo de trabajo.
- b. Promover la adecuación de protocolos odontológicos respecto a la organización y esterilización de instrumental por especialidades.
- c. Evaluar y difundir la importancia de la aplicación de las normas de esterilización en los consultorios clínicoestomatológicos especialmente en ésta época de pandemia. El medio de trasmisión del COVID-19, en el área salud principalmente, son las microgotas de saliva y formación de aerosoles, el cual se produce, al momento de usar piezas de alta velocidad y su combinación con sangre y saliva, que puede permanecer 3 horas en el ambiente.
- d. Coordinar el horario de atención de acuerdo al diagnóstico presuntivo y grado de complejidad. Los pacientes citados para tratamiento como biopulpectomía que padezcan enfermedades contagiosas deberán ser atendidos al final del día, luego de haber atendidos a los demás pacientes.
- e. Realizar un registro minucioso de monitoreo y evaluación de los servicios odontológicos en los diferentes niveles de salud, así como en consulta particular, para obtener indicadores que nos brinden un mejor estudio de la productividad que se logra.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar González, C. E., Gutierrez Cruz, V. C., & Matute Valverde, F. D. (2007). *Manejo de la cadena aséptica del instrumental utilizado en los tratamientos de endodoncia*. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Facultad de Odontología, León.
- Alberto, M. C. (s.f.). *Indicadores de efectividad y eficacia*. Obtenido de Publicación periódica coleccionable: <http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-efectividad-eficacia.pdf>
- Andreasen. (1987). *Lesiones traumáticas de los dientes*. La Habana: Científico-Técnica.
- Anesthesiologists, A. S. (1999). Recommendations for infection control for the practice of anesthesiology. *Anesthesiologists ASo*.
- Arandia Saravia, L. R., & Arandia Terán, C. C. (2013). *Métodos y Técnicas de investigación y aprendizaje*. La Paz: Artes Gráficas Catacora.
- Arens, D. (1996). The crow-down technique: a paradigm shift. *Dent Today*, 15(38).
- Bagga, B., Murphy, R., Anderson, A., & Punwani, I. (1984). Contamination of dental unit cooling water with oral microorganisms and its prevention. *J Am Dent Assoc*(109).
- Barzuna, M. (2000). *Instrumentación con sistemas rotatorios vs. Instrumentación convencional en endodoncia*.
- Beer, R., Baumann, M., & Kim, S. (2000). *Atlas de Endodoncia*. Barcelona: Masson.
- Berutti, E., Paolino, D., Chiandussi, G., Alovisi, M., Cantatore, G., & Castellucci, A. (2012). Root canal anatomy preservation of WaveOne reciprocating files with or without glide path. *J of E*, 38(1), 101-104.
- Besrani. (2000). *ENDODONCIA. TÉCNICAS EN PRECLÍNICA Y CLÍNICA*. Barcelona: Interamericana.
- Binhas, E. (1985). Evaluation bacteriologique de l'efficacité d'une chaîne de stérilisation des instruments endodontiques. *Rev Fran Endodon*, 53-74.

- Bowden, C., & Milejczak. (2005). Optimum Travel Distance of Dental Aerosols in the Dental Hygiene Practice. *J of dental Hygiene*, 79(4), 1-5.
- Caja de endodoncia. (Noviembre de 2021). Obtenido de Imágenes de Google : https://www.google.com/search?q=caja+de+endodoncia&sxsrf=AOaemvJE3qF-g8o6tYqpTRZszZqSLY0ofQ:1637243700996&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Gs4Yr2BkixjoHM%252ChtUkxea7XOcZTM%252C_%253B9gmaXI8XvyZdZM%252Cmi3qlxaaNV9SfM%252C_%253BG3eA6Wr4GBrofM%252C_pKypZRwMOXp
- Campoverde Calle, J. F. (2021). *Protocolo de Bioseguridad en Endodoncia en tiempos de pandemia Covid-19*. Tesis licenciatura, Universidad de Guayaquil, Facultad de Odontología, Guayaquil.
- Canalda, C., & Brau, A. (2001). *Endodoncia. Técnicas clínicas y bases científicas*. Barcelona: Masson.
- Canalda, C., Brau, E., & Sentís, J. (1998). The effect of sterilization on bending and torsional properties of K-files manufactured with different. *Int Endod J*(31), 48-52.
- Carrera de Odontología-UPEA. (Marzo de 2021). *Presentación de la Carrera de Odontología-UPEA*. Obtenido de <http://odontologia.upea.edu.bo/>
- Carro Paz, R., & Gonzalez Gómez, D. (26 de Enero de 2019). *Facultad de Ciencias económicas y sociales*. Obtenido de Universidad Nacional de Mar de Plata: http://nulan.mdp.edu.ar/1607/1/02_productividad_competitividad.pdf
- Chauca, E. (2004). *Manual de Bioseguridad en Odontología*. Colegio Odontológico del Perú.
- Cohen. (2002). *Vías de la pulpa*. San Luis: Mosby.
- Condori Calle, M. E. (2011). Instrumental quirúrgico odontológico. *Revista de actualización clínica*, 15.
- Crawford, J., & Broderius, C. (1988). Control of cross-infection risks in the dental operatory: prevention of water retraction by bur cooling spray systems. *J Am Dent Assoc*, 685-687.

- Curbelo, P., Stolovas, N., Bazzino, I., Tomasina, F., & Meerovich, E. (Junio de 2010). Silicosis en trabajadores de laboratorios dentales. Una ocupación de riesgo. *Revista Médica del Uruguay*, 26(2), 92-97.
- Custer, F., & Andersen, R. (1968). A study of surface changes in instruments during sterilization procedures. *NYJD*, 38(1), 8-17.
- Department of Labor, O. (2001). Occupational exposure to bloodborne pathogens; needlesticks and other sharps injuries; final rule. *Federal Registrers*.
- Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. (2001). *OSHA instruction: enforcement procedures for the occupational exposure to bloodborne pathogens*.
- Díaz Gavarrete, A. A., & Arias Ibáñez, J. (2018). *Desórdenes musculoesqueléticos en residentes, docentes, y especialistas de endodoncia en Colombia*. Universidad del Bosque, Programa de Endodoncia.
- Díaz Isla, V. (2016). *grado de aplicación de precauciones estándar durante la atención de pacientes por estudiantes de programa de especialización profesional en endodoncia*. Universidad de Chile Facultad de Odontología, Chile.
- Dionisio, L. (2011). *Evaluación y dinámica de las prestaciones odontológicas en el Instituto Provincial de Odontología "Dr. Daniel Ferrero"*. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Córdoba, Maestría en Gerencia y Administración en Servicios de Salud, Córdoba.
- Drucker, F. (2008). *Eficacia y eficiencia* (Tercera ed.).
- Epstein JB, R. G. (1984). Assessing viral retention and elimination rotary dental instruments. *J Am Den Assoc*, 712-716.
- Eraso Rodriguez, M., Hernandez Rodriguez, M., Fajardo, D. M., Gutiérrez Barreto, J. F., & Parra Galvis, D. (Enero-Junio de 2017). Eficacia del proceso de esterilización de los Mini-Endo-bloc*. *Acta Odontológica Colombiana*, 7(1), 91-99.
- Faoagali, J., Fong, J., George, N., Mahoney, P., & V, O. (1995). Comparison of the immediate, residual, and cumulative antibacterial effects of Novaderm R,

- Novascrub R, Betadine Surgical Scrub, Hibiclens, and liquid soap. *Am J Infect Control*(23), 337-343.
- Fernández Ríos, M., & Sánchez, J. (1997). *Eficacia Organizacional*. Madrid.
- Finsen, L., Christensen, H., & Bakke, M. (1998). Musculoskeletal disorders among dentists and variation in dental work. *Applied Ergonomics*(29), 119-125.
- Ford. (1999). *Endodoncia en la practica clinica*. Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
- Gavini, G., Caldeira, C., Akisue, E., & Candeiro, G. K. (2012). Resistance to flexural fatigue of reciproc R25 files under continuous rotation and reciprocating movement. *J of Endo*, 684-687.
- Gioino, G., Gomez, C., Llompарт, L., & Menis de Mutal, L. (2013). Instrumental endodóntico. En L. Menis de Mutal, & A. L. Arena de Castellano, *Compendio de contenidos y ejercitaciones. Area preclínica*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Golanski, L., Guiot, F., & Rouillon, F. (1996). Hospital infection control practices advisory committee. Guideline for isolation precautions in hospitals. *Am J Infect Control*, 24-52.
- Golanski, L., Guiot, F., & Rouillon, F. (2009). Experimental Evaluation of Personal Protection Devices against Graphite nanoaerosols. Fibrous Filter Media, Masks, Protective Clothing and Gloves. *Human & Experimental Toxicology*, 353-359.
- González Villarreal, L. D. (2017). *Nivel de conocimiento y aplicación de las normas de bioseguridad en el área de endodoncia en estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego*. Tesis licenciatura, Trujillo.
- Gooch, B., Marianos, D., & Ciesielski, C. (1993). Lack of evidence for patient-to-patient transmission of HIV in a dental practice. *J Am Dent Assoc*, 124-144.
- Gutiérrez Barreto, J. F., Castañeda Laborde, C. M., León Zuluaga, V., & Ortiz Andrade, M. (Julio-Diciembre de 2015). Eficiencia del proceso de esterilización de las limas primarias WaveOne®. *Univ. Odontol.*, 34(73), 47-51. doi:10.11144/Javeriana.uo34-73.epel

- Haïkel, Y., Serfaty, R., Bleicher, P., Lwin, T., & Allemann, C. (1996). Effects of cleaning, disinfection, and sterilization procedures on the cutting efficiency of endodontic files. *J Endod*(22), 657-661.
- Harutunian, K., Gargallo Albiol, J., Figueredo, R., & Gay Escoda, C. (2011). Ergonomics and musculoskeletal pain among postgraduate students and faculty members of the School of Dentistry of the University of Barcelona. *Medicina oral, patología oral y cirugía bucal*, 16(3), 425-429.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*. México: McGraw-Hill.
- Hill. (1991). *Comarison of antimicrobial and citotoxic effects of chemistry and formocresol* . EE. UU.: Scan Dent Res.
- Hobson, D., Woller, W., Anderson, L., & Guthery, E. (1998). Development and evaluation of a new alcohol-based surgical hand scrub formulaton with persistent antimicrobial characteristics and brushless appllication. *Am J Infect Control*(26), 507-512.
- Hudson, V., Remeikis, N., & Van Cura, J. (1992). Instrumentation of curved root canals: a comparison study. *J Endodon*(18), 448-450.
- Hu-Friedy. (2021). *Instrumental para endodoncia*. Obtenido de Catalogo de Productos y Guia de Referencia 2017: https://www.hu-friedy.com/sites/default/files/2018-04/Cat%C3%A1logoCompleto%28HF-120S%29_0.pdf
- Huizing, K., Palenik, C., Setcos, J., Sheldrake, M., & Miller, C. (1994). Method of evaluatong the antimicrobial abilities of disinfectant-containing gypsum products. *QDT Yerbook*, 172-176.
- Ingle, J., Mullaney, T., Grantich, R., Taintor, J., & Sahit, A. (1987). Preparación de la cavidad endodóntica. En J. Ingle, & J. Taintor, *Endodoncia* (págs. 106-229). México: Interamericana.
- ISO. (2000). *Normas ISO 9000 y calidad*.
- Iverson, G., & Fraunhofer, J. A. (1985). The effects of various esterilization methods on the Torsional Strength of endodontic files. *J Endod*, 266-268.

- Jarrin Salinas, P. A. (2016). *Estudio comparativo de los niveles de ansiedad entre hombres y mujeres durante el tratamiento de endodoncia utilizando la técnica de Biotuning*. Universidad de las Américas, Facultad de Odontología.
- Koetting. (1984). *Educational Technology*.
- Kolstad, R. (1998). How well does the chemiclaves sterilize handpieces? *J Am Dent Assoc*(129), 985-991.
- Kugel, G., Perry, R., Ferrari, M., & Ialiacata, P. (2000). Disinfection and communication practices: a survey of U.S. dental laboratories. *J Am Dent Assoc*(131), 786-792.
- Lambert, R. (2001). Advances in disinfection testing and modeling. *J. of Applied Microbiology*(91).
- Laneve, E., Raddato, B., Dioguardi, M., Di Giogia, G., Troiano, G., & Lo Muzio, L. (2019). Sterilisation in Dentistry: A Review of the Literature. *International Journal of Dentistry*, 1-10. Obtenido de <https://doi.org/10.1155/2019/6507286>
- Larson, E., Butz, A., Gullette, D., & Laughon, B. (1990). Alcohol for surgical scrubbing? *Infect Control Hosp Epidemiol*, 139-143.
- Larson, E., Early, E., Cloonan, P., Sugrue, S., & Parides, M. (2000). An organizational climate intervention associated with increased handwashing and decreased nosocomial infections. *Behav Med*(26), 14-22.
- Leonardo, M. R., & De Toledo, R. (2002). *Sistemas Rotatorios en Endodoncia: Instrumentos de níquel titanio*. Brasil: Artes Médicas.
- Leonardo, M., & Leal, J. (1994). *Tratamiento de los conductos radiculares* (Segunda ed.). Argentina: Panamericana.
- Leung, R., & Shonfed, S. (1983). Gyosyn casts as a potential source of microbial cross-contamination. *J Prosthet Dent*(49), 210-211.
- Lewis, D., Arens, M., & Appleton, S. (1992). Cross-contamination potential with dental equipment. *Lancet*, 1252-1254.
- Lopreite, G. H., & Basilaki, J. M. (2015). *Claves de la endodoncia mecanizada*. Buenos Aires: Grupo Guía.
- Lowbury, E., & Lilly, H. (1960). Disinfection of the hands of surgeons and nurses. *Br Med J*, 1445-1450.

- Machicao Chacón, N., & Hernández Añaños, J. (2013). Número de sesiones para realizar tratamiento de conductos en piezas permanentes. *Revista estomatológica Herediana*, 11-17.
- Maggiolo, S. (2011). *Instrumental endodóntico*. Obtenido de https://www.academia.edu/37451323/INSTRUMENTAL_ENDOD%C3%93N_TICO_2011_Dra_Silvana_Maggiolo
- Manrique García, J. A., & Triana Machado, I. D. (2016). *Manual de procedimientos endodónticos preclínicos para la especialización en endodoncia de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga*. Trabajo de grado para Especialidad en Endodoncia, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, Especialización en Endodoncia.
- Manterola, C., & Otzen, T. (2015). Estudios Experimentales 1ª Parte. El Ensayo Clínico. *Int. J. Morphol.*, 33(1), 342-349.
- Marowa. (1975). *Clinical evaluation of pulpotomies using diluted liquids*. EE. UU.: Dent Child.
- Medina Fernandez de Soto, J. E. (29 de Julio- Diciembre de 2010). Modelo integral de productividad, aspectos importantes para su implementación. *EAN*, 69(07), 110-119.
- Mejía C., C. A. (s.f.). Indicadores de efectividad y eficacia. (P. S.A., Ed.) *Documentos planning*.
- Mejía Henríquez, L. G., Ordoñez Carpio, F. E., Pérez López, A. I., & Rosales Ascencio, K. M. (2004). *Instrumental utilizado en el trabajo biomecánico en Endodoncia. Investigación bibliográfica*. Facultad de Odontología, Dirección de Educación Odontológica. El Salvador: Universidad de El Salvador.
- Mejía Herinquez, L. G., Ordoñez Carpio, F. E., Pérez López, A. I., & Rosales Ascencio, C. M. (2004). *Instrumental utilizado en el trabajo biomecánico en Endodoncia. Investigación Bibliográfica*. Tesis doctoral, Universidad del Salvador. Facultad de Odontología, Dirección de educación odontológica, El Salvador.
- Miller, C., & Palenik, D. (1998). Infection control and management of hazardous materials for the dental team.

- Ministerio de Hacienda del Estado Plurinacional de Bolivia. (2003). Ley de administración y control gubernamentales.
- Ministerio de Salud Argentina. (2004). *Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos de Salud*. Resolución 387/2004, Salud Pública.
- Ministerio de Salud y Deportes. (2010). Normas de Salud Oral. *Publicación 176*.
- Mulberry, G., Snyder, A., Heilman, J., Pyrekk, J., & Stahl, J. (2001). Evaluation of a waterless, scrubless chlorhexidine gluconate/ethanol surgical scrub for antimicrobial efficacy. *Am J Infect Control*(29), 377-382.
- Munch Galindo, L. (2007). *Organización. Diseño de organizaciones de alto rendimiento*. México: Mad.
- Nadal Valldaura, A., & Brau Aguada, E. (1978). La caja para Endodoncia "Endostandard". *Revista española de Estomatología*, 315-326.
- Neal, R., Craig, R., & Powers, J. (1983). The effect of autoclave sterilization on endodontic files. *J Endod*, 93-96.
- OMS-OPS. (2007). *Precauciones estándares en la atención de la salud*. World Health Organization, Control de la Infección.
- Organización Panamericana de la Salud. (2009). Lavado de manos y equipos de protección personal. Información para los Gerentes de Servicios de Salud. Documento Técnico 4.
- Palomares, M. (2014). *Protocolo Clínico de prevención de infecciones cruzadas y esterilización del instrumental*. Protocolo clínico, Universitat de Valencia, Departamento de Estomatología. Máster en Endodoncia.
- Piedra, L. (1990). *EVALUACION DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD DE TORRIJOS CARTER EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, 1986*. Universidad de Panama- Facultad de Medicina, Maestría en Salud Pública.
- Pittet, D., Hugonnet, S., & Harbarth, S. (2000). Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. *Lancet*(356), 1307-1312.

- Powell, S., Simon, J., & Maze, B. (1986). A comparison of the effect of modified and non-modified instrument tips on apical canal configuration. *J. Endodon*(12), 293-300.
- Pratten. (1996). *Comparison of radiographic and electronic working lengths*. EE. UU.: McDonal.
- Price, P. (1938). New studies in surgical bacteriology and surgical technique. *JAMA*(111), 1993-1996.
- Pumarola Suñé, J., Espías Gomez, A., Canalda Sahli, C., & Brau Aguadé, E. (Abril-Junio de 1990). Eficacia de la esterilización de instrumental endodóntico estandarizado por diversos métodos. *Endodoncia*, 8(2), 24-27.
- Rising, D., Bennett, B., Hursh, K., & Plesh, O. (2005). Reports of body pain in a dental student population. *J Am Dent Assoc*, 136(1), 81-86.
- Rivas. (2001). *uso y eficacia del localizador del foramen fisiológico*. Santiago: Panamericana.
- Rivera Vega, M. I., Tatay Vivo, V., Hernandez Liñana, E., & Rivera Vega, J. S. (2009). Ergonomía en Endodoncia. *Labor dental*, 10(3).
- Roane, J., & Powell, S. (Noviembre de 1986). The optimal instrument desing for canal preparation. *Dental Products Report*, 30.
- Rodriguez, P. (2017). *Cátedra de Endodoncia. Facultad de Odontología*. Obtenido de Universidad de Buenos Aires: <http://od.odontologia.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/2017/instrumentosmodificadafinal.pdf>
- Romero, H. J., & Barrionuevo, M. E. (2017). Ergonomía, una ciencia que aporta al bienestar odontológico. *UNCuyo*, 11(1).
- Sabala, C., Roane, J., & Southard, L. (1988). Instrumentation of curved canals using a modified tiipped instrument: a comparison study. *J. Endodon*(14), 59-64.
- Saleh. (2004). *Survival of enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filing with different root canal sealers in vitro*. EE. UU.: Endod.
- Sánchez Sarría, O. L., González Diez, Y., Hernández Dávila, C. M., & Dávila Cabo de, E. (Octubre de 2014). Manual de instrumental quirúrgico. *Medisur*. Obtenido de <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2662>

- Sappía, D. (2014). *Mesa del instrumental, toma y pedido del instrumental*. Obtenido de Guía de estudios de cirugía general: <https://docplayer.es/42872833-Guia-de-estudios-de-cirurgia-general-mesa-de-instrumental-quirurgico-toma-y-pedido-del-instrumental.html>
- Sasso Garcia, P. P., Guerreiro Tanomaru, J. M., Devanir Figlioli, M., & Porto, F. d. (s.f.). Ergoo.
- Sasso Garcia, P. P., Guerreriro Tanomaru, J. M., Devanir Figlioli, M., & Porto, F. d. (2005). Ergonomía aplicada a la Endodoncia. En M. R. Leonardo, *Endodoncia Tratamiento de conductos radicular, principios técnicos y biológicos* (págs. 1287-1302). Araraquara: Artes Medicas.
- Serrato Carrillo, M. E., Ramirez Salomón, M. A., & Vega Lizaga, E. M. (2011). *Revista Nacional odontológica de Mexico, VI*.
- Sirvent. (2010). *Diferentes tipos de MTA como materiales de obturación a retro*. Santiago: Interamericana.
- Sistema de Gestión de calidad en Salud. (2012). *Manual de Bioseguridad y Esterilización*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Odontología.
- Sofu, A., Larsen, T., Fiehn, N., & Owall, B. (2002). Contamination level of alginate impressions arriving at a dental laboratory. *Clin Oral Invest*(6), 161-165.
- Southard, D., Oswald, R., & Natkin, E. (1987). Instrumentation of curved molar root canals with the Roane technique. *J. Endodon*(13), 479-489.
- Suárez Chinchia, C. E., & Osorio Mendoza, A. F. (2021). *Evaluación de los cambios estructurales de la lima Primary del sistema Wave One Gold sometidos a procesos de esterilización química y por calor húmedo*. Universidad Santo Tomás, Especialidad Endodoncia. Bucaramanga: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA.
- Tobon, D. (2003). *Manual Básico de endodoncia. Fundamentos de odontología*. Medellín: Corporación para Investigaciones Biológicas.
- Toledo Reyes, L., & Alfonso Carrazana, M. (Abril- Junio de 2016). Complejidad del tratamiento endodóntico, según factores asociados. *SciELO*, 53(2).
- Unidad de Posgrado. Facultad de Odontología- UMSA. (2017). *Reglamento de la especialidad de Endodoncia 2da versión*. La Paz.

- Universidad Mayor de San Andres. (s.f.). *Facultad de Odontología*. Obtenido de <http://www.umsa.bo/web/guest/odontologia>
- Valachi, B., & Valachi, K. (2003). Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. *Journal of the American Dental Association*(134), 1344–50.
- Velásquez, C. (2016). *Nivel de conocimiento y aplicación de principios de bioseguridad en cirujanos dentistas del Valle Del Alto Mayo, Región San Martín - Perú*. Tesis licenciatura, Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima.
- Verde. (2003). *Aplicaciones clínicas del hidroxido de calcio en la terapia endodóntica*. Santiago: Interamericana.
- West. (1999). *Sistema de limpieza y conformación de los canales radiculares*. Madrid: Mosby.
- Wiggs, R. (1991). Endodontic instrumentation. *J. VET. DENT*, 8(4).
- Yanez Zambrano, A. I. (2014). *Productividad en las clínicas de la facultad de odontología de la universidad laica eloy alfaro de manabí, septiembre a diciembre de 2013*. Universidad Central Del Ecuador, Postgrado En Gerencia Y Auditoria De Servicios De Salud Bucal, Quito.
- Zarra, T., & Lambrianidis, T. (2014). Musculoskeletal disorders amongst Greek endodontists: a national questionnaire survey. *International Endodontic Journal*(47), 791–801.
- Zmener, O., & Marrero, G. (1992). Effectiveness of different endodontic files for preparing root canals: a scanning electron microscopy study. *Endo Dent Traumatol*, 99-103.

10. WEBGRAFÍA

Alberto, M. C. (s.f.). *Indicadores de efectividad y eficacia*. Obtenido de Publicación periódica coleccionable:

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-efectividad-eficacia.pdf>

Caja de endodoncia. (Noviembre de 2021). Obtenido de Imágenes de Google :

https://www.google.com/search?q=caja+de+endodoncia&sxsrf=AOaemvJE3qF-q8o6tYqpTRZszZqSLY0ofQ:1637243700996&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Gz4Yr2BkixjoHM%252ChtUkxea7XOcZTM%252C%253B9gmaXI8XvyZdZM%252Cmi3qlxaaNV9SfM%252C%253BG3eA6Wr4GBrofM%252C_pKypZRwMOXp

Carro Paz, R., & Gonzalez Gómez, D. (26 de Enero de 2019). *Facultad de Ciencias económicas y sociales*. Obtenido de Universidad Nacional de Mar de Plata:

http://nulan.mdp.edu.ar/1607/1/02_productividad_competitividad.pdf

Gutiérrez Barreto, J. F., Castañeda Laborde, C. M., León Zuluaga, V., & Ortiz Andrade, M. (Julio-Diciembre de 2015). Eficiencia del proceso de esterilización de las limas primarias WaveOne®. *Univ. Odontol.*, 34(73), 47-51. doi:10.11144/Javeriana.uo34-73.epel.

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revUnivOdontologica/article/view/16028>

Hu-Friedy. (2021). *Instrumental para endodoncia*. Obtenido de Catalogo de Productos y Guia de Referencia 2017:

https://www.hu-friedy.com/sites/default/files/2018-04/Cat%C3%A1logoCompleto%28HF-120S%29_0.pdf

Laneve, E., Raddato, B., Dioguardi, M., Di Giogia, G., Troiano, G., & Lo Muzio, L. (2019). Sterilisation in Dentistry: A Review of the Literature. *International Journal of Dentistry*, 1-10. Obtenido de <https://doi.org/10.1155/2019/6507286>

Maggiolo, S. (2011). *Instrumental endodóntico*. Obtenido de https://www.academia.edu/37451323/INSTRUMENTAL_ENDOD%C3%93NTICO_2011_Dra_Silvana_Maggiolo

Rodriguez, P. (2017). *Cátedra de Endodoncia. Facultad de Odontología*. Obtenido de Universidad de Buenos Aires: <http://od.odontologia.uba.ar/uacad/endodoncia/docs/2017/instrumentosmodificadafinal.pdf>

Sánchez Sarría, O. L., González Diez, Y., Hernández Dávila, C. M., & Dávila Cabo de, E. (Octubre de 2014). Manual de instrumental quirúrgico. *Medisur*. Obtenido de <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2662>

11. ANEXOS

Anexo 1. Evaluación inicial de mesas de trabajo endodóntico

Fuente: elaboración propia. Clínica de especialidad de Endodoncia, Facultad de Odontología Universidad Pública.

Descripción.- se puede observar el trabajo individual que realiza cada cursante sin el apoyo de asistentes.

Anexo 2: Formas de organización del instrumental y material endodóntico en el campo de trabajo. Clínica de especialidad de Endodoncia, Facultad de Odontología UMSA

Fuente: Elaboración propia “Clínica de especialidad de Endodoncia, Facultad de Odontología Universidad Pública.

Descripción.- se puede observar la diversidad de organización del instrumental endodóntico, además se cuestiona el cumplimiento de las normas de bioseguridad aplicadas en las mismas.

Anexo 3: Instrumentos de investigación

Cuestionario

Protocolo de esterilización y organización de instrumental endodóntico

Estimado colega, estamos trabajando en una investigación que servirá para evaluar los protocolos de esterilización y organización de instrumental endodóntico.

Quisiéramos pedir su ayuda para que responda a algunas preguntas, a modo de reflexión acerca de los procesos aplicados en la esterilización del instrumental. No hay preguntas comprometedoras.

Le pedimos que conteste ésta encuesta con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

Lea las instrucciones cuidadosamente ya que existen preguntas de selección múltiple (requerimiento obligatorio), en las que solo se puede responder a una opción, otras son de varias opciones; también se incluyen preguntas abiertas (las cuales no precisan del llenado obligatorio).

El propósito de la encuesta es obtener datos cuantitativos meramente descriptivos.

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en un trabajo de investigación, pero nunca se comunicarán datos individuales. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.

***Obligatorio**

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO: ¿Usted está de acuerdo con las condiciones del estudio? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No [Salta a la pregunta 17](#)

DATOS GENERALES

2. ¿Cuál es su grado académico en Endodoncia? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Odontólogo General, Estudiante
- Curso posgrado
- Diplomado
- Especialidad
- Maestría
- Doctorado

3. ¿Quién realiza la esterilización del instrumental endodóntico en su servicio odontológico? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Asistente dental
- Lo realizo personalmente
- Otros

PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL ENDODÓNTICO

4. ¿Cuáles son los procedimientos que usted aplica regularmente para la esterilización del instrumental? *

Selecciona todos los que correspondan.

- limpieza
- acondicionamiento
- desinfección
- preparación
- empaquetamiento
- esterilización
- almacenamiento
- control de proceso de esterilización

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO

5. ¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la LIMPIEZA y ACONDICIONAMIENTO del instrumental? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Recepción (registro manual o computarizado del material a esterilizar)
- Clasificación de acuerdo al tipo de material
- Prelavado, remojo o descontaminación del material
- Lavado manual
- Limpieza mecánica "lavador ultrasonido |o lavador desinfectador" (si se tiene acceso)
- Enjuague con agua
- Enjuague con alcohol
- Secado
- Lubricación
- Ninguno

6. Se consideran materiales para la LIMPIEZA y ACONDICIONAMIENTO de instrumental odontológico a: cepillos de cerdas suaves, detergente enzimático, agua desmineralizada o destilada, lubricante hidrosoluble, entre otros. ¿Cuáles son los materiales que usted emplea en este proceso?

DESINFECCIÓN

7. ¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la DESINFECCIÓN del instrumental? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Desinfección de alto nivel (DAN) que elimina a todos los microorganismos
- Desinfección de nivel intermedio (DNI) que elimina bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas.
- Desinfección de bajo nivel (DBN) que elimina bacterias vegetativas, hongos y algunos virus
- Enjuague del agente desinfectante
- Ninguno

8. Se consideran materiales para la DESINFECCIÓN de instrumental odontológico a: cloro, iodo, peróxido de hidrógeno, alcohol, fenol, amonio cuaternario, ácido paracético, clorhexidina, glutaraldehido, entre otros. ¿Cuáles son los materiales que usted emplea en este proceso?

PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO

9. ¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la PREPARACIÓN y EMPAQUETAMIENTO del instrumental? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Inspección y verificación de los artículos
- Selección del empaque
- Empaque propiamente dicho
- Sellado
- Identificación del paquete
- Evaluación del paquete
- Ninguno

10. Se consideran materiales para la PREPARACIÓN Y EMPAQUETAMIENTO de instrumental endodóntico a: Telas tejidas, no tejidas "sintéticas"; papel kraft, papel de grado quirúrgico, papel de grado quirúrgico, papel crepe de grado quirúrgico, papel mixto (papel de grado quirúrgico+papel); contenedores rígidos con filtro, sin filtro; polímeros, entre otros ¿Cuáles son los materiales que usted emplea en este proceso?

ESTERILIZACIÓN

11. ¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante la ESTERILIZACIÓN del instrumental? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Método físico: calor seco
- Método físico: calor húmedo
- Método químico: glutaraldehído 2%, peróxido de hidrógeno 6%, formaldehído 8%, ácido paracetico 35%,
- Método físico-químico: gas de formaldehído
- Ninguno

12. Se consideran materiales para la ESTERILIZACIÓN de instrumental odontológico a: autoclave, poupinel, glutaraldehido 2%, peroxido de hidrógeno 6%, formaldehido 8%, acido paracetico 35%, gas de formaldelido, entre otros ¿Cuáles son los materiales que usted emplea en este proceso?

ALMACENAMIENTO y CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

13. ¿Cuáles son los pasos que usted realiza durante el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN?

Selecciona todos los que correspondan.

- Almacenamiento
- Control del proceso de esterilización con indicadores de proceso
- Control del proceso de esterilización con indicadores para usar en pruebas específicas
- Control del proceso de esterilización con indicadores de un parámetro
- Control del proceso de esterilización con indicadores de múltiples parámetros
- Control del proceso de esterilización con indicadores integradores
- Control del proceso de esterilización con indicadores emuladores
- Cálculo de la vida estante de un paquete
- Verificación de vencimiento de los artículos esterilizados
- Ninguno

14. Se consideran materiales para el ALMACENAMIENTO y el CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN de instrumental odontológico a: tiras reactivas, cintas adhesivas con indicador de proceso, test de bowie dick entre otros ¿Cuáles son los materiales que usted emplea en este proceso?

RECURSOS EMPLEADOS

15. Considerando la gama de instrumental endodóntico que se ha ido desarrollando y se aplica en la actualidad. (instrumental de exploración: espejo, pinza, sonda, periodontometro; instrumental de debridación: fresas de acceso, tiranervios; instrumental de ampliación y conformación: limas manuales, limas rotatorias, limas mecanizadas; instrumental de obturación: espaciadores manuales, digitales, condensadores, entre otros) En su experiencia ¿Cuál es el recurso de mayor inversión en cada proceso de esterilización? *

Selecciona todos los que correspondan.

	recurso humano	recurso tecnológico	recurso económico	tiempo	ninguno
limpieza	<input type="checkbox"/>				
acondicionamiento	<input type="checkbox"/>				
desinfección	<input type="checkbox"/>				
preparación	<input type="checkbox"/>				
empaquetamiento	<input type="checkbox"/>				
esterilización	<input type="checkbox"/>				
almacenamiento	<input type="checkbox"/>				
control de proceso de esterilización	<input type="checkbox"/>				
ninguno	<input type="checkbox"/>				

Agradecemos de antemano su sinceridad y el tiempo invertido para reflexionar acerca de los protocolos de esterilización que se aplican en su servicio odontológico. Nos despedimos deseándole felices fiestas y un próspero año nuevo 2021.

POSDATA.- Si usted desea recibir una demostración y prueba gratuita del protocolo propuesto en el presente estudio, puede completar los siguientes datos. También puede hacer llegar sus comentarios acerca de la encuesta

Nombres y Apellidos

Número de contacto telefónico/celular

Correo electrónico

20. Sede de trabajo

Marca solo un óvalo.

- La Paz
- Oruro
- Potosí
- Cochabamba
- Chuquisaca
- Tarija
- Pando
- Beni
- Santa Cruz
- Extranjero

21. Comentarios

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

GUIA DE OBSERVACIÓN

GUIA OBSERVACIÓN	DE				
QUIEN OBSERVA		OBJETO OBSERVADO			
Investigadora		Operador odontológico			
PREGUNTAS		RESPUESTAS			INDICADORES
¿Cuál es el tiempo que emplea el operador con los distintos sistemas de organización de instrumental endodóntico?	#Op	A	B	Prop	Tiempo (segundos)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
15					

<p>¿Cuál es el costo que emplea el operador con los distintos sistemas de organización de instrumental endodóntico?</p>	<p>Sistema Papel Kraft UN SOLO USO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Papel kraft 1 pliego 50x100 cm=16 sobres pequeños. 160 sobres de 10 pliegos kraft -160 gasas <p>Sistema Papel grado quirúrgico con gasas UN SOLO USO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Papel grado quirúrgico 160 sobres -160 gasas <p>Sistema Propuesta Gradilla Endodóntica REUTILIZABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tubos de ensayo clasificados para su uso en gradilla, reutilizables 159 tubos de ensayo -159 cobertores de tela de esterilización -160 gasas 	<p>Bolivianos</p>
---	---	-------------------